

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

کتابت ۳۵

جلد ۱۵
ردیف ۴

راهنمای

مراکز آموزشی، پژوهشی و تولید کننده

اطلاعات علمی و فنی در ایران

(فارسی - انگلیسی)

کتابخانه مرکزی
مراکز آموزشی و پژوهشی (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

مرکز اسناد و مدارك علمی

تهران ، پائیز ۱۳۶۲

امانی
فنی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

راهنمای
مراکز آموزشی، پژوهشی و تولید کننده
اطلاعات علمی و فنی در ایران

(فارسی - انگلیسی)

مرکز اسناد و مدارك علمی

تهران ، پائیز ۱۳۶۲

ایران . وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی
راهنمای مراکز آموزشی ، پژوهشی و تولیدکننده اطلاعات علمی و
فنی در ایران : فارسی - انگلیسی / مرکز اسناد و مدارک علمی . —
تهران : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ،
۱۳۶۲ .

ص. ۵۳۱ ، ۵
ص.ع. به انگلیسی :

Iranian Documentation Center. Directory of
Training, Research and Information - Producing
Centers in Iran.

(ادامه روی برگه بعد)

۹۱۳ - ۶۲ م

کتابخانه ملی

ایران . وز

۱ . ایران - موسسات علمی و آموزشی - راهنماها . ۲ . تحقیق -
ایران - راهنماها . ۳ . خدمات اطلاع رسانی - ایران - راهنماها .
الف . عنوان .

۹۱۳ - ۶۲ م

۵۶۸/۵۵
ر ۹۶۶ الف

الف ۵۷۱/آ ۵۷۱ AS

کتابخانه ملی

تیراژ : ۱۵۰۰

قیمت : ۴۰۰ ریال

انتشارات مرکز اسناد و مدارک علمی

تهران • صندوق پستی ۱۳۸۷-۵۱

تهران : خیابان انقلاب ، چهارراه فلسطین ، شماره ۱۱۸۸

این کتاب در چاپخانه مرکز اسناد و مدارک علمی بچاپ رسیده است .

فهرست مندرجات

الف	مقدمه
	۱- دانشگاهها ، مجتمع های دانشگاهی و مدارس عالی
۱	دانشگاه ارومیه
۶	دانشگاه اصفهان
۱۴	دانشگاه الزهرا
۱۵	دانشگاه بوعلی سینا
۱۹	دانشگاه پلی تکنیک تهران
۲۰	دانشگاه تبریز
۳۲	دانشگاه تربیت معلم
۳۴	دانشگاه تهران
۸۹	دانشگاه دکتر چمران
۱۰۴	دانشگاه رازی
	دانشگاه جندی شاپور نگاه کنیده دانشگاه دکتر چمران
۱۰۸	دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۱۱	دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
۱۱۵	دانشگاه شهید بهشتی
۱۲۶	دانشگاه شیراز
۱۴۵	دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۵۶	دانشگاه صنعتی شریف

- ۱۶۴ دانشگاه علم و صنعت ایران
- دانشگاه کرمان نگاه کنیده دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
- ۱۶۵ دانشگاه گیلان
- ۱۶۹ دانشگاه مازندران
- ۱۷۳ دانشگاه مشهد
- دانشگاه ملی نگاه کنیده دانشگاه شهید بهشتی
- ۱۸۴ مجتمع آموزش عالی بیرجند
- ۱۸۶ مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)
- ۱۸۷ مجتمع آموزش عالی لرستان
- ۱۸۸ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
- ۱۹۲ مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
- ۱۹۵ مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
- ۱۹۹ مجتمع دانشگاهی هنر
- ۲۰۳ آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی
- ۲۰۴ دانشکده پزشکی یزد
- ۲۰۵ دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی
- ۲۰۶ دانشکده کشاورزی زنجان
- ۲۰۷ مدرسه تربیت مدرس
- ۲۰۸ مدرسه عالی تکنولوژی سمنان
- ۲۰۹ مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار
- ۲۱۰ مدرسه عالی علوم کاشان
- ۲۱۱ مدرسه عالی شهید مطهری

۲۱۲	مدرسه عالی معدن شاهرود
۲۱۳	مرکز پزشکی ایران

۲- وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه

نخست وزیر

۲۱۶	دبیرخانه شورایی عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای
۲۱۷	سازمان امور استخدامی
۲۲۲	سازمان انرژی اتمی ایران
۲۲۵	سازمان اوقاف
۲۲۶	سازمان برنامه و بودجه
۲۶۰	سازمان بهزیستی کشور
۲۶۶	سازمان تربیت بدنی
۲۶۷	سازمان حفاظت محیط زیست
۲۶۸	وزارت آموزش و پرورش
۲۷۵	وزارت ارشاد اسلامی
۲۸۱	وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲۸۲	وزارت بازرگانی
۲۸۹	وزارت بهداری
۳۲۲	وزارت پست و تلگراف و تلفن
۳۲۳	وزارت دفاع
۳۲۴	وزارت راه و ترابری

۳۲۹	وزارت صنایع
۳۴۱	وزارت صنایع سنگین
۳۴۶	وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۳۷۳	وزارت کار و امور اجتماعی
۳۷۸	وزارت کشاورزی و عمران روستائی
۴۲۲	وزارت کشور
۴۲۵	وزارت مسکن و شهرسازی
۴۲۹	وزارت معادن و ذوب فلزات
۴۳۳	وزارت نفت
۴۴۰	وزارت نیرو

۳- دیگر سازمانها

۴۴۵	انجمنها و مجامع علمی
۴۶۶	بانکها
۴۷۲	موسسات

۴- فهرستها

۴۸۶	فهرست موضوعی
۵۱۲	فهرست الفبائی

"بسمه تعالی"

"درآمد"

مجموعه حاضر راهنمایی است دوزبانه ، حاوی مشخصات ۴۴۹ مرکز آموزشی ، پژوهشی و تولید کنند ، اطلاعات علمی و فنی کشور که - بجز معدودی - عمدتاً " در بخش دولتی فعالیت دارند . آنچه موجب گردید تا مرکز اسناد و مدارک علمی مبادرت به گردآوری چنین مجموعه ای کند ، مشکلاتی بود که موسسات بین المللی و سازمانهای خارجی در شناسایی و تماس با مراکز آموزشی ، پژوهشی و . . . کشور داشتند . لذا به منظور رفع این مشکلات و تسهیل در امر ارتباط میان سازمانهای خارجی و موسسات آموزشی ، پژوهشی و . . . داخلی تدوین چنین راهنمایی ، ضروری بنظر رسید . امید است در آینده نزدیک بخش انگلیسی ، به طور جداگانه ، همراه با فهرستهای آن ، انتشار یابد .

سابقه و نحوه کار

ارسال پرسشنامه از نیمه سال ۱۳۶۱ آغاز گردید و حدود ۶۰۰ پرسشنامه - بتدریج - بین واحدهایی که مرکز در طول سالها فعالیت خود ، آنها را شناسایی کرده بود ، توزیع گردید . اطلاعات خواسته شده (به فارسی و انگلیسی) به ترتیب زیر بود :

(۱) نام سازمان مادر :

۲) نام واحد :

۳) نشانی :

۴) زمینه موضوعی فعالیت واحد :

۵) آیا نتایج بررسیها و تحقیقات خود را منتشر میکنید ؟

بلی خیر

از میان پرسشنامه های ارسالی ، حدود ۵۰۰ واحد ، به آن پاسخ دادند که از این تعداد ، بخشی از سازمانها به علت آن که در محدوده تعیین شده (آموزشی ، پژوهشی و...) قرار نمی گرفتند ، از لیست حذف شدند .

پس از بررسی پاسخهای دریافتی ، اشکالاتی مشاهده گردید که بخش اعظم آن مربوط به پاسخهای انگلیسی بود . اهم آن از این قرار است :

— تعدادی از سازمانها به پرسشهای انگلیسی بهیچوجه پاسخ ندادند .

— بسیاری از جوابها ، ناقص یا با اشکالاتی همراه بود .

— در پاره ای موارد نام يك سازمان به اشکال گوناگون و یا با نگارشهای متفاوت توسط واحد های تابعه ، و انویسی گردیده بود .

— در پاسخ به پرسش "زمینه" موضوعی فعالیت واحد " برخی سازمانها به طور مشروح ، بعضی مختصر و بسیاری در قالب اهداف و وظایف سازمانی ، به آن پاسخ گفتند . در این مورد کوشش شد اطلاعات داده شده بهمان صورت آورده شود ، مگر در موارد معدودی که ناچار از اصلاح و یا حذف آنها

گردیدیم.

در جریان انجام کار، اسامی بعضی از مراکز دانشگاهی تغییر پیدا کرد، با اینکه در پرسشنامه ها اسامی قبلی آمده بود، سعی گردید از اسامی جدید استفاده شود.

همچنین ذکر این نکته ضروری است که تعدادی پرسشنامه در مراحل پایانی کار، بدست ما رسید که امکان انعکاس اطلاعات آنها، در این راهنما فراهم نگردید. از آنجمله اند: بیمارستان نمازی (شیراز) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، مدرسه عالی پرستاری نیروی زمینی، آموزشگاه پرستاری بیمارستان قلب شهید رجائی و ...

شیوه تنظیم

این راهنما در چهار بخش تنظیم شده است:

بخش اول: دانشگاهها و موسسات وابسته به آنها، مجامعهای دانشگاهی و مدارس عالی (تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی)

بخش دوم: واحد های آموزشی و پژوهشی و تولیدکنندگان اطلاعات علمی و فنی وابسته به نخست وزیری و وزارتخانه ها.
— مدارس عالی و آموزشگاههای فنی وابسته به وزارتخانهها (به استثنای وزارت فرهنگ و آموزش عالی) در این بخش ذکر شده اند.

— ادارات کل کشاورزی و عمران روستایی مراکز استانها

و دفاتر سازمان برنامه بودجه است آنها به دلیل

نوع فعالیت و پیوند های تشکیلاتی شان ، پس از اسامی

ادارات مرکزی ، منظور گردیده اند .

بخش سوم : انجمنها و مجامع علمی ، بانکها و موسسات

بخش چهارم : فهرستهای موضوعی و الفبائی

لازم به یادآوری است که در تدوین هر بخش از نظم الفبائی

حرف استفاد شده است و فهرست موضوعی نیز براساس رده های

کلی طبقه بندی یونسکو^۱ و در هر رده بر مبنای الفبای نام واحد تنظیم

گردیده است^۲.

از کلیه صاحب نظران و دست اندرکاران انتظار دارد در جهت رفع

کمبود و نارسایی های این مجموعه ، ما را یاری دهند .

با تشکر از خانم مرتضائی و آقای معتقدی تهیه کنندگان این راهنما .

مرکز اسناد و مدارک علمی

۱- رده های کلی طبقه بندی یونسکو عبارتند از: پزشکی ، حقوق ، علوم

اجتماعی ، علوم انسانی ، علوم تربیتی ، علوم طبیعی و ریاضی ، فنی و

مهندسی ، هنر و کشاورزی .

۲- در طبقه بندی یونسکو ، کتابداری و اطلاع رسانی جزئی از علوم انسانی

محسوب شده است . چنانچه بر این اساس عمل می کردیم ، کلیه کتابخانه ها

در رده علوم انسانی قرار می گرفتند و اهمیت مجموعه هر یک مشخص نمیگردد .

اذا فقط کتابخانه هایی که پوشش موضوعی وسیع دارند در بخش علوم

انسانی ، و بقیه براساس مجموعه شان ، در فهرست موضوعی آمده اند .

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه ارومیه
- ۳- نشانی : ارومیه ، صندوق پستی ۳۲ تلفن : ۲-۳۱۰۵۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پزشکی

1

- 1- Official Name of Institute: School of
medicine
- 2- Parent Organization: University of Urmia
- 3- Address: P.O.Box 32, Urmia , Iran. Tel:
24051-3
- 4- Fields Coverd: medicine

- ۱- نام واحد : دانشکده دامپزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه ارومیه
- ۳- نشانی : ارومیه تلفن : ۲۴۰۵۳ — ۲۴۰۵۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت دکترای دامپزشکی و دوره
دوساله دامپزشکی
- ۵- انتشارات: دارد

2

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Veterinary medicine
- 2- Parent Organization: University of Urmia
- 3- Address: Urmia, Iran.
- 4- Fields Covered: Teaching Veterinary Medicine
Doctrate Course and two years course.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم - گروه زیست شناسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه ارومیه
- ۳- نشانی : ارومیه • تلفن : ۲۴۰۵۲ - ۲۴۰۵۱ داخلی ۲۷۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : —
- ۵- انتشارات : فعلاً "مطلب قابل انتشار نداریم ولی پس از اتمام طرح در صورت امکان منتشر خواهد شد •

3

- 1- Official Name of Institute: The College of Sciences, Dept. of Botany
- 2- Parent Organization: University of Urmia
- 3- Address: Urmia, Iran. Tel: 24051-24052 Ext. 270
- 4- Fields Covered: —

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم - گروه شیمی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه ارومیه
- ۳- نشانی : ارومیه، تلفن : ۳ - ۲۴۰۵۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی - تحقیقاتی (زمینه سنتز مواد اولیه دارویی - بررسی کاتیونها و آنیونهای آب دریاچه ارومیه)
- ۵- انتشارات : دارد

4

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Science, Chemistry Department
- 2- Parent Organization: University of Urmia
- 3- Address: Urmia, Iran. Tel: 24051-Ext, 238
- 4- Fields Covered:—
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه ارومیه
- ۳- نشانی : ارومیه • صندوق پستی ۳۲ تلفن : ۲۸۸۸۴ -
۲۶۶۸۶ - ۲۵۰۳۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش کشاورزی در سطح ایسانس •
- ۵- انتشارات : دارد

5

- 1- Official Name of Institute: College of
Agriculture
- 2- Parent Organization: University of Urmia
- 3- Address: P.O.Box 32 Urmia, Iran. Tel: 28884,
25035, 26686
- 4- Fields Covered: Agr. Education in level of
B.S.degree
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انستیتو باغبانی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان، تلفن : ۴۷۰۸۷ و ۴۷۰۸۸ شماره کد اصفهان (۰۳۱)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- ۱- فعالیت آموزشی : تربیت دانشجویان فوق لیسانس باغبانی
- ۲- فعالیت پژوهشی : در زمینه های باغبانی ، آب و خاک گیاه پزشکی
- ۵- انتشارات : دارد

6

- 1- Official Name of Institute: Inst. Horticulture
- 2- Parent Organization: University of Isfahan
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 47088, 47087(031)
- 4- Fields Coverd: Teaching Activities: Training Graduate Student in Horticulture. Research Areas: Horticulture , Soil & Water Problems related Horticulture Crop, Pest and Disease of Horticulture Crops.
- 5- Publication: Yes

۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۲- نام سازمان مادر : دانشگاه اصفهان

۳- نشانی : اصفهان ۰هزارچریب تلفن : ۷۳۷۶۲

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :

آموزشی : آموزش در رشته های تاریخ - جغرافیا - ادبیات

فارسی - علوم اجتماعی - زبانشناسی - فلسفه

پژوهشی : تالیف - ترجمه - تحقیق

۵- انتشارات : دارد

7

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Letters and Human Sciences
- 2- Parent Organization: University of Isfahan
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 73762
- 4- Fields Covered: History, Geography, Persian Literature, Social Sciences, Linguistics, Philosophy
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان تلفن : ۶۹ - ۴۰۰۶۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت پزشک و مشاغل پاراکلینیکی

8

- 1- Official Name of Institute: School of
Medecine
- 2- Parent Organization: University of Isfahan
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 40060-69
- 4- Fields Covered: Training of Physicians and
Paraclinical staff

- ۱- نام واحد : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان، تلفن : ۶۶ - ۴۰۰۶۱، داخلی ۳۲۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات در زمینه علوم دارویی ،
سم شناسی ، بیوشیمی و تغذیه
- ۵- انتشارات : دارد

9

- 1- Official Name of Institute: School of
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
- 2- Parent Organization: University of Isfahan
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 40061-66, Ext.
325
- 4- Fields Covered: Research in some Aspects of
Pharmaceutical Sciences, Toxicology,
Biochemistry and Nutrition
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده دندانپزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان تلفن : ۴۷۰۸۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی (فعالیت پژوهشی بعلافت
کمبود کادر علمی در حال حاضر نیست)

10

- 1- Official Name of Institute: Dental School
- 2- Parent Organization: University of Isfahan
- 3- Address: Isfahan , Iran. Tel: 47081
- 4- Fields Covered: —

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان • خیابان هزارجریب ،
تلفن : ۷۳۸۲۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پژوهشی و آموزشی
- ۵- انتشارات : ندارد

11

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Science
- 2- Parent Organization: University of Isfahan
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 73823
- 4- Fields Covered: Education and Research
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم اداری و اقتصاد
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی ۸۸۰ ،
تلفن : ۶۹ - ۴۰۰۶۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهش در مسائل اقتصادی
و مدیریت و حسابداری و آمار .
- ۵- انتشارات : ندارد

12

- 1- Official name of Institute: Faculty of
Economics & Administrative
- 2- Parent Organization: University of Isfahan
- 3- Address: P.O.Box 880 Hezar Jerib Ave.,
Isfahan, Iran. Tel: 40060-69
- 4- Fields Covered: Teaching & Research About
Economic, Administration, Accounty and
Statisties
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم تربیتی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه اصفهان
- ۳- نشانی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی، تلفن: ۹-۴۰۰۶۱ (۰۳۱) داخلی ۴۲۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: آموزش، برنامه ریزی و ارائه خدمات مشاوره
- ۵- انتشارات: دارد

13

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Education
- 2- Parent Organization: University of Isfahan
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: (031)40061-9
Ext. 420
- 4- Fields Covered: Training, Planning and Consultation
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : کتابخانه مرکزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه الزهراء
- ۳- نشانی : تهران • خیابان ونك • منطقه پستی ۱۹ • تلفن :
۵ - ۶۸۴۰۵۱ داخلی ۲۰۱ و ۲۰۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم و علوم انسانی
- ۵- انتشارات: دارد

14

- 1- Official Name of Institute: Central Library
- 2- Parent Organization: Al'zahra University
- 3- Address: Vanak Ave. Postal Code 19 Tehran,
Iran. Tel: 684051-5 EX. 200-201
- 4- Fields Covered: Sciences & Humanism
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده آموزش علوم
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه بوعلی سینا
- ۳- نشانی : همدان • بلوار فلسطین، تلفن : ۵۰۶۶ - ۸۶۶۲ -
۵۵۴۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت دبیر (علوم)
- ۵- انتشارات : ندارد (فعلا)

15

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Education (Science)
- 2- Parent Organization: Bu-Ali Sina University
- 3- Address: Bulvar Felestin, Hamadan, Iran.
Tel: 8662, 5066, 5541
- 4- Fields Covered: Teacher Training (science)
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه بوعلی سینا
- ۳- نشانی : همدان ، بلوار قاسطین ، تلفن : ۸۰۶۶ ، ۵۰۶۶ ، ۸۰۵۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش در رشته های مختلف پزشکی
- ۵- انتشارات : ندارد

16

- 1- Official Name of Institute: Medical Faculty
- 2- Parent Organization: Bu-Ali Sina University
- 3- Address: Hamadan, Iran. Tel: 8066, 5066, 8058
- 4- Fields Covered: Medical Education
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه بوعلی سینا
- ۳- نشانی : همدان • تلفن : ۷۸۹۹ - ۷۰۹۰ - ۳۳۶۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کشاورزی ، امورزراعی ، امور دامی و باغبانی •
- ۵- انتشارات : دارد

17

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Agriculture
- 2- Parent Organization: Bou-Ali Sina University
- 3- Address: Hamadan, Iran. Tel: 7899, 7090, 3367
- 4- Fields Covered: Agronomy (Agriculture), Animal Science & Horticulture
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده مهندسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه بوعلی سینا
- ۳- نشانی : همدان ، دانشگاه بوعلی سینا تلفن : ۰۷۸.۹۹۰
۳۳۶۷۰۷۰۹۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش در رشته مهندسی عمران
- ۵- انتشارات : ندارد

18

- 1- Official Name of Institute: Engineering Faculty
- 2- Parent Organization: Bu-Ali Sina University
- 3- Address: Hamadan, Iran. Tel:3367,7899,7090
- 4- Fields Covered: Education of Civil Engineering
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : کتابخانه مرکزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه پلی تکنیک تهران
- ۳- نشانی : تهران ۰ خیابان حافظ، تلفن : ۶۱۳۹۲۹۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علمی و فنی
- ۵- انتشارات : دارد

19

- 1- Official Name of Institute: Central Library
- 2- Parent Organization: Tehran Polytechnic
- 3- Address: Hafez Ave, Tehran, Iran. Tel:
6139295
- 4- Fields Covered: Science & Technology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : آموزشکده کشاورزی اردبیل
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تبریز
- ۳- نشانی : اردبیل ، میدان نماز جمعه تلفن : ۶۳۰۰ - ۰۴۵۱
۶۲۹۹ - ۰۴۵۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش کشاورزی
- ۵- انتشارات : دارد

20

- 1- Official Name of Institute: College of Agriculture
- 2- Parent Organization: Tabriz University
- 3- Address: Ardebil, Iran. Tel: 0451-6300-6299
- 4- Fields Covered: Agricultural Training
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه تاریخ و فرهنگ ایران
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- ۳- نشانی : تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تلفن : ۳۰۰۸۱ (۵۹۳)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : (فعلا " فعالیتی ندارد)
- ۵- انتشارات : دارد

21

- 1- Official Name of Institute: Institute of History and Civilization of Iran.
- 2- Parent Organization: Tabriz University , Faculty of Letters & Humanities
- 3- Address: Tabriz, Iran, Tel: 30081(593)
- 4- Fields Covered: (It is closed now)
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی -
بخش تحقیقات شهری
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و
علوم انسانی
- ۳- نشانی: تبریز، دانشگاه تبریز، تلفن: ۹-۳۰۰۸۱
داخلی ۰۹۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: تحقیقات شهری - ناحیه‌ای
- ۵- انتشارات: دارد

22

- 1- Official Name of Institute: Institute of
Social Studies and Humanities Part of
Urban Studies
- 2- Parent Organization: Tabriz University,
Faculty of letters and Humanities.
- 3- Address: Tabriz University, Tabriz, Iran.
Tel: 30081-9 ext 591
- 4- Fields Covered: Urban studies- Regional
studies
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تبریز
- ۳- نشانی : تبریز تلفن : ۵۳۷ - ۳۰۰۸۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پزشکی
- ۵- انتشارات : دارد

23

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Medicine
- 2- Parent Organization: Tabriz University
- 3- Address: Tabriz, Iran. Tel: 30081-537
- 4- Fields Covered: Medicine
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی ، دوره علوم آزمایشگاهی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تبریز
- ۳- نشانی : دوره علوم آزمایشگاهی- دانشکده پزشکی -
دانشگاه تبریز تلفن : ۹۸-۵۳۰۰۸۱ داخلی ۷۶۳ و ۷۶۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت کارشناس دوره علوم
آزمایشگاهی آزمایشگاههای تشخیص طبی
- ۵- انتشارات : ندارد

24

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Medicine, School of Laboratory Sciences
- 2- Parent Organization: Tabriz University
- 3- Address: Faculty of Medicine, Tabriz
University, Tabriz-Iran. Tel: 30081-89 Ext.
760, 763
- 4- Fields Covered: Teaching of Clinical
Laboratory Sciences and Medical Technology.
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مرکز قلب دانشگاه تبریز
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه تبریز- دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تبریز، دانشگاه تبریز، مرکز قلب، تلفن :
۳۰۹۳۰ (۰۴۱)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پزشکی ، جراحی ، قلب و عروق،
وقفسه صدري
- ۵- انتشارات : دارد

25

- 1- Official Name of Institute: Cardiac Unit -
University of Tabriz
- 2- Parent Organization: University of Tabriz,
Medical Faculty
- 3- Address: Tabriz, Iran. Tel: 041-30930
- 4- Fields Covered: Medicine, Cardiovascular
surgery, chest wall.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده تکنولوژی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه تبریز
- ۳- نشانی : تبریز، دانشگاه تبریز، ساختمان شماره ۶ تلفن :
۳۰۰۸۱ - ۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تکنولوژی
- ۵- انتشارات: دارد

26

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Technology
- 2- Parent Organization: Tabriz University
- 3- Address: Tabriz, Iran. Tel: 30081-9
- 4- Fields Covered: Technology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده داروسازی و تغذیه
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تبریز
- ۳- نشانی : تبریز • تلفن : ۳۱۳۱۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهش
- ۵- انتشارات : دارد

27

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Pharmacy and Nutrition
- 2- Parent Organization: Tabriz University
- 3- Address: Tabriz, Iran. Tel: 31315
- 4- Fields Covered: Education and research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تبریز
- ۳- نشانی : تبریز تلفن : ۳۶۱۰۲ - ۰۴۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : واحد آموزشی و پژوهشی مربوط به رشته های علوم پایه (فیزیک - شیمی - ریاضی - زیست شناسی - زمین شناسی) در سطح لیسانس و فوق لیسانس .
- ۵- انتشارات : دارد . (قبل از انقلاب) . ولی فعلا " مجله مستقلی از طرف این واحد منتشر نمیشود . در آینده انشاءاله منتشر خواهد شد . استادان و اعضای هیات علمی این دانشکده معمولا " نتایج کارهای پژوهشی خود را در مجلات مناسب و مربوط به رشته تحقیقاتی خود چه در داخل کشور و چه در خارج آن منتشر میسازند . در سالهای گذشته مجله تحت عنوان مجله دانشکده علوم در سه یا چهار شماره منتشر شده است .

28

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Sciences
- 2- Parent Organization: Tabriz University
- 3- Address: Tabriz, Iran. Tel: 041- 32102
- 4- Fields Covered: Academic (Teaching & Research) Organization in pure Science (Physics , chemistry, Mathematics, Biology, Geology) in B.Sc & M.Sc. level.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم تربیتی (کمیته علوم انسانی جهاد دانشگاهی)
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تبریز
- ۳- نشانی : تبریز، تلفن : مستقیم ۳۱۱۵۰ ۸۹۴ - ۳۰۰۸۱ داخلی ۵۶۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : روانشناسی ، علوم تربیتی ، کتابداری
- ۵- انتشارات : ندارد

29

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Education
- 2- Parent Organization: Tabriz University
- 3- Address: Tabriz, Iran. Tel: 30081-9(569)
- 4- Fields Covered: Psychology , Education. Library Science.
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده فنی (کمیته فنی و مهندسی)
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه تبریز
- ۳- نشانی: تبریز تالفن: ۳۰۰۸۱ داخلی ۶۴۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: —

30

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Engineering
- 2- Parent Organization: Tabriz University
- 3- Address: Tabriz, Iran. Tel: 30080-654
- 4- Fields Covered: —

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تبریز
- ۳- نشانی : تبریز تلفن : ۳۲۱۱۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی و پژوهشی
- ۵- انتشارات : دارد

31

- 1- Official Name of Institute: College of Agriculture
- 2- Parent Organization: Tabriz University
- 3- Address: Tabriz, Iran. Tel: 32100
- 4- Fields Covered: Educational , Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشسرای عالی یزد
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تربیت معلم
- ۳- نشانی : یزد ، صندوق پستی ۳۰۷، تلفن : ۳۷۰۲۳-۳۷۰۲۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : در زمینه آموزش رشته های دبیری
تاریخ ، جغرافیا ، ادبیات فارسی و ریاضی .
- ۵- انتشارات : ندارد

32

- 1- Official Name of Institute: Teacher Training
College (Teacher Education College)
Yazd Branch.
- 2- Parent Organization: Teacher training
University
- 3- Address: P.O.Box 307 Yazd,Iran. Tel: 37022-
37023
- 4- Fields Covered: Instructional
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تربیت معلم
- ۳- نشانی : تهران ، استاد یوم آزادی، تلفن : ۹۴۲۰۴۹ ، ۹۱۶۷۱۳ ، ۹۱۶۷۱۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت معلم تربیت بدنی
- ۵- انتشارات : ندارد

33

- 1- Official Name of Institute: College of Physical Education and Sport Science
- 2- Parent Organization: Teacher Training University
- 3- Address: Azadi- Stadium Tehran, Iran.
Tel: 942049, 916713, 916714
- 4- Fields Covered: Physical Education
Teacher Training
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : آموزشکده کشاورزی استان تهران
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، کیلومتر ۳۰ جاده تهران - سعنان ، ماما -
زند صندوق پستی ۲۷۱۹ ، تلفن ۳۶۱۱۳۵-۶ ، ۳۵۴۶۴۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش کشاورزی - دامپروری
- ۵- انتشارات : دارد

34

- 1- Official Name of Institute: Agricultural
College of Tehran Province
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: P.O.Box 2719 Tehran, Iran. Tel:
361135-6, 354646
- 4- Fields Covered: Animal Husbandary, General
Agriculture
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن : ۶۱۱۲۵۸۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فعالیت‌های علمی ، آموزش و پژوهش
- ۵- انتشارات : دارد

35

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Letters and Human Sciences
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Tehran, Iran. Tel: 6112582
- 4- Fields Covered: Educational Training and
Research Activities
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه باستان شناسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ولی عصر ، ایستگاه پسیان ، پلاک ۱۷۴ تلفن : ۲۷۷۱۲۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات باستان شناسی
- ۵- انتشارات : دارد

36

- 1- Official Name of Institute: Institute of Archaeology
- 2- Parent Organization: University of Tehran, Faculty of Letters and Human Sciences
- 3- Address: Vali Asr Ave. Pesian, No.174, Tehran, Iran. Tel: 277120
- 4- Fields Covered: Archaeological Reserch
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه جغرافیا
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- ۳- نشانی : تهران ، دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، طبقه چهارم تلفن : ۶۱۱۳۳۶۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پژوهشهای جغرافیایی (انتشار نشریات تحقیقاتی در زمینه جغرافیا و تهیه اطلسهای جغرافیایی)
- ۵- انتشارات : دارد

37

- 1- Official Name of Institute: Institute of Geography
- 2- Parent Organization: Tehran University, Faculty of letters and Human Sciences
- 3- Address: Faculty of Letters and Human Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Research of Geography
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه لغت نامه دهخدا
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ولی عصر ، ایستگاه پسیان ،
تلفن : ۲۷۸۰۷۲-۳ ، ۲۷۶۸۳۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پژوهش در لغت فارسی و تهیه
و تدوین و نشر لغت نامه
- ۵- انتشارات : دارد

38

- 1- Official Name of Institute: Dekhoda
Institute for Lexicography
- 2- Parent Organization: University of Tehran,
Faculty of Literature and Humanities
- 3- Address: Pesian station, Ave. Valie Asr,
Tehran, Iran. Tel: 278072-3, 276833
- 4- Fields Covered:
 - Compilation and Publication of Dekhoda's
Encyclopedic Dictionary (Loghatname-ye
Dekhoda)
 - Research on Persian lexicography for
present programmes of publication
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه توسعه تحقیقات اقتصادی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران • دانشکده اقتصاد
- ۳- نشانی : تهران • خیابان کارگر شمالی : سه راه جلال آل احمد
دانشکده اقتصاد تلفن : ۴ - ۶۳۴۰۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بمنظور انجام دادن بررسی های اقتصادی و فراهم آوردن امکان بیشتر برای تحقیقات اقتصادی عملی جهت گروههای آموزشی و اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناسان اقتصادی کشور و تربیت کادر لازم برای تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای اقتصادی و اجتماعی کشور •
- ۵- انتشارات : دارد

39

- 1- Official Name of Institute: Institute for Development and Economic Reseach
- 2- Parent Organization: University of Tehran, Faculty of Economics
- 3- Address: P.O.BOX 314-1322 Tehran, Iran.
Tel: 633744, 634001-4
- 4- Fileds Covered: Dealing with problems related to the Developmental Process of Iran's Economy
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران، تقاطع آیت‌آیت ۰۰۰۱ مطهری و آیت‌آیت ۰۰۰۱
مفتح تلفن : ۸۹۸۶۲۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی
- ۵- انتشارات: دارد

40

- 1- Official Name Institute: The college of
Divinity and Islamic deity
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: The cross Road of Martyr Motahri
and Martyr mofatah Tehran, Iran. Tel:
898620
- 4- Fields Covered: —
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده بهداشت ، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
 - ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
 - ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، دانشگاه تهران ، دانشکده بهداشت تلفن : ۶۱۱۲۷۷۴
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- ۱- تدریس آمار و اپیدمیولوژی به دانشجویان گروه پزشکی در سطوح مختلف
 - ۲- تحقیق در زمینه های بهداشتی و جمعیتی مورد نیاز کشور
 - ۳- مشاوره و راهنمایی سازمانهای اجرایی مملکت
 - ۵- انتشارات : دارد

41

- 1- Official Name of Institute: School of Public Health. Department of Epidemiology and Biostatistics
- 2- Parent Organization: University of tehran
- 3- Address: P.O.Box 1310 , Tehran, Iran. Tel: 6112774
- 4- Fields Covered: 1- Teaching Biostatistics & Epidemiology to students
2- Research on Health and population fields
3- Consultation in the field of Epidemiology and Biostatistics
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده بهداشت ، گروه اکولوژی انسانی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : خیابان انقلاب ، دانشگاه تهران ، دانشکده بهداشت
تلفن: ۶۱۱۲۴۰۶-۹ ، ۶۱۱۲۴۵۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 - ۱- تغذیه انسان : تغذیه جامعه ، تغذیه در خدمات اولیه بهداشتی
 - ۲- ژنتیک انسانی و آنترپولوژی پزشکی
 - ۳- جمعیت شناسی
 - ۵- انتشارات: دارد

42

- 1- Official Name of Institute: School of Public Health & Institute of Public Health Research. Department of Human Ecology
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: School of Public Health, Tehran University, Enghelab Ave., Tehran, Iran.
Tel: 6112406-9, 6112450
- 4- Fields Covered:
 - 1- Human Nutrition, Community Nutrition, Nutrition Services in Public Health Services (Primary Health care)
 - 2- Human Genetics and Medical Anthropology
 - 3- Demography
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده بهداشت ، گروه انگل شناسی و قارچ -
شناسی پزشکی ، پاتوبیولوژی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، دانشگاه تهران ، دانشکده
بهداشت تلفن : ۹ - ۶۱۱۲۴۰۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فعالیتهای آموزشی ، تحقیقاتی ،
خدمات مشورتی ، پذیرش بیمار .
- ۵- انتشارات : دارد

43

- 1- Official Name of Institute: -
- 2- Parent Organization: -
- 3- Address: -
- 4- Fields Covered: -
- 5- Publication: -

- ۱- نام واحد : دانشکده بهداشت ، گروه بهداشت حرفه ای
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، دانشگاه تهران ،
دانشکده بهداشت تلفن : ۶۱۱۲۷۵۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فعالیت در زمینه مسائل بهداشت
صنعتی و حرفه ای .

44

- 1- Official Name of Institute: School of Public Health, Dept. of Occupational Health
- 2- Parent Organization: University of Tehran.
- 3- Address: University of Tehran, Enghelab Ave. Teheran, Iran. Tel: 6112759
- 4- Fields Covered: Occupational Health

- ۱- نام واحد : دانشکده بهداشت ، گروه بهداشت محیط
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، دانشگاه تهران ، دانشکده بهداشت ، تلفن : ۶۱۱۲۳۶۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کلیه موضوعات مربوط به تدریس - کارآموزی و تحقیق در زمینه های بهداشت محیط از قبیل آلودگی آب ، بخش آب و مدیریت منابع آب ، دفع فاضلاب ، آلودگی هوا ، دفع مواد زائد جامد ، مبارزه با حشرات ناقل بیماری ، حشره شناسی پزشکی ، بهداشت محیط خانه ، اردوگاهها ، تفریحگاهها .
- ۵- انتشارات : دارد (بعلت تاخیر در چاپ مجلات داخلی و خارجی بسیاری از بررسیها بچاپ نرسیده اند)

45

- 1- Official Name of Institute: School of Public Health Dept.of Environmental Health Sciences
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Enghelab Ave.Tehran,Iran. Tel: 6112360
- 4-- Fields Covered: All Material Related to the Teaching, Training and Researches in the fields of Water Pollution, Water Distribution, Water Managet, Wastewater

disposal, solid waste disposal,
Housing, Mobile Homes Home Environmet
Reacreational Environmet , Air polpution
and vector control, mallaria...

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده بهداشت ، گروه خدمات بهداشتی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : خیابان انقلاب ، دانشگاه تهران ، دانشکده بهداشت
بهداشت صندوق پستی ۱۳۱۰ تلفن : ۶۱۱۲۴۰۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مدیریت بهداشت عمومی ، بهداشت مادر و کودک ، پزشکی اجتماعی ، آموزش بهداشت ، بهداشت دهان و دندان
- ۵- انتشارات : دارد

46

- 1- Official Name of Institute: School of Public Health, Public Health Practice Department
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Enghelab Ave., University of Tehran, School of Public Health, P.O.Box 1310
Tel: 6112409
- 4- Fields Covered: Public Health Administration
Mother & Child Health, Social Medicine,
Health Education, Dental Health
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ،
کتابخانه
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : دانشگاه تهران ، دانشکده بهداشت کتابخانه ،
تلفن : ۶۴۲۰۹۵ (داخلی ۳۴۷)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم پزشکی و بهداشت
- ۵- انتشارات : دارد

47

- 1- Official Name of Institute: Institute of
Public Health Research, Library
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: University of Tehran. Tehran, Iran.
Tel: 642095(347)
- 4- Fields Covered: Medicine and Health
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی ، بخش آسیب شناسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران تلفن :
۶۱۱۲۳۵۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آسیب شناسی

48

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Medicine, Pathology Dept.
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Faculty of Medicine, University
of Tehran, Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel:
6112354
- 4- Fields Covered: Pathology

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی ، بخش بیوشیمی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران تلفن :
۶۱۱۲۳۷۵ - ۶۱۱۲۳۷۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بیوشیمی

49

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Medicine, Biochemistry Dept .
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Faculty of Medicine, University of Tehran, Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel: 6112375
- 4- Fields Covered: Biochemistry

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی ، بخش بیوفیزیک
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران تلفن :
۶۱۱۲۴۵۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فیزیک پزشکی

50

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Medicine, Department of Physics
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Faculty of Medicine, University of Tehran, Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel: 6112456
- 4- Fields Covered: Physics

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی ، بخش تشریح
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران تلفن :
۶۱۱۲۳۵۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کالبد شکافی

51

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Medicine, Anatomy Dept.
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Faculty of Medicine, University of
Tehran, Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel:
6112356
- 4- Fields Covered: Anatomy

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی ، بخش فارماکولوژی
۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
۳- نشانی : تهران ، دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران تلفن :
۶۱۱۲۳۰۳
۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فارماکولوژی

52

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Medicine, Department of Pharmacology
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Faculty of Medicine, University of
Tehran, Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel:
6112303
- 4- Fields Covered: Pharmacology

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی • بخش فیزیولوژی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران • دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران تلفن :
۶۱۱۲۳۴۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فیزیولوژی

53

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Medicine-Department of Physiology
- 2- Parent Organization: University of Tehran.
- 3- Address: Faculty of Medicine, University of
Tehran, Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel:
6112345
- 4- Fields Covered: Physiology

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی ، بخش میکروشناسی و ایمنولوژی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه تهران
تلفن : ۶۱۱۲۲۹۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : میکروشناسی و ایمنولوژی

54

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Immunology
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Faculty of Medicine, University of Tehran, Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel: 6112290
- 4- Fields Covered: Microbiology & Immunology

- ۱- نام واحد : بیمارستان امیرعلم
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، دروازه دولت ، سعدی
شمالی تلفن : ۳۱۸۶۰۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : گوش و حلق و بینی

55

- 1- POfficial Name of Institute: Amir A'lam
Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran,
Faculty of Medicine
- 3- Address: North Sa'di Str., Dolat Juncition,
Enghlab Ave., Tehran, Iran. Tel:318607
- 4- Fields Covered: Otolaryngology

- ۱- نام واحد : بیمارستان امیرکبیر
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران ۰ انتهای کارگر شمالی، تلفن : ۶۳۷۰۹۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کودکان

56

- 1- Official Name of Institute: Amir Kabir Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran, Faculty of Medicine
- 3- Address: End of North Kargar Str., Tehran, Iran. Tel: 637098
- 4- Fields Covered: Pediatrics

- ۱- نام واحد : بیمارستان بهرامی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران - خیابان دماوند (تهران نو) ایستگاه
قاسم آباد، خیابان شهید امیر کیاپی، تلفن : ۷۳۷۹۷۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کودکان

57

- 1- Official Name of Institute: Bahrani
Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran,
Faculty of Medicine
- 3- Address: Shahid Amir Kiaei Alley, Ghassem-
abad Bus Stop, Damavand Ave., Tehran, Iran.
Tel: 737974
- 4- Fields Covered: Pediatrics

- ۱- نام واحد : بیمارستان دکتر شریعتی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران، کارگر شمالی تلفن : ۶۳۳۳۹۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : عمومی

58

- 1- Official Name of Institute: Dr.Shariati Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran, Faculty of Medicine
- 3- Address: End of North Kargar Ave., Tehran, Iran. Tel: 633397
- 4- Fields Covered: General Hospital

- ۱- نام واحد : بیمارستان رازی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران - خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت
اسلامی، تلفن : ۵۳۳۹۴۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پوست

59

- 1- Official Name Of Institute: Razi Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran,
Faculty of Medicine
- 3- Address: Vahdat Eslami Sq., Vahdat Eslami
Ave., Tehran, Iran. Tel: 533949
- 4- Fields Covered: Dermatology

- ۱- نام واحد : بیمارستان روزبه
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران - خیابان کارگر جنوبی بالاتراز میدان قزوین
تلفن : ۵۴۲۲۲۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت، واحد : درمان بیماران روانی بطور بستری
و سرپائی ، آموزش روانپزشکی به دانشجویان پزشکی و تخصصی
و پرستاری
- ۵- انتشارات : دارد

60

- 1- Official Name of Institute: Roozbeh Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran,
Faculty of Medicine
- 3- Address: Kargar Avenue, Tehran, Iran. Tel:
542222
- 4- Fields Covered: Psychiatric Services,
under and post-graduate teaching, Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : بیمارستان زنان
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان انقلاب ، پیچ شمیران تلفن :
۷۶۸۵۸۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : زنان و مائش

61

- 1- Official Name of Institute: Zanan Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran,
Faculty of Medicine
- 3-Address: Corner of Old Shemiran Road,
Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel:768585
- 4- Fields Covered: Gynecology

- ۱- نام واحد : بیمارستان سینا
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران - خیابان امام خمینی ، چهارراه حسن آباد
تلفن : ۶۷۲۰۵۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : حوادث و سوانح

62

- 1- Official Name of Institute: Sina Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran,
Faculty of Medicine
- 3- Address: Nr.Hassanabad Sq., Emam Khomeini
Ave., Tehran,Iran. Tel: 672056
- 4- Fields Covered: Traumatology

- ۱- نام واحد : بیمارستان فارابی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران ، دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان کارگرنوبی ، میدان قزوین
تلفن : ۵۴۰۰۴۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : چشم پزشکی

63

- 1- Official Name of Institute: Farabi Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran,
Faculty of Medicine
- 3- Address: Ghazvin Sq., South Kargar Str.
Tehran, Iran. Tel: 540049
- 4- Fields Covered: Ophthalmology

- ۱- نام واحد : بیمارستان ولی عصر
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران ۰ انتهای بلوار کشاورز (مجتمع امام خمینی)
تلفن : ۶۱۱۲۴۰۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : عمومی

64

- 1- Official Name of Institute: Vali-Asr Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran, Faculty of Medicine
- 3- Address: Emam Khomeini Hospital Complex, end of Keshavarz Blve. Tehran, Iran. Tel: 931115
- 4- Fields Covered: General Hospital

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی ، پزشکی قانونی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران تلفن :
۶۱۱۲۳۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پزشکی قانونی

65

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Medicine, Department of Forensic Med.
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Faculty of Medicine, University of
Tehran, Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel:
6112301
- 4- Fields Covered: Forensic Medicine

- ۱- نام واحد : مجتمع بیمارستانی امام خمینی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران ۰ انتهای بلوار کشاورز تلفن : ۶۱۱۲۴۰۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : عمومی

66

- 1- Official Name of Institute: Emam Khomeini Hospital
- 2- Parent Organization: University of Tehran, Faculty of Medicine
- 3- Address: End of Keshavarz Blvd., Tehran, Iran. Tel: 6112402
- 4- Fields Covered: General Hospital

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی پرستاری و مامائی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران - میدان توحید - ضلع جنوبی مجتمع امام خمینی تلفن : ۹۲۷۱۷۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش پرستاری و مامائی

67

- 1- Official Name of Institute: Nursing & Obstetrics Institute
- 2- Parent Organization: University of Tehran, Faculty of Medicine
- 3- Address: Southern Front of Emam Khomeini Hospital Complex, Tohid Sq., Tehran, Iran. Tel: 927171
- 4- Fields Covered: Nursing & Obstetrics Education

۱- نام واحد : موسسه پزشکی هسته ای و تحقیقات غدد مترشحه
داخلي

۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی

۳- نشانی : تهران • خیابان کارگر شمالی خیابان جلال آل احمد
بیمارستان دکتر علی شریعتی تلفن : ۶۳۳۳۳۲ - ۶۳۳۳۳۰

۶۳۳۳۳۴

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پزشکی هسته ای و بیماریهای تیروئید

۵- انتشارات : دارد

68

- 1- Official Name of Institute: Research
Institute for Nuclear medicine &
Endocrinology.
- 2- Parent Organization: University of Tehran,
- 3- Faculty of Medicine
- 3- Address: Shariaty Hospital, Kargar Shomali
Ave., Tehran, Iran. Tel: 633333
- 4- Fields Covered: Nuclear Medicine &
Thyroidology.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه سرطان
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران ، انتهای بلوار کشاورز (مجتمع امام خمینی)
 تلفن : ۶۱۱۲۴۰۲ ، ۹۲۰۰۰۵ ، ۹ - ۹۳۸۰۸۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش ، تحقیق و درمان در زمینه سرطان
- ۵- انتشارات : ندارد (در حال حاضر خیر ، در گذشته بلی)

69

- 1- Official Name of Institute: Cancer Institute
- 2- Parent Organization: University of Tehran
 Faculty of Medicine
- 3- Address: Emam Khomeini Hospital Complex, end
 of Keshavarz Blved., Tehran, Iran. Tel:
 6112402
- 4- Fields Covered: Education, Research and
 Treatment in the field of Cancer
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : موسسه عالی توان بخشی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران - خیابان ۱۶ آذر، موسسه عالی توان بخشی
تلفن : ۶۴۰۰۰۵۹ - ۶۱۱۲۹۹۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش رشته توان بخشی
- ۵- انتشارات : ندارد (فعلاً)

70

- 1- Official Name of Institute: Institute of Medical Rehabilitation
- 2- Parent Organization: University of Tehran Faculty of Medicine
- 3- Address: 16 Azar St., Tehran, Iran. Tel: 640059
- 4- Fields Covered: Teaching Physical Therapy
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : موسسه بررسی گیاهان داروئی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران- دانشکده داروسازی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان انقلاب ، خیابان خارك ، پلاك ۷۱ ،
تلفن : ۶۷۲۶۷۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسی گیاهان داروئی ایران
- ۵- انتشارات : دارد

71

- 1- Official Name of Institute: Institute of Medicinal Plants
- 2- Parent Organization: The University of Tehran, College of Pharmacy
- 3- Address: No.71 Khark St. Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel: 672678
- 4- Fields Covered: Research on Medicinal Plants
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده دندانپزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : خیابان انقلاب تلفن : ۶۱۱۲۷۱۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش ، درمانی و تحقیقاتی
- ۵- انتشارات : دارد

72

- 1- Official Name of Institute: School of Dentistry
- 2- Parent Organization: University of Tehran.
- 3- Address: Enghelab Avenue, Tehran.Iran. Tel:
6112714
- 4- Fields Covered: Education , Research,
Treatment
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- ۳- نشانی : تهران، خیابان جلال آل احمد، ضلع شرقی- بزرگراه دکتر چمران- صندوق پستی ۳۷۲۹- ۴۱ کد ۱۴
تلفن : ۶۳۱۷۴۵ - ۶۳۹۱۹۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیق و بررسی در مسائل حقوقی
- ۵- انتشارات : دارد

73

- 1- Official Name of Institute: Institute of Islamic and Comparative Law
- 2- Parent Organization: Tehran University, Law and political Sciences Faculty
- 3- Address: P.O.Box 3729-code 14 , Easter Side Dr.Chamran highway. jalal Al Ahmad Ave. Tehran, Iran. Tel:639196,631745
- 4- Fields Covered: Research and Study on Legal Subjects
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب تلفن : ۶۱۱-۲۴۶۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 - تربیت کاد علمی مورد نیاز موسسات علمی - فنی کشور
 - تحقیق در سطح آخرین تحولات علمی جهان در ریاضیات
 فیزیک ، زیست شناسی ، شیمی ، زمین شناسی
 - همکاری علمی با موسسات علمی - فنی کشور
- ۵- انتشارات : دارد

74

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Science
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Enghelab Avenue, Tehran, Iran.
Tel: 612461
- 4- Fields Covered: Mathematics
Physics , Chemistry, Biology, Geology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه تهران - دانشکده علوم
- ۳- نشانی: تهران، دانشگاه تهران، جنب دانشکده علوم
تلفن: ۶۴۹۵۱۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: بیوشیمی - بیوفیزیک - ژنتیک -
بیولوژی سلولی و مولکولی - ایمنی شناسی
- ۵- انتشارات: دارد

75

- 1- Official Name of Institute: Institute of Biochemistry & Biophysics (IBB)
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: University of Tehran, Tehran, Iran,
Tel: 649517
- 4- Fields Covered: Biochemistry, Biophysics, Biology (Cellular & Molecular), Genetics, Immunology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم اجتماعی و تعاون
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، سه راه ژاله ، بالاتراز سازمان برنامه ،
صندوق پستی ۱۱۵۵ / ۱۳ تلفن : ۳۱۵۴۶۶ - ۳۱۹۰۹۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- آموزش رشته های جامعه شناسی ، انسان شناسی ،
جمعیت شناسی ، تعاون و توسعه و رفاه
- پژوهش در زمینه امور مسایل اجتماعی
- ۵- انتشارات : دارد

76

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Social Sciences and Cooperatives
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: P.O.Box 13-1155 Tehran, Iran. Tel:
315466.319098
- 4- Fields Covered:
 - Offering B.A Degrees in Sociology,
Demography, Anthropology and coopera-
tives. Also Offering M.A Degrees in
Sociology and Development
 - Research on Social problems
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، روبروی دربزرگ دانشگاه
تهران ، اول خیابان فخررازی صندوق پستی ۲۶۷۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : حسابداری - مدیریت بازرگانی -
مدیریت دولتی

77

- 1- Official Name of Institute: School of
Public & Business Administration
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Opposite Southerm Enterance to
Tehran University, P.O.Box 2674, Tehran,
Iran. Tel: 646247-8
- 4- Fields Covered: Accounting, Business
Administration , Public Administration

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم تربیتی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، تقاطع بزرگراه دکترچمران ، خیابان جلال -
آل احمد روبروی کوی نصر (گیشا) تلفن : ۴ - ۹۷۰۰۶۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم تربیتی

78

- 1- Official Name of Institute: College of Education
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Intersection of Dr.Chamran and Jallal Ale Ahmade Ave. Opposite of Kooyeh Nassr (Gisha) Tehran, Iran. Tel:970062-64
- 4- Fields Covered: Education

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : کرج ، دانشکده کشاورزی تلفن : ۴۰۲۲-۸۸۰۱۶
۴۰۲۳

- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : رشته های تخصصی کشاورزی
- ۵- انتشارات : دارد (نتایج تحقیقات کشاورزی و رشته های وابسته به آن از کلیه موسسات و معالک بشرط اینکه به زبان فارسی و برای اولین بار باشد منتشر مینماید)

79

- 1- Official Name of Institute: College of Agriculture
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Karaj, Iran. Tel: 4022, 4023 (02221)
- 4- Fields Covered: Agriculture & Related Areas .
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده هنرهای زیبا
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران • خیابان انقلاب • تلفن : ۶۱۱۲۲۸۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : هنرهای تجسمی ، موسیقی ، تئاتر

80

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Fine Arts
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Enghelab Ave. Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: 1- Department of Visual Arts: Graphic Design , visual Communication , Painting, Industrial Design , Production Design , Sculpture(Plastic Art), Photography and film. 2- Music Department: Iranian Music, Musicology, Applied Music, Music Education. 3- Theatre Arts Department.

- ۱- نام واحد : کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران ، تلفن :
۶۱۱۲۵۰۳ - ۶۱۱۲۸۸۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کتاب و کتابداری ، نگهداری اسناد
و نشریات ادواری ، رسالات ، نسخ خطی و هنر نوع اثری که
در تحقیق مفید باشد .
- ۵- انتشارات : دارد

81

- 1- Official Name of Institute: Central Library and Documentation Center
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Avenue Enghelab, Tehran, Iran.
Tel: 6112889, 6112503
- 4- Fields Covered: The Central Library and Documentation Center keeps rare manuscripts, Rare Books, Periodicals, Documents and all Printed Farsi Books and some other Scientific Books in other languages for the use of Researchers, Teachers and Students.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان قدس ساختمان
شماره ۴۳، طبقه ۶، تلفن : ۶۵۹۱۱۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مطالعات کویری و بیابانی
- ۵- انتشارات : دارد

82

- 1- Official Name of Institute: Iran Desert
Research Center
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: 6 th floor, No43, Ghods Ave.,
Tehran, Iran. Tel: 659112
- 4- Fields Covered: Arid and desert Area Studies
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز مطالعات عالی بین المللی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران • تقاطع بزرگراه دکترچمران و جلال آل احمد،
صندوق پستی ۳۷۲۹-۴۱: کد ۱۴ تلفن: ۶۳۱۷۴۵ ،
۶۳۹۱۹۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیق درباره مسائل
بین المللی چون حقوق بین المللی ، سیاست بین المللی ،
سازمانهای بین المللی و اقتصاد بین المللی با تاکید خاص
بر مسائل ایران
- ۵- انتشارات: دارد

83

- 1- Official Name of Institute: Center for International Studies
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: Post Box 41-3729 Code 14 Tel: 631745, 639196
- 4- Fields Covered: Research on International Problems such as International law, Organizations, Politics and Economics with Special Emphasis on questions of relevance to Iran.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران • خیابان قدس ، ساختمان ۳ ، طبقه ششم
تلفن : ۶۵۸۱۱۱-۶۱۱۲۹۹۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم محیط زیست
- ۵- انتشارات : دارد

84

- 1- Official Name of Institute: Center for
Coordination of Environmental Studies
- 2- Parent Organization: University of Tehran
- 3- Address: 6 th floor, 43 Ghods Ave Tehran,
Iran. Tel: 658111,6112995
- 4- Fields Covered: Environmental Science
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه روانشناسی
 - ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه تهران
 - ۳- نشانی: تهران، خیابان قدس (آنا تول فرانس سابق)
شماره ۴۳ تپفن: ۶۴۱۱۳۱ - ۶۱۱۶۶۴۱
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد:
- الف- اجراء تحقیقات در زمینه های مختلف، روانشناسی
خصوصاً باگرایش کاربردی.
 - ب- تشکیل دوره های کوتاه مدت تخصصی در زمینه های
مختلف روانشناسی خصوصاً نیازمندیهای بخش آموزش
و پرورش و بخش بهداشت و درمان.
 - ج- خدمات علمی و فنی در امور مربوط به روانشناسی
 - د- تشکیل مرکز اسناد و منابع و ابزارهای لازم برای
مطالعات و تحقیقات.
- ۵- انتشارات: دارد

85

- 1- Official Name of Institute: The Institute of Psychology
- 2- Parent Organization: The University of Tehran.
- 3- Address: 43, Ghods Street, Tehran, Iran.
. Tel: 641121
- 4- Fields Covered: A- Psychological Research Particularly in Applied Areas.
B- Offering Short Courses and Workshops

Particularly in Regard to Education
and Psychotherapy

C- Scientific and Technical Services

D- Maintaining a Library and a Center for
Tests in Psychology and Related Fields

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه ژئوفیزیک
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه تهران
- ۳- نشانی : تهران ۰ انتهای کارگر شمالی تلفن : ۸۳-۸۱۰۸۱۰۶۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : ژئوفیزیک - نجوم - هواشناسی
- ۵- انتشارات : دارد

86

- 1- Official Name of Institute: Institute of Geophysics
- 2- Parent Organization: Tehran University
- 3- Address: Kargar Ave., Tehran, Iran. Tel: 631081-3
- 4- Fields Covered: Geophysics, Astronomy, Meteorology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : آموزشکده دامپزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکتر چمران
- ۳- نشانی : اهواز، شهر دانشگاهی، کوی گلستان، تافسن :
- ۳۶۰۲۹ داخلی ۳۸۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت تکنسین دامپزشکی

87

- 1- Official Name of Institute: School of
Vet. Medicine
- 2- Parent Organization: University of Dr. Chamran
- 3- Address: Golestan, University Campus,
Ahwaz, Iran. Tel: 36029(382)
- 4- Fields Covered: Veterinary Technician

- ۱- نام واحد : آموزشکده کشاورزی رامین
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه دکترچمران
- ۳- نشانی : اهواز، ملائانی، صندوق پستی ۲ تلفن :
۲۱۰۸۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کشاورزی (دامپروری، زراعت،
باغبانی، خاکشناسی)
- ۵- انتشارات : ندارد

88

- 1- Official Name of Insitute: College of
Animal Husbandary & Rural Development
- 2- Parent Organization: University of Dr.
Chamran
- 3- Address: Molla Sani, P.O.Box 2, Ahwaz, Iran.
- 4- Fields Covered: Agriculture Agronomy,
Horticulture, Animal Husbandary, Soil
Science
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکترچمران
- ۳- نشانی : اهواز، امانیه، تلفن : ۳۵۰۰۵ - ۳۵۰۰۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی
- ۵- انتشارات : ندارد

90

- 1- Official Name of Insdtitute: College of Literature and Foreign Languages
- 2- Parent Organization: University of Dr.Chamran
- 3- Address: Ahwaz, Iran. Tel:35005-6
- 4- Fields Covered: 1- Persian Language and Literature
2- English Language and Literature
3- French Language and Literature
4- History
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکترچمران
- ۳- نشانی : اهواز، شهر دانشگاهی تلفن : مستقیم ۳۱۲۱۶،
۳۰۰۱۲-۱۹

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : ارائه خدمات آموزشی در رشته های
اقتصاد ، حسابداری ، مدیریت و علوم اداری و جامعه شناسی

91

- 1- Official Name Of Institute: College of
Economics & Social Science
- 2- Parent Organization: University of Dr.Chamran
- 3- Address: Ahwaz, Iran. Tel: 31216-461-464-
467
- 4- Fields Covered: Economics , Accounting,
Business Administration & Social Science

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکتر چمران
- ۳- نشانی : اهواز ۲۴۰ متری سابق (آیت الله منتظری) تلفن :
۲۸۰۷۶ - ۲۸۰۷۵ - ۲۲۰۸۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت پزشک عمومی و متخصص
- ۵- انتشارات : دارد

92

- 1- Official Name of Institute: Medical College
- 2- Parent Organization: University of Dr.Chamran
- 3- Address: 24 Metciy Avenue, Ahwaz,Iran.Tel:
28076,28075,22085
- 4- Fields Covered: —
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : بیمارستان دکتر چمران شماره (۱)
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکتر چمران • دانشکده • پزشکی
- ۳- نشانی : اهواز • خیابان آیت اله منتظری • تلفن : ۲۸۰۷۵-۷۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پزشکی
- ۵- انتشارات : ندارد

93

- 1- Official Name of Institute: University of Dr. Chamran Hospital No.1
- 2- Parent Organization: University of Dr. Chamran.
- 3- Address: Ayatollah Montazeri Ave., Ahwaz, Iran. Tel: 28075-6
- 4- Fields Covered: Medicine (Teaching Hospital).
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی گلستان
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکتر چمران
- ۳- نشانی : اهواز ، تلفن : ۵-۳۱۰۴۲ ، دفتر سرپرستی ۳۰۰۷۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : — آموزشی
— خدمات درمانی — سرویس های پزشکی

94

- 1- Official Name of Institute: Golestan
Medical School Hospital
- 2- Parent Organization: University of Dr.Chamran
- 3- Address: Ahwaz, Iran.Tel: 31042-5,30073
- 4- Fields Covered:
- 1- Education
 - 2- General Service
 - 3- Specealized Wards
 - 4- Supportive Service

- ۱- نام واحد : دانشکده تربیت بدنی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکتر چمران
- ۳- نشانی : اهواز، صندوق پستی ۱۰۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت بدنی
- ۵- انتشارات : دارد

95

- 1- Official Name of Institute : College of Physical Education
- 2- Parent Organization: University of Dr.Chamran
- 3- Address: P.O.Box 100 , Ahwaz, Iran.
- 4- Fields Covered: Physical Education
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده تکنولوژی پزشکی
 - ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکتر چمران
 - ۳- نشانی : اهواز ۰ کوی گلستان ، تلفن : ۳۶۰۲۵
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- تربیت دانشجو در حد لیسانس و فوق دیپلم در رشته های بهداشت ، علوم آزمایشگاهی ، علوم اداری و تغذیه .
 - تعمیر دستگاههای طبی و آزمایشگاهی در سطح دانشگاه و خارج آن در حد توانائی .
 - همکاری با آزمایشگاههای بیمارستانهای وابسته به دانشگاه .
- ۵- انتشارات : دارد

96

- 1- Official Name of Institute: The Faculty of Medical Technology
- 2- Parent Organization: University of Dr. Chamran.
- 3- Address: P.O.Box 100 Ahwaz, Iran.
- 4- Fields Covered:
 - 1- Training program in public health Medical laboratory sciences, pharmacology sciences and nutrition
 - 2- Repairing medical and laboratory equipment at the hospital of the university

and other hospitals at the town.

3- Co-opratiun with the jahad-sazandegi
in teaching public health

5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکتر چمران
- ۳- نشانی : اهواز، شهر دانشگاهی، تلفن : ۳۶۳۲۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : دوره های کارشناسی در رشته های
ریاضی ، آمار ، فیزیک ، شیمی ، بیولوژی و زمین شناسی •
- ۵- انتشارات : دارد

97

- 1- Official Name of Institute: College of Science
- 2- Parent Organization: University of Dr. Chamran
- 3- Address: Ahwaz, Iran. Tel: 36024
- 4- Fields Covered: Statistics; Physics; Chemistry; Bioloag; Geology
- 5- Publication: Yes

۶

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم پایه پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکتر چمران
- ۳- نشانی : اهواز، کوی گلستان تلفن : ۳۲۰۳۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش علوم پزشکی (پایه)
- ۵- انتشارات : دارد

98

- 1- Official Name of Institute: School of
Basic Medical Sciences
- 2- Parent Organization: University of Dr.Chamran
- 3- Address: Ahwaz, Iran. Tel: 32036
- 4- Fields Covered: Medical Sciences (M.D., M.Sc.,
B.Sc.)
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکتر چمران
- ۳- نشانی : اهواز، کوی گلستان، تلفن : ۳۰۰۱۸ داخلی ۳۹۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقی و آموزشی

99

- 1- Official Name of Institute: College of Agriculture
- 2- Parent Organization: University of Dr.Chamran
- 3- Address: Ahwaz, Iran. Tel: 30018(394)
- 4- Fields Covered: —

- ۱- نام واحد : دانشکده مهندسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکتر چمران
- ۳- نشانی : اهواز . تلفن : ۳۶۵۲۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : رشته های برق ، مکانیک و عمران

100

- 1- Official Name of Institute: College of Engineering
- 2- Parent Organization: University of Dr. Chamran
- 3- Address: Ahwaz, Iran. Tel: 36521
- 4- Fields Covered: Electrical and Mechanical and Civil Engineering

- ۱- نام واحد : کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه دکترچمران
- ۳- نشانی : اهواز ۰ صندوق پستی ۱۰۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کلیه زمینه های آموزشی و پژوهشی
دانشگاه شهید چمران
- ۵- انتشارات: دارد

101

- 1- Official Name of Institute: Central Library and the Center for Documents
- 2- Parent Organization: University of Dr., Chamran
- 3- Address: P.O.Box 100 Ahwaz, Iran.
- 4- Fields Covered: All the Fields Subject to Study and Research at the University
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه رازی
- ۳- نشانی : باختران ، میدان آزادی تپن : ۶۶۰۲۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فعالیت آزمایشگاهی و سرویس
آزمایشگاهی .

102

- 1- Official Name of Institute: Medical Faculty
- 2- Parent Organization: Razi University
- 3- Address: Azadi Square Bakhtaran, Iran. Tel:
0431-28066
- 4- Fields Covered: Educational Activity,
Laboratory Service (for the Public)

- ۱- نام واحد : دانشکده تربیت دبیر سنندج
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه رازی
- ۳- نشانی : سنندج تلفن: ۶۶۶۲، ۶۶۶۳، ۵۶۹۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت دبیر (آموزش)

103

- 1- Official Name of Institute: Teacher Training College
- 2- Parent Organization: Razi University
- 3- Address: Sanandaj, Iran. Tel: 6662-6663
- 4- Fields Covered: Teacher Training

- ۱- نام واحد : دانشکده دامپروری ایلام
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه رازی
- ۳- نشانی : ایلام، صندوق پستی شماره ۱، تلفن : ۲۷۴۰،
۲۲۴۱، ۲۲۴۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و تحقیقات دامپروری
- ۵- انتشارات : دارد

104

- 1- Official Name of Institute: Ilam College of Animal Science
- 2- Parent Organization: Razi University
- 3- Address: P.O.Box ,No.1 Ilam,Iran. Tel:
2740-2240 ,2241
- 4- Fields Covered: Educational and Research centre for Animal Science
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : کتابخانه مرکزی استاد شهید مرتضی مطهری
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه رازی
- ۳- نشانی : باختران ، دانشگاه رازی ، دانشکده علوم، تلفن :
۲۹۰۳۶ / ۲۹۰۳۷ / ۲۹۰۳۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : خدمات کتابخانه ای

105

- 1- Official Name of Institute: Morteza Motahari
Central Library
- 2- Parent Organization: Razi University
- 3- Address: Faculty of Science, Razi University
Bakhtaran , Iran. Tel:29036,29037,29038
- 4- Fields Covered: Library Services

- ۱- نام واحد : آموزشکده کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه سیستان و بلوچستان
- ۳- نشانی : زاهدان . صندوق پستی ۱۲ ب، تلفن : ۶۷۶۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کشاورزی
- ۵- انتشارات : ندارد

106

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Agriculture
- 2- Parent Organization: University of Sistan & Baluchiston
- 3- Address: P.O.Box 12B Zahedan, Iran. Tel: (0541) 6767,7039(456),5982-4
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده دریانوردی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه سیستان و بلوچستان
- ۳- نشانی : زاهدان ؛ جاده خاش، صندوق پستی پ ۳ ،
دانشگاه بلوچستان، تلفن : ۶۷۶۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : دریانوردی
- ۵- انتشارات : ندارد

107

- 1- Official Name of Institute: Nautical
Science College
- 2- Parent Organization: University of Sistan &
Baluchistan
- 3- Address: Khash Road P.O.Box. B-3 Zahdan,
Iran. Tel: 6767-7092
- 4- Fields Covered: Nautical Science
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده مهندسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه سیستان و بلوچستان
- ۳- نشانی : زاهدان ، جاده خاش ، صندوق پستی ب - ۳ ،
تلفن : ۶۷۶۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مهندسی
- ۵- انتشارات : ندارد

108

- 1- Official Name of Institute: Engineering
College
- 2- Parent Organization: University of
Sistan & Baluchistan
- 3- Address: Khash Read.P.O.Box B-3 Zahedan,
Iran. Tel: 6767-7092
- 4- Fields Covered: Engineering
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
- ۳- نشانی : کرمان .
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : ادبیات فارسی ، زبان خارجه ،
مردم شناسی

109

- 1- Official Name of Institute: College of Literature & Humanties
- 2- Parent Organization: University of Martyr Bahonar(Kerman)
- 3- Address: Kerman, Iran.
- 4- Fiedls Covered: Persian Literature;
Foreign language; Anthropology

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
- ۳- نشانی : کرمان • خیابان شهدا تلفن: ۳۳۴۶-۸۵۸۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت پزشک و پیراپزشک
(دکتری پزشکی و کاردانی علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی)
- ۵- انتشارات : ندارد

110

- 1- Official Name of Instiute: College of Medicine
- 2- Parent Organization: University of Martyr Bahonar (Kerman)
- 3- Address: Ave. Shohadda, Kerman, Iran. Tel: 3346, 8588
- 4- Fields Covered: Medicine, Radiology and Laboratory Sciences
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم - بخش زمین شناسی
 - ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
 - ۳- نشانی : کرمان ، صندوق پستی ۳۳۳ تلفن : ۰-۹۹۵۱۱
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- طرح مصالح ساختمانی ، تهیه نقشه زمین شناسی مصالح ساختمانی استان کرمان
 - طرح پژوهشی منشاء معادن فلزی و غیرفلزی استان کرمان (شروع درآیند ، نزدیک)
 - مرکز تحقیقات کوبری (شروع درآیند ، نزدیک)

111

- 1- Official Name of Institute: College of Sciences, Dept. of Geology
- 2- Parent Organization: University of Martyr Bahonar (Kerman)
- 3- Address: P.O. Box 333, Kerman, Iran.
- 4- Fields Covered:
 - A- The study of industrial rocks and minerals in kerman region
 - B- Genetic studies of metallic and non-metallic mineral deposits in kerman region
 - C- Arid regions research centre

- ۱- نام واحد : دانشکده فنی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
- ۳- نشانی : کرمان ، صندوق پستی ۳۳۳ تلفن : ۹۹۵۱۵ ،
۹۹۵۱۱ ، ۹۹۳۲۱ (۰۳۴۱)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی
در زمینه مهندسی برق ، مکانیک متالورژی ، معدن و عمران
- ۵- انتشارات : دارد

112

- 1- Official Name of Institute: College of Engineering
- 2- Parent Organization: University of Martyr Bahonar(Kerman)
- 3- Address: P.O.Box 333 Kerman,Iran.Tel: 99511,99515,99321(}341)
- 4- Fields Covered: Educational and research activities in the field of electronic, mechanic ,mine,material and civil engineering
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی - بخش بیوشیمی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه شهید بهشتی
- ۳- نشانی : تهران . اوین ، تلفن : ۲۱۴۱۴۱۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تدریس و تحقیق
- ۵- انتشارات : دارد

113

- 1- Official Name of Insitute: Medical School
Biochemistry Department
- 2- Parent Organization: University of Martyr
Behshti
- 3- Address: Evin, Tehran, Iran. Tel: 2141418
- 4- Fields Covered: Teaching and Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی - بخش پاتولوژی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید بهشتی
- ۳- نشانی : تهران ۱۰ اوین، تلفن : ۴۳۲-۲۱۴۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پاتولوژی
- ۵- انتشارات : دارد

114

- 1- Official Name of Institute: Medical School,
Department of Pathology
- 2- Parent Organization: University of Martyr
Behshti
- 3- Address: Evin, Tehran, Iran. Tel: 2141(432)
- 4- Fields Covered: Pathology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : بیمارستان جرجانی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران ۰ اول خیابان تهران نو، تلفن : ۷۶۵۲۵۶، ۷۶۲۰۵۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و درمان پزشکی
- ۵- انتشارات : دارد

115

- 1- Official Name of Institute: Jorjani Hospital (Medical Centre)
- 2- Parent Organization: University of Martyr Behshti, Medical School
- 3- Address: 168 Tehran-Now, Tehran, Iran. Tel: 765256-7, 762056-7
- 4- Fields Covered: Medical Education & Treatment
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : بیمارستان لقمان الدوله اد هم
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران - خیابان کمالی - تلفن : ۱۰ - ۵۴۶۰۰۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مرکز آموزش درمانی

116

- 1- Official Name of Institute: Loghmandoleh Adhan Hospital
- 2- Parent Organization: University of Märtyr Behshti, Medical School
- 3- Address: Kamali Ave., Tehran, Iran. Tel: 549006-11
- 4- Fields Covered: Health and Training Medical Center

- ۱- نام واحد : مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : تهران ، اوین ، تلفن : ۹-۲۹۷۰۹۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش پزشکی و درمان بیماران ،
پژوهشهای پزشکی
- ۵- انتشارات : دارد

117

- 1- Official Name of Institute: Taleghani Medical Center
- 2- Parent Organization: University of Martyr Behshti, Medical School
- 3- Address: Evin, Tehran, Iran. Tel: 297091-9
- 4- Fields Covered: Medical Education
Treatment of Patient
Medical Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده حقوق
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید بهشتی
- ۳- نشانی : تهران ، اوین ، تلفن : ۲۹۳۱۹۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : حقوق
- ۵- انتشارات : دارد (قسمتی از نتایج تحقیقات انجام شده ، بعد از انقلاب اسلامی ایران ، جهت مرکز نشر دانشگاهی ارسال گردیده است که پس از تکمیل در نظر است منتشر گردد . قسمتی دیگر نیز انشاءالله در مجله دانشکده منتشر خواهد گردید .)

118

- 1- Official Name of Institute: Faculty of law
- 2- Parent Organization: University of Martyr Beheshti
- 3- Address: Evin, Tehran, Iran. Tel: 293199
- 4- Fields Covered: Law
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده دندانپزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید بهشتی
- ۳- نشانی : تهران، اوین، تلفن : ۲۹۳۰۷۵، ۲۹۳۰۱۰۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی و درمانی
- ۵- انتشارات : دارد

119

- 1- Official Name of Institute: School of Dentistry
- 2- Parent Organization: University of Martyr Behshti
- 3- Address: Evin, Tehran, Iran. Tel: 293010, 293075
- 4- Fields Covered: Health and Education
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم - بخش زمین شناسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید بهشتی
- ۳- نشانی : تهران ۱۰، اوبین، تلفن : ۲۹۳۱۵۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و تحقیق در زمینه های مختلف زمین شناسی
- ۵- انتشارات : دارد

120

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Sciences ,Departement of Geology
- 2- Parent Organization: University of Martyr Behshti
- 3- Address: Evin, Tehran, Iran. Tel:293150
- 4- Fields Covered: Lecture and Research in Different parts of Geology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید بهشتی
- ۳- نشانی : تهران ، اوین ، تلفن : ۲۹۳۰۲۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : اقتصاد ، حسابداری ، بازرگانی و علوم سیاسی
- ۵- انتشارات : ندارد

121

- 1- Official Name of Institute: College of Economic and Political Sciences
- 2- Parent Organization: University of Martyr Behshti
- 3- Address: Evin, Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Economics, Accounting, Business, and Political Science
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 - ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید بهشتی
 - ۳- نشانی : تهران ، اوین ، تلفن : ۲۱۴۱۵۴۳
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش ، پژوهش ، تالیف و ترجمه کتاب ، فعالیت در ارگانهای مربوطه .
 - ۵- انتشارات : ندارد :
- (انتشار کتب تالیف و ترجمه شده ، در اختیار مرکز نشر دانشگاهی قرار دارد و این واحد نمیتواند مستقلاً اقدام نماید)

122

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Education and Psychology
- 2- Parent Organization: University of Martyr Behshti
- 3- Address: Evin, Tehran. Tel: 2141543
- 4- Fields Covered: Instruction, Research, Writting & Translating Books, Field Work
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد (کتابخانه مرکزی)
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شهید بهشتی
- ۳- نشانی : تهران ، اوین ، تلفن : ۲۹۳۱۵۵ ، ۲۱۴۱۵۰۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم پایه
معماری و شهرسازی ، اقتصاد و علوم سیاسی ، ادبیات و علوم
انسانی ، کامپیوتر ، علوم زمین
- ۵- انتشارات : دارد

123

- 1- Official Name of Institute: Organization of Libraries & Documentation Center
- 2- Parent Organization: University of Martyr Behshti
- 3- Address: Evin, Tehran, Iran. Tel: 2141506, 293155
- 4- Fields Covered: Medicine, Dentistry, Sciences, Architecture & City Planning, Economics & Political Sciences, Literature & Humanity, Computer, Earth Science
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : آموزشگاه فنی الکترونیک
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز ۰ کیلومتر ۴ بلوار مدرس ، صندوق پستی
۹۰۱۶/۵ کد پستی ۷۱۵۵۵ تلفن : ۲۲۱۰۲ - ۲۸۰۴۱
۲۲۱۹۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت تکنسین الکترونیک

124

- 1- Official Name Of Institute: Technical
School of Electronics
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: P.O.Box 9016/5 Blvd. Modarress.
Shiraz 71555 Iran. Tel:22102,28041,22196
(021)
- 4- Fields Covered: Electronic Techicians
Training

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و علوم - بخش اقتصاد و مدیریت
بازرگانی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز تلفن : ۴۳۰-۴۸۰۴۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : اقتصاد
- ۵- انتشارات : دارد

125

- 1- Official Name of Institute: College of Arts and Sciences, Department of Economics and Business Administration
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: Shiraz, Iran. Tel: 28040-430
- 4- Fields Covered: Economics
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و علوم - بخش برنامه ریزی
شهری و منطقه ای و جامعه شناسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز تلفن : ۲۲۱۳۳ داخلی ۴۳۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهش در علوم اجتماعی
(جامعه شناسی ، جمعیت شناسی ، مردم شناسی) و برنامه
ریزی شهری و منطقه ای .
- ۵- انتشارات : دارد

126

- 1- Official Name of Institute: College of
Arts and Sciences, Department of Urban &
Regional Planning and Sociology
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: Shiraz, Iran. Tel: 22133-435
- 4- Fields Covered: To Teach and do Research
in Urban & Regional Planning and
Sociology. (Sociology, Demography,
Anthropology)
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و علوم بخش زبان شناسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز، خیابان لطفعلی خان زند - موزه نارنجستان،
صندوق پستی ۴۹۴، کد پستی ۷۱۳۷۹، تلفن : ۲۴۳۸۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی (دوره فوق ایسانس
زبان شناسی)
- ۵- انتشارات : ندارد (تا سال ۱۳۵۸ نتیجه تحقیقات منتشر
می شد)

127

- 1- Official Name of Institute: College of Arts and Sciences·Linguistics Department
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: P.O.Box. 494, Ahiraz No. 71365. Iran. Tel: 24381
- 4- Fields Covered: Educational: MA. degree in Linguistics
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و علوم - بخش زبانهای خارجی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز تلفن : ۳-۲۷۶۰۱ داخلی ۲۴۱ - ۲۴۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : زبان آموزی و روش تدریس (انگلیسی فرانسه و آلمانی) ادبیات زبان انگلیسی - دوره لیسانس و فوق لیسانس*
- ۵- انتشارات : دارد

128

- 1- Official Name of Institute: College of Arts & Sciences. Department of Foreign Languages
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: Shiraz, Iran. Tel: 27601-3, (241, 241)
- 4- Fields Covered: Modern Language, (English, French, German) and TEFL, English Literature B.A. & M.A.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و علوم - بخش شیمی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز تلفن : (داخلی ۳۴۱) ۲۷۶۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهش شیمی
- ۵- انتشارات : دارد

129

- 1- Official Name of Institute: College of Arts and Sciences, Chem. Dept.
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: Shiraz, Iran. Tel: 27601, Ext 341
- 4- Fields Covered: Teaching and research of Chemistry
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : رصدخانه ابوریحان بیرونی -
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم
- ۳- نشانی : شیراز - دانشکده ادبیات و علوم - بخش فیزیک
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : نجوم (اختر فیزیک)

130

- 1- Official Name of Institute: Biruni Observatory
- 2- Parent Organization: Shiraz University
College of Arts and Sciences
- 3- Address: Dept. of Physics, Shiraz University
Shiraz, Iran.
- 4- Fields Covered: Astrophysics

- ۱- نام واحد : کتابخانه ملاصدرا
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه شیراز- دانشکده ادبیات و علوم
- ۳- نشانی : شیراز- کتابخانه ملاصدرا
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : ادبیات و علوم
- ۵- انتشارات : ندارد

131

- 1- Official Name of Institute: Mulla Sadra Library
- 2- Parent Organization: College of arts and Sciences, Shiraz University
- 3- Address: Shiraz, Iran.
- 4- Fields Covered: Arts and Sciences
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز، خیابان زند، تلفن : ۳۷۸۵۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت پزشک عمومی و متخصص در رشته های جراحی ، داخلی ، زنان و مائاتی ، اطفال ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، رادیولوژی و رادیوتراپی (پزشکی هسته ای) ، اعصاب و روان ، بیهوشی ، آسیب شناسی و همچنین تربیت فوق ایسانس در رشته های میکروشناسی ، فیزیولوژی ، داروشناسی ، آمار حیاتی ، علوم تشریحی ، بیوشیمی و ایسانس در رشته های پرستاری ، مائاتی و فیزیوتراپی و تکنولوژی و تکنسین در رشته های آزمایشگاهی و رادیولوژی .
- ۵- انتشارات : دارد

132

- 1- Official Name of Insitute: School of Medicine
- 2- Parent Organization: Shiraz Univresity
- 3- Address: Zand Ave., Shiraz, Iran. Tel: 37855
- 4- Fields Covered: Training course for M.D. (Medical Doctor). Speciality in: Surgery, internal Medicine, obstetrics and Gynecology Pediatrics, Ophthalmology, Otolaryngology, Radiology, and also training M.S. in Microbiology, Physiology, Pharmacology, Epidemiology, Anatomy, Biochemistry and

B.S. in Nursing, Midwifery, Physiotherapy,
Technology and Technician in Laboratory
and Radiology.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز آموزش پرستاری ، مامائی و پیراپرستاری
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز - دانشکده پزشکی
- ۳- نشانی : شیراز ۰۵ محوطه بیمارستان نمازی مجاور ساختمان
بیمارستان نمازی تلفن : ۳۷۱۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت پرستار ، ماما ، بهیستار و
تکنسین اطاق عمل
- ۵- انتشارات : دارد ۰ (از طریق دانشکده پزشکی در صورت انجام
بررسی و تحقیق)

133

- 1- Official Name of Institute: Center for
Nursing Education
- 2- Parent Organization: Shiraz University,
Medical School
- 3- Address: Center Shiraz, Iran. Tel: 37101
- 4- Fields Covered: —
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده تحصیلات تکمیلی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز تلفن : ۳۴۰۷۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحصیلات تکمیلی

134

- 1- Official Name of Institute: Graduate School
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: Shiraz, Iran. Tel: 34079
- 4- Fields Covered: Graduate studg

- ۱- نام واحد : دانشکده دامپزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز ۰ باجگاه ، صندوق پستی ۲۵۷ تلفن :
۲۷۹۶۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهش در زمینه های علم و حرفه دامپزشکی - بهداشت عمومی • زمینه های اختصاصی عبارتند از تشریح - جنین شناسی - بافت شناسی - فیزیولوژی فارماکولوژی - بیوشیمی - میکروب شناسی - ویروس شناسی - ایمنی و سرم شناسی - انگل شناسی - آسیب شناسی - بهداشت مواد غذایی - بازرسی بهداشتی گوشت - بیماریهای مشترک انسان و حیوان - بیماریهای طیور - بیماریهای داخلی دامها - مامائی و تولید مثل دامها - تغذیه و اصلاح نژاد دامها - بیماریهای ماهی - جراحی دامپزشکی •
- ۵- انتشارات : دارد

135

- 1- Official Name of Institute: School of Veterinary Medicine.
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: P.O.Box257 Badjgah, Shiraz, Iran.
Tel: 27962
- 4- Fields Covered: Teaching and Research in the Veterinary Medicine and Related Subjects such as Anatomy, Embryology,

Histology , Physiology, Pharmacology,
Biochemistry, Bacteriology, Virology,
Immunology, Parasitology, Pathology, Food
Hygiene, Meat Hygiene, Zoonose, Poultry
Piseases, Internal Medicine, Obstetrics,
Foods and Feeding, Fish Diseases, Veter -
inary Surgery.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده دندانپزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز کد پستی ۷۱۳۴۴ تلفن : ۳۲۰۵۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و درمانی

136

- 1- Official Name of Institute: School of
Dental Medicine
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: Shiraz, Iran. Post code 71344
Tel: 32052
- 4- Fields Covered: Education & Treatment

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز، باجگاه، تلفن : ۲۷۸۵۴ ، ۲۲۱۰۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در رشته های آبیاری ، خاکشناسی ، باغبانی ، زراعت ، گیاهشناسی ، دامپروری ، اقتصاد کشاورزی ، آموزش و ترویج صنایع غذایی و علوم تغذیه و ماشینهای کشاورزی .
- ۵- انتشارات : دارد

137

- 1- Official Name of Institute: Collge of Agriculture
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: Shiraz, Iran, Tel: 22109, 27854
- 4- Fields Covered: Teaching & Research in the following fields: Irrigation; Soil Science; Horticulture; Agronomy Plant Protection; Animal Science; Agriculture Economics; Agriculture Education & Extension; Food Technology & Nutrition; Agricultural Machinery
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز انرژی خورشیدی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی
- ۳- نشانی : شیراز، تلفن : ۲۷۴۹ - ۵۱۰۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیق در انرژی خورشید ، باد
درایران و استفاده از این انرژی های جدید در مواردی که
قابل جایگزین شدن به جای سایر انرژیهای معمولی
می باشد .
- ۵- انتشارات : دارد

138

- 1- Official Name of Institute: Solar Energy Center
- 2- Parent Organization: Shiraz University Engineering School
- 3- Address: Shiraz, Iran. Tel: 51001-2749
- 4- Fields Covered: 1- Solar Energy Utilization Research and Developments
2- Wind Energy Utilization Research and Developments
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه ژئوتکنیک ایران
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی
- ۳- نشانی : شیراز - دانشکده مهندسی - موسسه ژئوتکنیک
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : امور مشاورتی خاک و فونداسیون
 عملیات آزمایشگاهی و صحرایی و حفاری - تحقیقات درز مینم
 های مربوط به مهندسی و فونداسیون و امور ژئوتکنیکی *
- ۵- انتشارات : ندارد

139

- 1- Official Name of Institute: Iran Geotechnical Institute
- 2- Parent Organization: Shiraz University, Engineering School.
- 3- Address: Shiraz, Iran.
- 4- Fields Covered: Soil Mechanics, Foundation and other Geotechnical Consultings. Lab. & Field works, Investigations in Geotechnical & Soil Mechanics Fields
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مرکز جمعیت شناسی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه شیراز
- ۳- نشانی : شیراز . تلفن : ۳-۲۷۶۰۱ - ۲۲۱۳۳ داخلی
۴۷۷ - ۴۷۶ - ۴۱۶ - ۴۷۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات اجتماعی
- ۵- انتشارات : دارد

140

- 1- Official Name of Institute: Population Center
- 2- Parent Organization: Shiraz University
- 3- Address: Shiraz, Iran. Tel: 27601-3, 22133, ext: 476, 477, 416, 478
- 4- Fields Covered: Social Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : آموزشکده کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
(شهرکرد)
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۳- نشانی : شهرکرد ۰ کیلومتر ۲ جاده سامان تپن : ۳۱۵۱ و
۰۳۲۸۱ کد ۲۳۸۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش رشته های امور دامی و امور
زراعی تا حد کاردانی
- ۵- انتشارات : ندارد

141

- 1- Official Name of Institute: Shahre-Kord
College of Agriculture
- 2- Parent Organization: Isfahan University
of Technology
- 3- Address: P.O.Box 15 · Shahre-Kord, Iran.
Tel: (03281 Code No.) 3151 & 2280
- 4- Fields Covered: Agronomy & Animal
Husbandry
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : بخش ریاضی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان تلفن : ۳۸۰۷۵ - ۰۳۱ داخلی ۱۹۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش د روس ریاضی دانشجویان
دانشکده های کشاورزی ، فنی و مهندسی و علوم پژوهش در
زمینه های مختلف ریاضی (کاربرد ی و محض) و آمار- تحقیقی
در مورد مسایل آموزش ریاضی دوره های ابتدایی ، راهنمایی
متوسطه و دانشگاهها- ترجمه و تالیف و جزوات درسی و
کمک درسی، همکاری با انجمن ریاضی ایران در تهیه نشریات
همکاری با مراکز آماری کشور و شورا های برنامه ریزی همکاری
در امر برنامه ریزی دانشگاهی و پیش دانشگاهی
۵- انتشارات : دارد

142

- 1- Official Name of Institute: Mathematics Department
- 2- Parent Organization: Isfahan University of Technology
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 031-38075(191)
- 4- Fields Covered:
 - 1- Teaching Mathematical Courses
 - 2- Research on Different Aspects of Mathematics and Statistics
 - 3- Research on Mathematics Education in Schools and Universities and their

curriculums

- 4- Publishing Texts of Mathematics
- 5- Cooperation with Iranian Mathematical Society in its Journals and other areas
- 6- Cooperation with Statistical Centers
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : جهاد دانشگاهی - بانک اطلاعات
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان تلفن : ۳۸۰۷۵-۳۸۰۵۷ داخلی ۳۷۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : جمع آوری اطلاعات درباره کلیه صنایع کشور

143

- 1- Official Name of Institute: Jihad Daneshgahi, Information Center & Data Bank
- 2- Parent Organization: Isfahan University of Technology
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 38057, 38075 (379)
- 4- Fields Covered: General Informations on Industrial Institue

- ۱- نام واحد : دانشکده برق و کامپیوتر
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان • تلفن : ۰۳۱-۳۸۰۷۵-۳۸۰۵۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی و تحقیقاتی
- ۵- انتشارات : دارد

144

- 1- Official Name of Institute: Electrical Engineering and Computer Faculty
- 2- Parent Organization: Isfahan University of Technology
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 031-38057, 38075
- 4- Fields Covered: Education and Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده صنایع - دانشکده سیستم ها
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان تلفن : ۳۸۰۷۵ - ۱۷۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهش در زمینه های :
 الف - تجزیه و تحلیل ، طرح و اداره سیستم های تولیدی
 در جهت بهبود این سیستم ها و افزایش بازدهی آنها ، این
 سیستم ها متشکل از عوامل انسان ، تجهیزات و مواد میباشند
 ب - برنامه ریزی و طرح سیستم های مختلف مورد نیاز
 جامعه که دارای ابعاد فنی ، اقتصادی و اجتماعی میباشند
 مانند سیستم های حمل و نقل ، سیستم آبرسانی و فاضلاب و
 سیستم های ارتباطات و غیره .
- ۵- انتشارات : دارد (در سطح محدود)

145

- 1- Official Name of Institute: College of Industrial Engineering and College of Systems
- 2- Parent Organization: Isfahan University of Technology
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 38075 Ext. 175
- 4- Fields Covered: Education and Research in two Main Areas:
 - a) Design and Improvement of Systems Consisting of man, Machine and Materials in such a way to Result in Maximum profit.

- b) Planning and design of various socio-technological systems such as Transportation systems, water and Sewage Systems and Communication systems, etc.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده عمران (کمیته عمران)
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان تلفن : ۳۸۰۷۵-۳۸۰۷۹-۳۸۰۵۷-
۰۳۱ داخلی ۳۷۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : زمینه های عمرانی شامل : آب ، راه
و ساختمان ، سازه و نقشه برداری - فعالیتهای آموزشی و
تحقیقاتی و مطالعاتی .
- ۵- انتشارات : دارد

146

- 1- Official Name of Institute: Civil Engineer-
ing College
- 2- Parent Organization: Isfahan University of
Technology
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 031-38075, 38079,
38057(Ext 376)
- 4- Fields Covered: 1- Water Resources Eng.
2- Sanitary (Environmental) Eng.
3- Structural Eng.
4- Construction
5- Highway Eng ,
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی - منطقه مرکزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان تلفن : ۳۸۰۷۵-۳۸۰۵۷-۳۸۰۷۹
- ۰۳۱ داخلی ۳۵۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهش در زمینه کشاورزی
- ۵- انتشارات : دارد

147

- 1- Official Name of Institute: College of
Agriculture, Central Region
- 2- Parent Organization: Isfahan University of
Technology
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 031 -38075,
38057, 38079
- 4- Fields Covered: Teaching and Research in
Agriculture
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده مکانیک (کمیته مکانیک)
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان • جهاد دانشگاهی تلفن : ۳۸۰۷۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مهندسی (مکانیک)
- ۵- انتشارات : دارد

148

- 1- Official Name of Institute: Mechanical Engineering College
- 2- Parent Organization: Isfahan University of Technology
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 38015
- 4- Fields Covered: Engineering (mechanics)
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده مواد
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۳- نشانی : اصفهان تلفن : ۰۳۱-۳۸۰۷۵ داخلی ۳۶۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
در سه رشته ریختگری فلزات ، تولید آهن و فولاد ، واکتشاف
معدن و سایر موضوعات در رابطه با مهندسی مواد
- ۵- انتشارات : دارد

149

- 1- Official Name of Institute: Materials
Division
- 2- Parent Organization: Isfahan University of
Technology
- 3- Address: Isfahan, Iran. Tel: 031-38075-366
- 4- Fields Covered: Educational and Research
Activities in three fields of Metal
Casting, Iron & Steel production, Mining,
and other fields in Materials Engineering
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده شیمی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه صنعتی شریف
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان آزادی ، صندوق پستی ۴۳۴۰۶
تلفن : ۹۷۲۰۰۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش ، تحقیقات و خدمات

150

- 1- Official Name of Institute: Chemistry Dept.
- 2- Parent Organization: University of Technology
- 3- Address: Tehran, Iran. Tel: 972006
- 4- Fields Covered: Research, Teaching & Services

- ۱- نام واحد : دانشکده مهندسی برق
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه صنعتی شریف
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان آزادی ، صندوق پستی ۳۴۰۶
تلفن : ۹۷۲۰۰۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تدریس و تحقیق

151

- 1- Official Name of Institute: Electrical Engineering Department
- 2- Parent Organization: Sharif University of Technology
- 3- Address: P.O.Box 3406 Tehran, Iran. Tel: 972000
- 4- Fields Covered: Education and Research

- ۱- نام واحد : دانشکده مهندسی سازه
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی شریف
- ۳- نشانی : تهران • خیابان آزادی تلفن : ۹۷۷۷۹۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مهندسی عمران با تخصص در سازه

152

- 1- Official Name of Institute: Structural Engineering Department
- 2- Parent Organization: Sharif University of Technology
- 3- Address: Azadi Ave., Tehran, Iran. Tel: 977797
- 4- Fields Covered: Civil Eng. Specialising in Structures

- ۱- نام واحد : دانشکده مهندسی متالورژی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه صنعتی شریف
- ۳- نشانی: تهران، خیابان آزادی تلفن: ۹۷۲۰۰۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: مهندسی متالورژی
- ۵- انتشارات: دارد

153

- 1- Official Name of Institute: Dept. of Metallurgical Engineering
- 2- Parent Organization: Sharif University of Technology
- 3- Address: P.O.Box 3406 Tehran, Iran. Tel: 972007 (021)
- 4- Fields Covered: Metallurgical Engineering
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده مهندسی مکانیک
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه صنعتی شریف
- ۳- نشانی : تهران • خیابان آزادی تلفن: ۹۷۲۰۰۴ ،
۹۱۸۱ ، ۹۱۸۶۵۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی و تحقیقاتی
- ۵- انتشارات: دارد

154

- 1- Official Name of Institute: Mechanical Engineering department
- 2- Parent Organization: Sharif University of Technology
- 3- Address: P.O.box 3406 Azadi Ave., Tehran, Iran. Tel: 918656, 9181
- 4- Fields Covered: Education and Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : کتابخانه مرکزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی شریف
- ۳- نشانی : تهران، صندوق پستی ۳۴۰۶، تلفن : ۹۱۸۴۰۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم و صنعت
- ۵- انتشارات : دارد

155

- 1- Official Name of Institute: Central Library
- 2- Parent Organization: Shaif University of Technology
- 3- Address: P.O.Box 3406 Azadi Ave, Tehran, Iran. Tel: 918404
- 4- Fields Covered: Science and Technology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات الکترونیک
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی شریف
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان آزادی ، نرسیده به میدان آزادی ،
صندوق پستی ۳۴۰۶ تلفن : ۹۸۲۷۳۸ ، ۹۱۸۴۰۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیق- طرح و ساخت و مشاورت
در مورد سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و کامپیوتری با
تجربه در ساخت و یا اصلاح دستگاههای رمز مخابراتی ،
مدم (MODEM) و تست کننده مدارات منطقی ، مرکز تلفن و
نظایر اینگونه دستگاهها .
- ۵- انتشارات : ندارد

156

- 1- Official Name of Institute: Electronic
Research center
- 2- Parent Organization: Sharif University of
Technology
- 3- Address: Azadi Ave.P.O.Box 3406, Tehran,
Iran. Tel: 982738,918405
- 4- Fields Covered: . Research, Design Development
and Consultant in the Field of Electronic,
Communication and Computer Systems.
Recent Activities are: Modification and
Developing of Cyphering Systems, Modems,
Logic Board Testers, Office Telephone
Centres.
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه صنعتی شریف
- ۳- نشانی : تهران • خیابان آزادی
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پژوهش در زمینه های : محیط -
زیست - آلودگی آب - پسابهای صنعتی - میکریولوژی -
صنعتی - مهندسی بیوشیمی - اکولوژی - تصفیه آبهای
صنعتی •

157

- 1- Official Name of Institute: Biochemical & Bioenvironmental Research Centre
- 2- Parent Organization: Sharif University of Technology
- 3- Address: P.O.Box 3406 Azadi Ave, Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Biochemical Engineering, Environmental Sciences, Water Engineering, Wastewater Engineering, Ecology Industrial Fermentation and Microbiology

- ۱- نام واحد : دانشگاه علم و صنعت ایران
- ۲- نام سازمان مادر : —
- ۳- نشانی : تهران ، نارمک ، صندوق پستی ۶۴/۱۵۱ تلفن :
- ~~۷۹۴۴۱۰۷ - ۷۹۰۳۹۹۵~~
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهش در زمینه های فنی
- ۵- انتشارات : دارد

158

- 1- Official Name of Institute: Iran University
of Science and Technology
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: P.O.Box 64/151. Narmak, Tehran,
Iran. Tel: 792991-5, 792217
- 4- Fields Covered: Education and Research in
Technical fields
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه گیلان
- ۳- نشانی : رشت، میدان فرهنگ، پل عراق، پادگان
نیروی دریایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن: ۲۳۴۲۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : در زمینه ادبیات و علوم انسانی
- ۵- انتشارات : ندارد

159

- 1- Official Name of Institute: College of Letters & Human Sciences
- 2- Parent Organization: Gilan University
- 3- Address: Naval Barracks, Pole-Aragh, Farhang Square, Rasht, Iran. Tel: 23423
- 4- Fields Covered: Letters & Human Sciences
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم پایه
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه گیلان
- ۳- نشانی : رشت ، صندوق پستی ۴۵۱ ، تلفن : ۳۰۰۳۶ ،
۳۰۰۶۶ ، ۳۰۰۳۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت ایسانس ریاضی ، فیزیک ،
شیمی و زیست شناسی
- ۵- انتشارات : ندارد

160

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Science
- 2- Parent Organization: Gilan University
- 3- Address: P.O.Box 451. Rasht, Iran. Tel:30066,
30035,30036
- 4- Fields Covered: B.S.on Mathematics, Physics
Chemistry and Biology.
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده فنی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه گیلان
- ۳- نشانی : رشت، پل عراق جنب پایگاه دریائی، تلفن :
۲۲۹۹۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مجموعه های مهندسی
۱- عمران ۲- الکترونیک
- ۵- انتشارات : ندارد

161

- 1- Official Name of Institute: Technical Faculty
- 2- Parent Organization: Gilan University
- 3- Address: Rasht, Iran. Tel: 22996
- 4- Fields Covered:
A- Civil Engineering
B- Electrical Engineering (Electronics)
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه گیلان
- ۳- نشانی : رشت • صندوق پستی ۴۰۱- تلفن : ۳۳۰۸۱-۲
۳۰۰۰۹-۳۰۰۹۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهش در زمینه های
گوناگون کشاورزی از قبیل : زراعت و باغبانی ، دامپروری ،
جنگداری ، ماهی شناسی و اقتصاد کشاورزی با هدف آشنائی
با مشکلات در نارسائیهها ، منابع و راه یابی جهت رفع نواقص
و خود کفا نمودن منطقه
- ۵- انتشارات : دارد

162

- 1- Official Name of Institute: Faculty of the
Agriculture and Natural Resources
- 2- Parent Organization: Gilan University
- 3- Address: P.O.Box 401 Rasht, Iran. Tel:
33081-82, 30090-30009
- 4- Fields Covered: Education and Research in
General Agronomy, Animal Husbandry,
Horticulture, Agricultural Economic,
Forestry and Fishery
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انستیتوی شیمی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه مازندران
- ۳- نشانی : بابلسر • انستیتوی شیمی ، صندوق پستی ۴۴۴
تلفن : ۴۴۶۱ (۰۲۴۹۱)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات و تربیت فوق لیسانس •
- ۵- انتشارات : ندارد • در حال حاضر

163

- 1- Official Name of Institute: Institute of Chemistry
- 2- Parent Organization: Mazandran University
- 3- Address: P.O.Box 444. Babolsar, Iran. Tel: (02491)4461
- 4- Fields Covered: Graduate studies and Research
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده فنی (تربیت دبیر فنی)
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه مازندران
- ۳- نشانی : بابل ، ابتدای خیابان بابلسر ، صندوق پستی ۱۶۳
تلفن : ۷۵ تا ۲۰۷۱ - ۰۲۴۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت دبیر فنی
- ۵- انتشارات : ندارد

164

- 1- Official Name of Institute: Higer Technical Teachers College
- 2- Parent Organization: Mazandaran University
- 3- Address: P.O.Box 163 Babol, Iran. Tel:(0241) 2071-75
- 4- Fields Covered: Technical Teachers Training
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه مازندران
- ۳- نشانی : ساری • دانشکده کشاورزی تلفن: ۰۰۵۰
- ۳- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کشاورزی

165

- 1- Official Name of Institute: College of Agriculture
- 2- Parent Organization: Mazandaran University
- 3- Address: Sari, Iran. Tel:02431-5050
- 4- Fields Covered: Agriculture

- ۱- نام واحد : دانشکده منابع طبیعی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه مازندران
- ۳- نشانی : گرگان . خیابان حنیف نژاد ، صندوق پستی ۱۴۷
تلفن : ۶۱۶۲-۴۸۲۷-۶۹۴۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهشی
- ۵- انتشارات: دارد

166

- 1- Official Name of Institute: Natural Resources College
- 2- Parent Organization: Mazandaran University
- 3- Address: P.O.Box147 Hanifnazhad St. Gorgan, Iran. Tel: 6162-4827-6942
- 4- Fields Covered: Education & Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : جهاد دانشگاهی، شورای پژوهشی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه مشهد
- ۳- نشانی : مشهد، میدان دکتر علی شریعتی، سازمان مرکزی
دانشگاه تلفن : ۳۳۶۶۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کلیه امور پژوهشی دانشگاه
- ۵- انتشارات : دارد

167

- 1- Official Name of Institute: Research
Council of University Jihad
- 2- Parent Organization: Mashhad University
- 3- Address: Dr. Ali Shariatti Square, University
Central Office, Mashhad, Iran.
- 4- Fields Covered: All Research Affairs
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه مشهد
- ۳- نشانی : مشهد • تلفن : ۳۱۰۲۷ - ۳۱۰۲۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسی ، اظهار نظر و اجرای پژوهش در زمینه علوم انسانی •

168

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Letters and Humanities
- 2- Parent Organization: Mashhad University
- 3- Address: Mashhad, Iran. Tel: 31027, 31028
- 4- Fields Covered: Different branches of Humanities

۱- نام واحد : دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۲- نام سازمان مادر : دانشگاه مشهد

۳- نشانی : مشهد ، روبروی پارک ملت ، دانشکده الهیات و معارف

اسلامی تلفن : ۳۲۸۵۸ - ۳۲۹۵۹

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش

۵- انتشارات : ندارد (فعلاً)

169

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Theology and Islamic studies
- 2- Parent Organization: Mashhad University
- 3- Address: Mashhad, Confront of Park-e-Mellat
- 4- Tel: 32959-32858
- 4- Fields Covered: Educational
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه مشهد
- ۳- نشانی: مشهد، خیابان دانشگاه، دانشکده پزشکی
- تلفن: ۸۳ - ۴۴۰۸۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: آموزش پزشکی
- ۵- انتشارات: ندارد

170

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Medicine
- 2- Parent Organization: Mashhad University
- 3- Address: Mashhad, Iran. Tel: 44081-83
- 4- Fields Covered: Medical Training
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی امام رضا
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه مشهد
- ۳- نشانی : مشهد بیمارستان امام رضا تلفن : ۷-۴۳۰۳۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی - درمانی
- ۵- اشتراکات: دارد

171

- 1- Official Name of Institute: Imamreza Medical Faculty
- 2- Parent Organization: Mashhad University
- 3- Address: Imamreza Medical centre, Mashhad, Iran, Tel: 43031-7
- 4- Fields Covered: Educational and Treatmental
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده داروسازی
- ۲- نام سازمان مادر: دانشگاه مشهد
- ۳- نشانی : مشهد، بلوار آزادی، مقابل پارک ملت، مجتمع آموزشی دانشگاه، تلفن: ۳۲۹۵۸ - ۶۳۰۰۷ - ۶۴۰۶۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش داروسازی
- ۵- انتشارات: ندارد

172

- 1- Official Name of Institute: School of Pharmacy
- 2- Parent Organization: Mashhad University
- 3- Address: Mashhad, Iran. Tel: 64065, 63007, 32958
- 4- Fields Covered: Training of Pharmacy
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده دندانپزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه مشهد
- ۳- نشانی : مشهد، پارک ملت تلفن : ۰۵۱-۶۳۰۰۱-۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : دندانپزشکی

173

- 1- Official Name of Institute: School of Dentistry
- 2- Parent Organization: Mashhad University
- 3- Address: Mellat Prak, Mashhad, Iran. Tel: (051) 63001-5
- 4- Fields Covered: Dentistry

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم تربیتی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه مشهد
- ۳- نشانی : مشهد تلفن : ۳۳۲۹۹ - ۳۲۰۲۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : روانشناسی علمی ، روانشناسی بالینی و روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی •
- ۵- انتشارات : دارد

174

- 1- Official Name of Institute: Faculte
Science Pedagogiques
- 2- Parent Organization: Universite de Mechad
- 3- Address: Mechad, Iran. Tel: 33299, 32025
- 4- Fields Coverd: Psychologie Scientifique ,
Psychologie Clinique
Psychologie et enseignement des enfants
retardes
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه مشهد
- ۳- نشانی : مشهد ، صندوق پستی ۲۰۰۱ تلفن : ۲۳۰۷۴ -
۳۲۰۸۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کشاورزی ، دامپروری ، صنایع غذایی
- ۵- انتشارات : دارد

175

- 1- Official Name of Institute: School of Agriculture
- 2- Parent Organization: Mashhad University
- 3- Address: P.O.Box 2001, Mashhad, Iran. Tel:
33074/32080
- 4- Fields Covered: Agriculture , Animal Science
Food Industry
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مشهد
- ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه مشهد
- ۳- نشانی : مشهد ، میدان آزادی ، مجتمع دانشگاه مشهد
تلفن : ۳۳۰۷۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : انجام کلیه خدمات فنی برای
کتابخانه های دانشگاه مشهد *
- ۵- انتشارات : دارد

176

- 1- Official Name of Institute: Central Library
- 2- Parent Organization: Mashhad University
- 3- Address: P.O.Box 331, Mashhad, Iran. Tel:
33075
- 4- Fields Covered: To do Technical Services
for Faculty libraries
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه بینائی سنجی (درمانگاه)
 - ۲- نام سازمان مادر : دانشگاه مشهد
 - ۳- نشانی : مشهد ، خیابان دانشگاه ، چهارراه کوی دکترا
تلفن : ۳۵۱۴۲
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- الف- آموزش اپتومتری و عینک سازی (قبل از تعطیلی)
- دانشگاهها در حال حاضر بازگشائی نگردیده است)
- ب- درمان اپتیکی بیماران

177

- 1- Official Name of Institute: Institute and Clinic of Ophthalmometry
- 2- Parent Organization: Mashhad University
- 3- Address: Daneshgah Ave Mashhad, Tel:351420
- 4- Fields Covered: A - Ophthalmometry Education
B- To Correct Visual Defects of the Patients

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع آموزش عالی بیرجند
- ۳- نشانی : بیرجند ، خیابان دانشگاه تلفن : ۲۰۶۵، ۳-۱-۴۸۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش در زمینه ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زمین شناسی

178

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Science
- 2- Parent Organization: Mojtabe Amoozesh Ali Birjand
- 3- Address: University Avenue, Birjand, Iran.
Tel: 2565, 4801-3
- 4- Fields Covered: Mathematics, Physics, Chemistry, Geology

- ۱- نام واحد : آموزشکده کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع آموزش عالی بیرجند
- ۳- نشانی : بیرجند ، خیابان دانشگاه تلفن : ۲۵۶۵
۳ - ۴۸۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش کشاورزی

179

- 1- Official Name of Institute: College of Agriculture
- 2- Parent Organization: Mojtabe Amoozesh Ali Birjand
- 3- Address: University Avenue, Birjand, Iran.
Tel: 2565, 4801-3
- 4- Fields Covered: Agriculture

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : قزوین ، صندوق پستی ۱۸۸ تلفن : ۰۲۸۱-۲۷۸۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش عالی
- ۵- انتشارات : دارد

180

- 1- Official Name of Institute: (Ghazvin)
Dehkhoda University
- 2- Parent Organization: The Ministry of
Culture and Higher Education
- 3- Address: P.O.Box 188 Ghazvin, Iran. Tel:
0281- 2787
- 4- Fields Covered: Higher Education
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزش عالی لرستان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : خرم آباد ، خیابان فلک الافلاک ، تلفن : ۵۰۵۹ -
۵۰۵۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش دانشجو در رشته علوم برای
دوره ایسانس .
- ۵- انتشارات : دارد

181

- 1- Official Name of Institute: Lorestan
Higher Education Complex
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture
and Higher Education
- 3- Address: Falakol Aflak Ave., Khorramabad
Lorestan, Iran. Tel: 5058, 5059
- 4- Fields Covered: Offering B.A. Courses in
Science Branches
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
- ۳- نشانی : تهران ، بزرگراه چمران ، اول جاده فرحزاد ،
خیابان یگانه، تلفن : ۵ - ۶۸۶۶۷۱ ، ۶۸۱۰۸۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت مترجم و محقق به زبانهای
مختلف
- ۵- انتشارات : ندارد

182

- 1- Official Name of Institute: Faculty of Persian Literature & Foreign Languages
- 2- Parent Organization: University Complex for Literature & Humanities
- 3- Address: Yeghaneh Ave., Farahzad Rd., Chamran Freeway. Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Training Interpreters & Translators
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم اقتصادی ، سیاسی و ارتباطات
اجتماعی
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان دکتر علی شریعتی ، خیابان
کتابی ، تلفن : ۹ - ۲۲۳۰۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : اقتصاد ، علوم سیاسی ، علوم
ارتباطات ، روزنامه نگاری ، حقوق ، حسابداری و مدیریت .
- ۵- انتشارات : ندارد

183

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Political Science, Economics, and Mass
Communications
- 2- Parent Organization: University Complex
for Literature and Humanities
- 3- Address: Dr.Shari-ati Ave, Ketabi Street,
Tehran, Iran. Tel: 223001-9
- 4- Fields Covered: Economics, Political
Science, Mass Communications, Journalism,
Law, Accounting, and Management
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم تربیتی و معارف اسلامی
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
- ۳- نشانی : تهران، جاده لشکرک، نرسیده به پاسگاه ازگل
- تلفن : ۲۸۰۹۲۵ : ۲۸۰۷۲۸ : ۲۸۷۹۷۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تعلیم و تربیت
- ۵- انتشارات : ندارد (فعلاً)"

184

- 1- Official Name of Institute: College of Education and Islamic Theology
- 2- Parent Organization: University Complex for Literature and Humanities
- 3- Address: Lashkarak Road, Niavaran, Tehran, Iran. Tel: 280925, 280728, 287979
- 4- Fields Covered: Education
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
- ۳- نشانی : تهران ، کریم خان زند ، نبش آبان شمالی ،
 تپن : ۲۵-۸۹۱۵۲۱ (داخلی ۲۴۰) ، مستقیم : ۸۹۹۵۰۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 - روابط دانشگاهی — جامعه و دانشگاه
 - انتشارات و تامین منابع درسی
 - مطالعات پژوهشی — برنامه ریزی آموزشی

185

- 1- Official Name of Institute: Office of Research and Educational Planning
- 2- Parent Organization: University complex for Literature & Humanities
- 3- Address: P.O.Box 51/1962, Aban-e Shomali St. Karim-Khan-e Zand Ave. Tehran, Iran. Tel: 899509, 891521-5 (ext.240)
- 4- Fields Covered:
 - a- Inter-universities affairs
 - b- University and society
 - c- Publications
 - d- Research center
 - e- Educational planning

- ۱- نام واحد : دانشکده بازرگانی
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد) خیابان
بخارست
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی و پژوهشی (بازرگانی)

186

- 1- Official Name of Institute: School of
Business
- 2- Parent Organization: University Center for
Public and Business Administration
- 4- Address: Dr. Beheshti St.(Abbas-abad)
Bokharest St. Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Business Studies (Research
and Education)

- ۱- نام واحد : دانشکده بیمه علوم بانکی
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد) خیابان
بخارست
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تد ریس و پژوهش در زمینه علوم بیمه
و بانکداری

187

- 1- Official Name of Institute: School of Insurance and Banking
- 2- Parent Organization: University Center for Public and Business Administration
- 3- Address: Dr. Beheshti St. (Abbas-abad) Bokharest St., Tehran, Iran. Tel: 623160, 623841
- 4- Fields Covered: Insurance and Banking Studies (Research and Education)

- ۱- نام واحد : دانشکده حسابداری
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
- ۳- نشانی : تهران ۰ خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد) خیابان
بخارست تلفن : ۶۲۳۱۶۰ - ۶۲۳۸۴۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تدریس و پژوهش در زمینه حسابداری
و مالی

188

- 1- Official Name of Institute: School of Accounting
- 2- Parent Organization: University center for Public and Business Administration
- 3- Address: Dr. Beheshti St. (Abbas abad) Bokhorest St. Tehran, Iran. Tel: 623160, 623841
- 4- Fields Covered: Accounting and Financial Studies

- ۱- نام واحد : بخش علوم پایه
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان دکتر شریعتی ، بالاتراز پست
سید خندان ، خیابان جلفا ، خیابان شاهین ، شماره ۴۳
تلفن : ۲۳۰۱۲۹ ، ۲۳۰۱۳۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : سرویس دادن به دانشکده های
~~مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی .~~

189

- 1- Official Name of Institute: Basic Science Group
- 2- Parent Organization: University Complex of Engineering and Technology
- 3- Address: No. 34 Shahin St. Jolfa St. Shariati Ave. Tehran, Iran. Tel: 230130, 230129
- 4- Fields Covered: To Service to other Faculties

- ۱- نام واحد : دانشکده عمران (يك)
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ولی عصر ، مقابل میرداماد ، مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی .
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آبخناسی و نقشه برداری
- ۵- انتشارات : دارد

190

- 1- Official Name of Institute: College of Civil Engineering (Omran 1)
- 2- Parent Organization: University Complex of Engineering and Technology
- 3- Address: 1346, Junction of Valley-e-Assar and Mirdamad Ave, Telran, Iran. Tel: 682194, 682196-8
- 4- Fields Covered: Hydrology, Surveying
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده عمران (دو)
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان سیمرغ ، خیابان شاهین تلفن : ۲۹۰۱۳۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم پایه ، راه و ساختمان
- ۵- انتشارات : دارد

191

- 1- Official Name of Institute: College of Civil Engineering(Omran 2)
- 2- Parent Organization: University Complex of Engineering & Technology
- 3- Address: Shahin St. Symorgh Ave.,Dr. Shariati Ave. Tehran,Iran. Tel:290130
- 4- Fields Covered: Science, Civil Engineering
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده مکانیک
- ۲- نام سازمان مادر : مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
- ۳- نشانی : تهران ، تهرانپارس ، فلکه چهارم ، خیابان وفادار ،
تلفن : ۷۸۴۰۲۴ ، ۷۸۳۵۴۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش مهندسی مکانیک و رشته های
تابعه
- ۵- انتشارات : ندارد

192

- 1- Official Name of Institute: Faculty of
Mechanics
- 2- Parent Organization: University Complex of
Engineering and Technology
- 3- Address: Vafadar.Ave. Tehran pars, Tehran,
Iran. Tel: 784024,783549
- 4- Fields Covered: Science and Technology
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مجتمع دانشگاهی هنر
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان ولی عصر- روبروی خیابان بزرگمهر
تلفن: ۶۴۴۴۰۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : رشته های هنری

193

- 1- Official Name of Institute: Art University Complex
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture & Higher Education
- 3- Address: Cross Bosorgmehr St. Valiasr Ave., Tehran, Iran. Tel:644409
- 4- Fields Covered: Arts

- ۱- نام واحد : پردیس اصفهان
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مجتمع دانشگاهی هنر
- ۳- نشانی : اصفهان ، جلفا ، تلفن : ۱-۴۷۲۳۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مرمت آثار باستانی

194

- 1- Official Name of Institute: Pardis Isfahan
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture & Higher Education, Art University Complex
- 3- Address: Jolfa, Isfahan, Iran. Tel: 57230-1
- 4- Fields Covered: Restoration of monuments

- ۱- نام واحد : ساختمان ورزشنده
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مجتمع دانشگاهی هنر
- ۳- نشانی : تهران ، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : رشته های سمعی و بصری

195

- 1- Official Name of Institute: Varzandeh Building
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture & Higher Education, Art University Complex
- 3- Address: Opposite to Shahid Shiroudy Stadium, Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Audiovisual Fields

- ۱- نام واحد : هنرستان عالی موسیقی
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مجتمع دانشگاهی هنر
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان فلسطین
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : رشته های موسیقی

196

- 1- Official Name of Institute: Music Art School
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture & Higher Education, Art University Complex
- 3- Address: Falestine Ave. Teheran, Iran.
- 4- Fields Covered: Musical Fields

- ۱- نام واحد : آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان کارگر ، چهارراه لشکر تلفن :
۶ - ۵۴۷۰۰۵ و ۵۴۰۶۶۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت مددکار اجتماعی (ایسانس
خدمات اجتماعی - فوق ایسانس مدیریت رفاه اجتماعی) .
- ۵- انتشارات : دارد

197

- 1- Official Name of Institute: Tehran School of Social Work
- 2- Parent Organization: The Ministry of Culture & Higher Education
- 3- Address: Kargar Ave., Lashkar Cross Road, Tehran, Iran. Tel: 547005-6
- 4- Fields Covered: Social worker training (B.S. in Social Work M.S. in Management Social Welfare)
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده پزشکی یزد
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : یزد - صفائیه تلفن : ۷ - ۳۰۳۳۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت پزشک

198

- 1- Official Name of Institute: Medical College of Yazd
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and higher Education
- 3- Address: Safaiyeh, Yazd P.O.Box 911, Iran.
Tel: 30335-7
- 4- Fields Covered: Physician's Training

- ۱- نام واحد : دانشکده توانبخش و رفاه اجتماعی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران • میرداماد میدان شهید زمانی ، خیابان
فرناز، شماره ۳۳ تلفن : ۲ - ۲۲۸۰۵۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تد ریس علوم توانبخشی
- ۵- انتشارات : دارد

199

- 1- Official Name of Institute: School of
Rehabilitation & Social Welfare
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture
& Higher Education
- 3- Address: 33 Farnaz St. Zamani Square,
Mirdamad Blvd., Tehran, Iran. Tel: 228051-2
- 4- Fields Covered: Teaching Rehabilitation
Sciences
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده کشاورزی زنجان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : زنجان تلفن : ۲۸۹۰ ، ۷۰۰۱ ، ۷۰۰۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کشاورزی و دامپروری
- ۵- انتشارات : دارد

200

- 1- Official Name of Institute: Zandjan College of Agriculture
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: Zandjan, Iran. Tel: 7000,7001,2890
- 4- Fields Covered: About Agriculture and Animal Husbandry
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مدرسه تربیت مدرس
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد ،
جنب بیمارستان دکتر شریعتی تلفن : ۶۳۱۷۴۵ ، ۶۳۹۱۹۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت استاد برای موسسات عالی
آموزشی و دانشگاهها

201

- 1- Official Name of Institute: Instructor
Training Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture
& Higher Education
- 3- Address: South East Corner of Free-way
Martyr Dr. Chamran & Jalal-Al Ahmad Tehran,
Iran. Tel: 631745, 639196
- 4- Fields Covered: Training instructors for
Colleges & Universities

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی تکنولوژی سمنان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : سمنان ، بلوار هفده شهریور تلفن : ۳۰۹۹-۴۰۸۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی تکنولوژی
- ۵- انتشارات : ندارد

202

- 1- Official Name of Institute: Semnan Institute of Technology
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: Semnan- Bolwar 17 Shahrivar
- 4- Fields Covered: Training of Technology
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت کار و امور اجتماعی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ولی عصر ، ابتدای خیابان هتلی
استقلال تلخن : ۴ - ۲۹۲۰۷۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش عالی ، پژوهش ، مشاوره فنی
و انتشارات در زمینه حفاظت صنعتی و بهداشت کار .
- ۵- انتشارات : دارد

203

- 1- Official Name of Institute: School of Occupational Safety and Health
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: Vali -e- Asr Avenue, Hotel Esteghlal Street, Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Higher Education, Research , Consulting and Publications in Industrial Safety and Occupational Health
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی علوم کاشان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : کاشان ۵ کیلومتر جاده فین تلفن : ۳ - ۹۱۳۳۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش علوم پایه
- ۵- انتشارات : ندارد

204

- 1- Official Name of Institute: Kashan School of Science
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: Kilometer 5, Fin Rd., Kashan, Iran.
Tel: 91331-3
- 4- Fields Covered: Science, Physics, Chemistry
Mathematics
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی شهید مطهری
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، میدان بهارستان ، جنب کمیته مرکزی
انقلاب اسلامی
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : معارف اسلامی
- ۵- انتشارات : دارد

205

- 1- Official Name of Institute: Martyr Motahari College
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and High Education
- 3- Address: Baharastan Sq. Tehran, Iran.Tel: 366166-9
- 4- Fields Covered: Theology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی معدن شاهرود
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : شاهرود، تلفن : ۶ - ۳۳۳۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت تکنسین معدن

206

- 1- Official Name of Institute: Mining College of shahrood
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: Shahrood,Iran.Tel: 3334-6
- 4- Fields Covered: Education for Mining Technicians

- ۱- نام واحد : مرکز پزشکی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان گاندی ، نبش خیابان بیست و یکم
تلفن : ۶۸۱۶۴۵ و ۴ - ۶۶۱۱۴۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و پژوهش در زمینه های
گوناگون پزشکی و علوم وابسته •
- ۵- انتشارات : دارد

207

- 1- Official Name of Institute: Medical Center of Iran.
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture & Higher Education
- 3- Address: Gandi Ave., Corner of 20 th St., Tehran, Iran. Tel: 681645, 661142-4
- 4- Fields Covered: Research & Education in Medicine & Related Sciences,
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز پزشکی ایران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان گاندی ، نبش جهان کودک تلفن :
۶۸۱۶۴۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش کتابداری و متخصصان
اطلاع رسانی پزشکی در سطح فوق ایسانس . برگزاری دوره های
کوتاه مدت آموزش کتابداری برای کتابداریان رشته های
مختلف پزشکی . پژوهش در زمینه های مختلف کتابداری
بالاتر خدمات اطلاع رسانی پزشکی .
- ۵- انتشارات : دارد

208

- 1- Official Name of Institute: School of Health Librarianship and Information Science
- 2- Parent Organization: Medical Center of Iran
- 3- Address: Gandi Ave., Corner of Jahan-e-Koodak, Tehran, Iran. Tel: 681645
- 4- Fields Covered: The SHLIS Intends to:
 - a. Train Librarians and Information Specialists in the Fields of Medical and Health Related Sciences on the Graduate level leading to MS in Medical Librarianship,
 - b. Organize Short courses, and Inservice Training Programs for Health and Medical

Librarians

- c. Conduct research in Various fields of Library and Information Science, with Particular Attention to the Health and Medical Information Services.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دبیرخانه شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور
- ۲- نام سازمان مادر: نخست وزیری
- ۳- نشانی : تهران • خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان ۳۷- ب پلاک ۱۲ تلفن ۶۲۸۱۷۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش فنی و حرفه ای
- ۵- انتشارات: دارد

209

- 1- Official Name of Institute: Secretary of High Council for Coordination of State Technical and vocational Education
- 2- Parent Organization: Prime Minister's Office
- 3- Address: No.12, B37th Ave. Asadabadi Ave, Tehran ,Iran Tel: 628174
- 4- Fields covered: Technical and Vocational Education
- 5- Publication: Yes

۵

- ۱- نام واحد : دفتر آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان امور اداری و استخدامی کشور
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان استاد نجات اللهی - خیابان
ورشو تلفن : ۸۹۴۱۶۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی نیروی انسانی
آمار پرسنلی
- ۵- انتشارات : دارد

210

- 1- Official Name of Institute: Statistic and Manpower planning Division
- 2- Patent Organization: State Organization for Administration and Employment Affairs
- 3- Address: Ostad Nejatollahi Ave. Varshov st. Tehran, Iran Tel: 894167
- 4- Fields Covered: Manpower Planning personal Statistics
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان اسناد ملی ایران
- ۲- سازمان مادر : سازمان امور اداری و استخدامی کشور
- ۳- نشانی : تهران ، بهجت آباد ، خیابان به آفرین (زاهد سابق) شماره ۶۶ ،
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :

— جمع آوری و ضبط اسناد ملی و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد (آرشیوملی) .

— صرفه جویی در هزینه های اداری و استخدامی کشور از طریق تمرکز پیرونده های راکد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و امحاء اوراق زائد (ایجاد مرکز بایگانی راکد کشور) .

— تهیه و تدوین اصول و ضوابط آئین نامه مربوط به طرح متحد الکشل کردن بایگانیهای دولتی که پس از تصویب هیئت وزیران دستگا ههای دولتی موظفند در مدت کوتاهی برای هر یک معین خواهد شد پیرونده های راکد را از پیرونده های جاری تفکیک و طبقه بندی نمایند .

211

- 1- Official Name of Institute: Iran National Archives Organization.
- 2- Parent Organization: State Organization for Administration and Employment Affairs.
- 3- Address: Behjatabad.66 Behafrin Ave(Former Zahed). Tehran, Iran.

4- Fields Covered:

- a: To collect and preserve national records and Provide appropriate facilities to make these records accessible to the general public.
- b: In order to reduce administrative expenditure through the centralization of the non-current records of the ministries, government agencies and government affiliated agencies, and through the disposal of redundant records.
- c: Under the procedural regulation to be approved by the council of ministers and within the time limits set forth there for each organization, ministries government agencies and government affiliated agencies shall be required to manage their filing units in accordance with uniform standard.

- ۱- نام واحد : سازمان بازنشستگی کشوری- دفتر بررسی های آماری ، اقتصادی و بودجه
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان اموراداری و استخدامی کشور
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، روبروی دانشگاه تهران ،
تلفن : ۷-۶۶۳۴۲۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیق و بررسی درباره مشترکین
ضدوق بازنشستگی کشوری از جنبه های آماری ، اقتصادی و
بودجه
- ۵- انتشارات : دارد

212

- 1- Official Name of Institute: Civil Retirement Organization, Bureau for Statistical, Economic and Financial Studies
- 2- Parent Organization: State Organization for Administration & Employment Affairs
- 3- Address: Enghelab Avenue, Opposite the University of Tehran, Tehran, Iran. Tel: 663426-7
- 4- Fields Covered: Statistical, Economic and Financial Studies about the Civil Retirement Fund Members
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز آموزش مدیریت دولتی، گروه تحقیقات و پژوهشهای اداری، آموزشی و انتشاراتی
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان امور اداری و استخدامی کشور
- ۳- نشانی: تهران، خیابان استاد نجات اللهی شمالی
شماره ۲۶۸ تلفن: ۸۹۷۶۱۵ و ۱۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: آموزش کارکنان دولت در زمینه های مدیریت و سایر تخصصهای اداری، تحقیقات و پژوهشهای اداری، آموزشی و انتشاراتی
- ۵- انتشارات: دارد

213

- 1- Official Name of Institute: State Management Training Center
- 2- Parent Organization: State Organization for Administration and Employment Affairs
- 3- Address: 268 North Ostad Nejatollahi Ave. Tehran, Iran. Tel: 897615, 18
- 4- Fields Covered: Training for Government Employee in Management and other Administrative fields, Research in Administrative and Management Areas, Training and Publications.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز اطلاعات هسته ای
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان انرژی اتمی ایران
- ۳- نشانی : تهران ، انتهای خیابان کارگرشمالی - صندوق
پستی ۱۶۷۳-۳۱۴ تهران - ایران تلفن : ۸-۶۳۸۰۲۵
۴-۶۶۹۰۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم و فنون هسته ای ، انرژیها
نو و علوم وابسته
- ۵- انتشارات : دارد

214

- 1- Official Name of Institute: Nuclear
Information Center
- 2- Parent Organization: Atomic Energy Organi-
zation of Iran.
- 3- Address: Kargar-e- Shomali P.O.Box 314-1673
Tehran, Iran Tel: 638025-8 , 669001-4
- 4- Fields covered: Energy, Nuclear Energy, New
Energies. Nuclear Science and Technology,
New Energies and Related Science.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات هسته ای
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان انرژی اتمی ایران
- ۳- نشانی : انتهای خیابان کارگرشمالی تلفن : ۶۳۱۰۶۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات هسته ای و اتمی
- ۵- انتشارات : دارد

215

- 1- Official Name of Institute: Nuclear Research Centre (NRC)
- 2- Parent Organization: Atomic Energy Organization of Iran.
- 3- Address: Entehay Khiabane Karegar Shomali Tehran, Iran Tel: 631061
- 4- Fields covered: Nuclear and Atomic Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان انرژی اتمی ایران
- ۳- نشانی : اصفهان - صندوق پستی ۷۶۱ تلفن : ۴-۱ ۵۸۰۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیق در زمینه تکنولوژی هسته ای
- ۵- انتشارات : دارد (بصورت داخلی)

216

- 1- Official Name of Institute: Esfahan Nuclear
Technology Center
- 2- Parent Organization: Atomic Energy Organi-
zation of Iran
- 3- Address: P.O.Box 761 Esfahan Iran Tel:
58081-4
- 4- Fields covered: Research in Nuclear
Technology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان اوقاف
- ۲- نام سازمان مادر: نخستوزیری
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان فرانسه ، جنب بیمارسان امید ،
شماره ۶۹ ، تلفن : ۶۷۷۵۴۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
— تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های تبلیغاتی در مورد
فعالیت های سازمان
- تهیه و ترجمه نشریات و کتب مذهبی مورد نیاز
- ۵- انتشارات : دارد

217

- 1- Official Name of Institute: Endowments
Organization
- 2- Parent Organization: Prime Ministr's Office
- 3- Address: No 69 France Ave,. Next to the
Omid Hospital, Tehran, Iran. Tel:677542
- 4- Fields Covered:
 - Supplying and arrangement and execution
of the propag ational programmes of the
organizations activities
 - Supplying and translating the needed
publications and religious Books
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر اقتصاد کلان
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران ، میدان بهارستان ، خیابان شهید نیکخو ،
تلفن : ۳۰۱۱۳۳ : ۳۲۷۵۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- آمار ، الگوسازی و تحقیقات کمی اقتصادی
- بودجه و مطالعات مالی
- پول ، بانکداری و سیاستهای پولی
- برنامه ریزی کلان
- تحقیقات و مطالعات موردی اقتصادی
- ۵- انتشارات : دارد

218

- 1- Official Name of Institute: Macro Economics Bureau
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization
- 3- Address: Sh.Nik-khoo st. Baharestan Sq. Tehran, Iran. Tel: 301133
- 4- Fields Covered:
 - Statistical research, modelling and quantitative studies
 - Government Budget and financial studies
 - Money, banking and monetary policies
 - Marco Planning
 - Adhoc research and general economic studies

- ۱- نام واحد : دفتر برنامه ریزی منطقه ای
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران میدان بهارستان تلفن : ۳۱۹۵۳۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی توسعه منطقه ای
- ۵- انتشارات : دارد

219

- 1- Official Name of Institute: Office of Regional Planning
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization
- 3- Address: Baharstan SQ. Tehran, Iran. Tel: 319533
- 4- Fields Covered: Area Planning and Regional Development
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر بهبود روشهای برنامه ریزی ، بودجه و نظارت
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران ، میدان بهارستان ، تلفن : ۳۱۴۱۴۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 - آموزش کارمندان شبکه برنامه ریزی های کشور
 - پژوهش در روشهای برنامه ریزی و بودجه

220

- 1- Official Name of Institute: Improvement in Planning & Budgeting Technics Bureau
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organization
- 3- Address: Baharestan SQ. Tehran, Iran. Tel: 314140
- 4- Fields Covered:
 - Personnel Teaching & Training
 - Research on Planning Technics

- ۱- نام واحد : دفتر تحقیقات و معیار های فنی
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران ، میدان بهارستان تلفن : ۳۲۷۳۲۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مشخصات و دستورالعمل های فنی ، تحقیقات مهندسی (در رابطه با پروژه های عمرانی) ، استانداردها و معیارهای فنی و محاسباتی ، ضوابط معماری و جزئیات تیب ، مطالعات (مسکن ، سد سازی ، آبیاری راهسازی ، بیمارستان ۰۰۰)
- ۵- انتشارات : دارد

221

- 1- Official Name of Institute: Tech. Research & Standard Bureau
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organization
- 3- Address: Baharestan SQ. Tehran, Iran. Tel: 327320
- 4- Fields Covered:
 - Tech. Specifications and Regulations
 - Engineering Research related to Developing projects
 - Research about Housing, Dam, Irrigation, Road, Hospital and etc.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر طراحی و ایجاد سیستمها
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران ، میدان بهارستان ، خیابان شهید سعید خوشدل نیکخو ، پلاک ۹ ، تلفن : ۳۲۷۲۴۶۰
۳۲۷۲۴۶۱ -
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کامپیوتر و انفورماتیک
- ۵- انتشارات : دارد

222

- 1- Official Name of Institute: Design & Development Section
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organization
- 3- Address: No. 9 Shahid Nik-Khoo St., Baharestan Sq., Tehran, Iran. Tel: 3272460, 3272461
- 4- Fields Covered: Computer and Informatics
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر فنی
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران ، میدان بهارستان ، ساختمان شماره ۱
سازمان برنامه و بودجه ، تلفن : ۳۰۱۴۶۷ ، ۳۲۷۳۲۱
۳۲۷۳۲۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- قیمت‌های پایه
- قرارداد های پیمانکاران و مشاوران
- شرح خدمات مهندسين مشاور
- شاخص‌های تعدیل
- ۵- انتشارات : دارد

223

- 1- Official Name of Institute: Technical Bureau
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organization
- 3- Address: Building No.1 Baharestan Sq.
Tehran, Iran. Tel: 301467, 327321-2
- 4- Fields Covered:
 - 1- Unit Prices for Different Works
 - 2- Contract Documents for Contractors, Consultants.
- 3- 3- Sope of Services of Consulting Engineers
- 4- Escalation Indexes
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : طرح استفاده از ماهواره (مرکز سنجش از دور ایرا)
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران ، میدان بهارستان ، ساختمان شماره ۴
سازمان برنامه ، صندوق پستی ۲۵۴۸ ، تلفن : ۳۰۴۷۸۴ ،
۳۲۷۲۵۷۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : سنجش از دور
- ۵- انتشارات : دارد

224

- 1- Official Name of Institute: Iranian Remote Sensing Center
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organization
- 3- Address: 4 th Building of plan and Budget Org. Baharestan circle P.O.Box 2548. Tehran, Iran. Tel: 304784,3272578
- 4- Fields Covered: Remote Sensing
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مدیریت آموزش عالی و تحقیقات
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران ، میدان بهارستان ، خیابان شهید سعید خوشدل نیکخو ، تلفن : ۳۲۷۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : در رابطه با تحقیقات و آموزش عالی :
 - تهیه و تنظیم و ترفیق برنامه عمرانی کوتاه ، میان و بلند مدت
 - رسیدگی و تنظیم بودجه جاری و عمرانی
 - نظارت بر عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی
 - ارزیابی طرحها و برنامه ها

225

- 1- Official Name of Institute: Higher Education and Research Division
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Org.
- 3- Address: Sh.nik-Khoo St. Buharestun Sq. Tehran, Iran. Tel: 3271
- 4- Fields Covered: With regard to the higher education and research sector:
 - Preparation, compilation and co-ordination of short & long-term development plans.
 - Consideration and preparation of yearly capital and current budget
 - Supervision of capital and current expenditure within the yearly budgeting framework.
 - Plan and project evaluation

- ۱- نام واحد : مدیریت کشاورزی و عمران روستائی
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران ، بهارستان ، ساختمان مرکزی سازمان
برنامه و بودجه (شماره ۲) طبقه سوم ، تلفن : ۳۲۷۳۴۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسی بودجه و طرحهای
کشاورزی و عمران روستائی و انجام تحقیقات و بررسی در این
زمینه .
- ۵- انتشارات : دارد

226

- 1- Official Name of Institute: Agricultural
and Rural Development Direction
- 2- Parent Organization: Plan and Budget
Organization
- 3- Address: 3 rd floor, Central Building of plan
& Budget Organization, (No 2) Baharestan,
Tehran, Iran. Tel: 327348
- 4- Fields Covered: -
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز مدارك فنى و کتابخانه
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران ، میدان بهارستان ، سازمان برنامه و بودجه
ساختمان بانك اعتبارات ، طبقه سوم، تلفن : ۳۲۷۲۵۱۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : اقتصادی ، اجتماعی با تکیه بر
برنامه ریزی و بودجه ریزی
- ۵- انتشارات : دارد

227

- 1- Official Name of Institute: Technical Documentation Center & Library
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization
- 3- Address: 3 rd floor, Bank Bulding, plan & Budget org. Baharestan Sq. Tehran, Iran.
Tel: 3272516
- 4- Fields Covered: Socio- Economic with emphasis on planning & Budgeting
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تبریز، خیابان طالقانی، تپن: ۵۶۹۲۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی و بودجه ریزی
- ۵- انتشارات : دارد

228

- 1- Official Name of Institute: Eastern Azarbay-
jan Plan & Budget Org.,
- 2- Parent Organization: Plan and Budget
Organization
- 3- Address: Talegani Ave. Tabriz, Iran. Tel:
56927
- 4- Fields Covered: Planning and Budgeting
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : ارومیه ۰ خیابان دکتر بهشتی، تلفن: ۲۳۰۴۳ ،
۲۳۰۴۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی ، بودجه بندی،
جمع آوری اطلاعات آمار و آمارگیری
- ۵- انتشارات: دارد

229

- 1- Official Name of Institute: Plan and Budget
Organization of west Azarbayjan
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Orga-
nization
- 3- Address: Dr.Beheshty Ave. Oromiyeh, Iran.
Tel:23043, 23044
- 4- Fields Covered: Planning, Budgeting, Budgetary
control and Statistie
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه اصفهان
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : اصفهان ، خیابان مطهری ، تلفن : ۶۲۰۴۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت
- ۵- انتشارات : دارد

230

- 1- Official Name of Institute: Isfahan Plan & Budget Organization
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organization
- 3- Address: Motahari Ave. Isfahan, Iran. Tel: 62041
- 4- Fields Covered: Planning, Budgetting and Supervisian
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان باختران
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : باختران، خیابان شهید جعفری
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آمارگیری‌های اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و صنعتی - تحقیق و بررسی وضع موجود اجتماعی اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و برنامه ریزی

231

- 1- Official Name of Institute: Plan and Budget Organization of Bakhtaran Province
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization
- 3- Address: Shahid Jafari Ave., (Kasra Ave) Bakhtaran, Iran. Tel: 26056(0231)
- 4- Fields Covered: Statistics Preparation of Social Economic, Agriculture and Technics Investigations in Present Condition of Social Economics, Agriculture, Technics and Planing

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : بوشهر، خیابان مبارزان، تلفن : ۳۹۲۱،
۳۹۲۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- بررسی وضع اقتصادی واجتماعی استان
- نظارت بر طرحهای عمرانی در استان
- برنامه ریزی و بودجه ریزی به منظور توسعه اقتصادی و
اجتماعی استان
- ۵- انتشارات : دارد

232

- 1- Official Name of Institute: Plan Budget
Organization of Bushehr Province
- 2- Parent Organization: Plan and Budget
Organization
- 3- Address: Mobarzan St. Bushehr, Iran. Tel:
3920, 3921
- 4- Fields Covered:
- Research on economic and social situation
of the province
 - Supervision of developing projects in
the province
 - Planning and budgeting for economic and
social development
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی: شهرکرد . تلفن ۳۳۱۸-۲۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: مطالعات اقتصادی - اجتماعی
- ۵- انتشارات: دارد

233

- 1- Official Name of Institute: Plan & Budget
Org. of Charmahal and Bakhtiary
- 2- Parent Organization: Plan and Budget
Organization (P.B.O)
- 3- Address: Shahrekord, Iran. Tel:3318-21
- 4- Fields Covered: Socio- Economic studies
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه خوزستان
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : اهواز، امانیه ، خیابان عارف ، نبش دز ،
تلفن : ۱۵-۳۴۰۱۳ ، ۳۵۳۶۰ (۰۶۱)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آمار ، برنامه ریزی ، بودجه
ریزی
- ۵- انتشارات : دارد

234

- 1- Official Name of Institute: Plan & Budget Organization of Khozastan
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organization
- 3- Address: Amaneyeh - Aref St., Ahwaz, Iran.
- 4- Fields Covered: Budgeting, Planning & Statistics
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان زنجان
 - ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
 - ۳- نشانی : زنجان • تلفن ۴-۸۰۳۳-۶۵۶۳۶۸ (۰۲۸۲۱)
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- برنامه ریزی ، نظارت ، بودجه ریزی ، ارزشیابی
 طرحهای عمرانی استانی و بودجه جاری
 — تهیه و جمع آوری اطلاعات آماری
- ۵- انتشارات : دارد

235

- 1- Official Name of Institute: Plan and Budget Organization of Zanjan province
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization
- 3- Address: Zanjan, Iran. Tel: (02821) 8033-4, 6463
- 4- Fields Covered:
 - A- Planning, Budgetting, Supervising and Evaluating of Provincial development Programmes and of the Current Budgets
 - B- Collection and Production of Statistical Information
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان سمنان
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : سمنان ، جاده مهدیشهر، تلفن : ۳۰۱۴ ،
۳۰۱۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی و بودجه ، نظارت ،
آمار و انفورماتیک
- ۵- انتشارات : دارد

236

- 1- Official Name of Institute: Semnan Plan and Budget Organization
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization
- 3- Address: Mehdishar.st.Semnan,Iran.Tel:
3014,3015 A.C:02231
- 4- Fields Covered: Planing and Budget Controlling, Satictics and Informatic
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : زاهدان • تلفن: ۶۱۴۱ • ۶۰۵۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی و تنظیم بودجه های عمرانی و جاری و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی استان
- ۵- انتشارات : دارد

237

- 1- Official Name of Institute: Plan and Budget Organization of sistan and Baluchestan
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization
- 3- Address: Zahedan, Iran. Tel:6057,6141
- 4- Fields Covered: Planning and Budgetting.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان فارس
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : شیراز، بلوار ابیوردی تلفن: ۳۲۰۳۷-۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فعالیت اصلی این سازمان برنامه ریزی و بودجه بندی می باشد . پاره ای فعالیت های مهم دیگر این سازمان عبارتند از: نظارت و ارزشیابی مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه فعالیتها و طرحهای عمرانی
- ۲- مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی و بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی
- ۳- تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی استان و...
- ۵- انتشارات: دارد

238

- 1- Official Name of Institute: Plan and Budget Organization of Fars Province
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization
- 3- Address: Abivardi Boulvar, Shiraz, Iran.
Tel: 32037-39
- 4- Fields Covered: The main Activity of Fars plan and Budget Organization is planning and Budgeting some other Activities are as below; Evaluating and Continued Control of

- Implementing Programmes and Annual's Progress of Activities and Development projects
- Exchanging Development projects Agreements and current Budget of local Executive Agencies
 - Allocating current & Development Appropriation of province's Executive Agencies
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه کردستان
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : سنندج • خیابان حسن آباد، تلفن : ۶۰۵۰ ،
۴۷۶۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی ، نظارت ،
ارزشیابی و بودجه ریزی
- ۵- انتشارات: دارد

239

- 1- Official Name of Institute: Plan and budget Organization of Kordestan
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Org.
- 3- Address: Hasan-Abad street, Sanandag, Iran.
Tel: 6050,4760-62
- 4- Fields Covered: Planning, Budgeting,
Evaluation and Survey
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان کرمان
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : کرمان ، خیابان شریعتی ، تلفن : ۸۰۵۸ ،
۴۷۳۳ ، ۵۶۶۳ ، ۸۵۵۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 - برنامه ریزی
 - بررسی و تنظیم بودجه های جاری و عمرانی استان
 - جمع آوری آمارهای ملی
 - تهیه و تدوین و اجرای طرحهای آماری منطقه ای
 - جمع آوری چاپ و انتشار آمار و اطلاعات منطقه ای
 - مطالعه خصوصیات اجتماعی و اقتصادی استان
 - برنامه ریزی آمایش سرزمین (برنامه ریزی فضائی) منطقه ۹
جنوبشرقی ایران
 - مطالعات برنامه ریزی منطقه ای
 - تهیه شناسنامه استان
- ۵- انتشارات : دارد

240

- 1- Official Name of Institute: Plan & Budget
Org., of Kerman province
- 2- Parent Organization: Plan and Budget
Organization
- 3- Address: Shariati Ave. Kerman, Iran. Tel:

8558,8557,5663,4733

4- Fields Covered:

- Regional Planning
- To investigate and arrange current and developmental budget of the region
- To execute national statistical Projects
- To plan and execute regional statistical projects
- To publish regional statistical information
- To study social and economical characteristics of the region
- Spatial planning of the ninth region, south eastern of Iran
- To scrutinize possibilities of regional Planning
- To establish regional identity, geographical social, economical and etc.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : یاسوج • جنب استانداری کهگیلویه و بویراحمد
تلفن : ۲۳۵۵، ۲۰۸۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی و تهیه و انتشار
آمارهای عمومی کشور
- ۵- انتشارات : دارد

241

- 1- Official Name of Institute: Bureau of plan & Budget Org. in Kohkiloyeh & Boyrahmad
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organization
- 3- Address: Next to the State dep., Yasuj, Iran.
Tel: 2355, 2088
- 4- Fields Covered : Planning & Statistical Affairs
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه گیلان
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : رشت • خیابان نامجو-تلفن ۱۷-۳۴۰۱۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی
- تهیه و انتشار آمارهای عمومی
- ۵- انتشارات : دارد

242

- 1- Official Name of Institute: Gillan Plan and Budget Organization
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization
- 3- Address: Namjou Ave , Rasht, Iran. Tel: 34014-17
- 4- Fields Covered:
 - A- Planning and distribution of Current and Development Funds
 - B- Collecting , Processing and Publishing General Statistical Data
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه لرستان
 ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
 ۳- نشانی : خرم آباد لرستان • تلفن : ۳۰۵۶۰ ۴۱۶۰ ، ۲۰۴۱
 ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : — برنامه ریزی
 — نظارت و ارزشیابی — تهیه و تنظیم بودجه
 — آمار و انفورماتیک
 ۵- انتشارات : دارد

243

- 1- Official Name of Institute: Plan and Budget
 Organization of Lourestan
 2- Parent Organization: Plan and Budget
 Organization
 3- Address: Khoram-Abad, Lourestan, Iran. Tel:
 3056,4160,2041
 4- Fields Covered:
 - Planning
 - Budgeting
 - Supervision and Evaluation
 - Informatic & Statistics
 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان مازندران
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : ساری . خیابان فردوسی ، تلفن : ۴۳۷۳ ، ۶۳۶۱۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی ، بودجه ریزی و آمارگیری

244

- 1- Official Name of Institute: Plan and Budget Organization of Mazendaran
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization
- 3- Address: Ferdousi Ave., Sari, Iran. Tel: 4373,6311
- 4- Fields Covered: Planning, Budgeting and Survey

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی (اراک)
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : اراك . تلفن : ۲-۲۱۰۶۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی ، بودجه ریزی ،
مطالعات اجتماعی و اقتصادی ، آمارگیری
- ۵- انتشارات: دارد

245

- 1- Official Name of Institute: Central Province Plan and Budget org.
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organization
- 3- Address: Arak, Iran. Tel: 21061-2
- 4- Fields Covered: Planning; Budgeting; Social and Economical Study
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان
- ۲- نام سازمان مادر: سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : بندرعباس، خیابان وحدت، تلفن: ۴۴۳۲۲
۲۶۵۶۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- برنامه ریزی
- بودجه و نظارت
- تهیه و انتشار آمارهای عمومی
- ۵- انتشارات: دارد

246

- 1- Official Name of Institute: -
- 2- Parent Organization: -
- 3- Address: -
- 4- Fields Covered: -
- 5- Publication: -

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه و بودجه استان یزد
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : یزد ۰ خیابان آیتا ۰۰۰ کاشانی ، تلفن :
۳۵۰۱۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مطالعات اقتصادی واجتماعی
در سطح استان
- ۵- انتشارات : دارد

247

- 1- Official Name of Institute: Plan & Budget
Org. of Yazd Province
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organi-
zation
- 3- Address: Kashani Ave. Yazd, Iran. Tel: 35017
- 4- Fields Covered: Provincial Economic &
Social Survey
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مدیریت پژوهش‌های نقشه برداری
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه ، سازمان نقشه برداری کشور
- ۳- نشانی : تهران ، میدان آزادی ، تلفن ۹-۳۱۰۰۶۶۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پژوهش در زمینه های ژئودزی ، نقشه برداری ، فتوگرامتری ، کارتوگرافی ، هیدروگرافی ، گراویمتری
- ۵- انتشارات : دارد

248

- 1- Official Name of Institute: Searching & Researching Management
- 2- Parent Organization: Plan and Budget Organization, National Cartographic Center
- 3- Address: Azadi Square, Tehran, Iran. Tel: 960031-9
- 4- Fields Covered: Searching in the field of Geodesy, Surveying, Photogrammetry, Cartography, Hydrography and Gravimetry
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز آمار ایران
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان برنامه و بودجه
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان دکتر فاطمی ، نبش خیابان ره‌ی
معیری ، تلفن : ۹-۶۱۱۰۶۵۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 - آمارهای اجتماعی و نفوس
 - آمارهای کشاورزی
 - آمارهای صنعتی و بازرگانی
 - آمارهای ساختمان و مسکن
 - آمارهای مالی و محاسبات ملی
- ۵- انتشارات : دارد

249

- 1- Official Name of Institute: Statistical
Centre of Iran
- 2- Parent Organization: Plan & Budget Organi-
zation
- 3- Address: Dr.Fatemi Ave.,Tehran,Iran.Tel:
655061-9
- 4- Fields Covered:
 - Social & Demographic Statistics
 - Agricultural Statistics
 - Industrial & Commercial Statistics
 - Construction & Housing Statistics
 - Financial & National Accounts Statistics
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : آموزشگاه عالی آموزشکاری
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان بهزیستی کشور
- ۳- نشانی : تهران • خیابان کارگرجنوبی- چهارراه اشگر،
جنب پمپ بنزین ، دانشکده خدمات اجتماعی ، آموزشگاه
عالی آموزشکاری ، تلفن : ۶-۵۴۷۰۰۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی
- ۵- انتشارات : ندارد

250

- 1- Official Name of Institute: Training College
for Educators
- 2- Parent Organization: Welfare Organization
of Iran
- 3- Address: Tehran School of Social Work,
Karegar St., Lashgar Square, Terhan, Iran.
Tel: 547005-6
- 4- Fields Covered: Training
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دفتر بودجه ، برنامه ، تشکیلات و آمار
- ۲- سازمان مادر : سازمان بهزیستی کشور
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان شهید فیاض بخش ، تلفن :
۶۷۸۸۳۶ ، ۶۷۲۰۰۱-۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- کسب و بررسی خط مشی اجرایی و فنی سازمان بهزیستی کشور
- بررسی و تجزیه و تحلیل بودجه طرح ها و پروژه ها و تهیه و تنظیم
بودجه جاری سازمان •
- ایجاد هماهنگی بین طرح ها و برنامه های سازمان بهزیستی و
شرکت در کمیته های برنامه ریزی بمنظور توجیه و پیگیری تا
تصویب نهایی •
- بررسی و تهیه تشکیلات سازمانی سازمان بهزیستی کشور و تهیه
ضوابط و استانداردهای صحیح اجرائی در زمینه روشهای سازمان •
- بررسی و تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات و طرحهای آماری مورد
نیاز سازمان بهزیستی کشور •
- ۵- انتشارات : دارد

251

- 1- Official Name of Institute: Office of the budgetting, Planning, Organizing and Statistics.
- 2- Parent Organization: Welfare Org. of Iran.
- 3- Address: Fayazbakhsh ave. post cods 11
Tehran, Iran, Tel: 678836, 672001-9
- 4- Fields Covered: Acquisition, and study the executive and technical policy of the

welfare Organization.

- The process of studying and analysing the budget, plans and projects.
- Providing and regularizing the current budget of the welfare Organization.
- Coordination the plans and programs of the welfare Organization. Participation in the planning committees for explanation and pursuit the programs till the final approval
- Analysing and defining the administrative organization of the welfare organization. Preparing the approved executive standards for the progress of the methods of the welfare Organization.
- Studying, providing and regularizing the statistical informations and the statistical plans necessary to the welfare organization.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر کل آموزش و پژوهش
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان بهزیستی کشور
- ۳- نشانی : تهران • خیابان ولیعصر • نبش ظفر • تلفن :
۴۶۷۴۷۱۱-۲۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش قبل و حین خدمت کارکنان
و تحقیق و بررسی در زمینه های فعالیت سازمان بهزیستی
کشور

252

- 1- Official Name of Institute: Education and Reseach office
- 2- Parent Organization: Welfare Organization
- 3- Address: Corner of Zafar, Valye Asr Ave., Tehran, Iran. Tel:4274711-20
- 4- Fields Covered: To educate the employees during their services in the office and also before it, to reseach and study in all fields of welfare organization activities.

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی پرستاری زینب
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان بهزیستی کشور
- ۳- نشانی : تهران • خیابان ولی عصر • بالاتر از میدان ونک •
خیابان رشید یاسمی جنب سوانح و سوختگی • مدرسه پرستاری
زینب • تلفن : ۶۸۳۰۸۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت پرستار

253

- 1- Official Name of Institute: Zinab Nursing School
- 2- Parent Organization: Welfare Organization
- 3- Address: Rashid Yasimi Ave., Valli-Asr,
Tehran, Iran. Tel: 683080
- 4- Fields Covered: Nursing education

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی پرستاری شفا
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان بهزیستی کشور
- ۳- نشانی : تهران ، ابتدای خیابان دکترعلی شریعتی ،
 نرسیده به حقوقی ، نیش پیرجمالی ، شماره ۶۱ ، تلفن :
 ۷۶۳۰۲۰-۲۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت پرستار

254

- 1- Official Name of Institute: Shafa School of Nursing
- 2- Parent Organization: Welfare Organization
- 3- Address: 61, Beginning of Dr. Shariati Ave. Before Hoghooghly Tehran, Iran. Tel: 763020-22
- 4- Fields Covered: Training nursing student

- ۱- نام واحد : سازمان تربیت بدنی
- ۲- نام سازمان مادر : نخست وزیری
- ۳- نشانی : تهران *خیابان ورزش ، کاخ ورزش تلفن : ۶۷۳۲۹۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت بدنی و ورزش *
- ۵- انتشارات : دارد

255

- 1- Official Name of Institute: Physical Education Organization of Islamic Republic of Iran.
- 2- Parent Organization: Premiership of Islamic Republic of Iran.
- 3- Address: Kakh-e Varzesh, Varzesh Ave. Tehran, Iran. Tel: 673293
- 4- Fields Covered: Sport and Physical Education
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان حفاظت محیط زیست
- ۲- نام سازمان مادر : نخست وزیری
- ۳- نشانی : تهران • خیابان نجات اللهی تلفن :
۸۹۱۲۶۱-۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسی و تحقیق در زمینه
فعالیت ها و منابع زیست محیطی در ایران (به طور کلی)
- ۵- انتشارات : دارد

256

- 1- Official Name of Institute: Dept. of the Environment
- 2- Parent Organization: Prime Minister's Office
- 3- Address: Nejatollahi Ave ., Tehran, Iran
Tel: 891261-9
- 4- Fields covered: Study and research in environmental resources and fields in Iran
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای - مرکز اطلاعات فنی و تولید مواد آموزشی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت آموزش و پرورش
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ۳۰ تیر ، وزارت آموزش و پرورش
معاونت آموزش فنی و حرفه ای تلفن : ۳۲۴۲۴۰۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- جمع آوری و توزیع اطلاعات فنی (مورد نیاز جهت انجام وظیفه صحیح مدارس فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش)
- ایجاد و اصلاح سیستم های اطلاعات مدیریت (جهت معاونت آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش)
- تجدید نظر در سیستم های اداری در سراسر شبکه مدارس و واحدهای اداری محلی و مرکزی آنها
- ایجاد زمینه جهت تجدید نظر کلی در برنامه های آموزشی بر مبنای آموزشهای متوجه محصل و متوجه هدف .
- ۵- انتشارات : ندارد

257

- 1- Official Name of Institute: Bureau of Higher Technical/vocational Education. Technical Information & Production of Educational Materials Center (abbr.: TI/PEM Center)
- 2- Parent Organization: Ministry of Education

- 3- Address: Technical Vocational Department,
Ministry of Education 30-TIR Street,
Tehran, Iran. Tel: 3242400
- 4- Fields Covered:
 - 1- Collection and dissemination of technical information
 - 2- Developing and maintaining management information systems
 - 3- Revision of administrative systems through the network of Schools and their local and central headquarters
 - 4- Preparing foundation for total revision of education! programs based of student centered/goal oriented curricula.
- 5- Publication: No

education in the Islamic Republic of Iran.

- 2- Designing and developing curriculum and preparing school text books from preschool to secondary level
 - 3- Preparing instructional aid materials
 - 4- Providing educational journals for students and teachers
 - 5- Printing and distribution school text books
 - 6- Conducting researches in the field of art in order to identify suitable methods of teaching and presentation art in schools
 - 7- Planning in the field of teacher training' including preparing text books for teacher training centers
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت آموزش و پرورش
- ۳- نشانی : تهران ۰ ایرانشهر شمالی ، ساختمان شهید
حجت الاسلام موسوی تلفن : ۴- ۸۳۹۲۶۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : انجام تحقیقات د زمینه نو-
آوری های آموزشی ، روشهای تد ریس ارزشیابی ۰۰۰ و برنامه -
ریزی به منظور بالا بردن کیفیت آموزش د ر جمهوری اسلامی
ایران . برنامه ریزی د رسی و تهیه کتب د رسی از قبل از
د بستان تا دوره متوسطه . تهیه مواد کمک آموزشی - تهیه
مجلات آموزشی برای دانش آموزان و معلمان . چاپ و توزیع
کتب د رسی - انجام تحقیق د ر زمینه هنر به منظور شناسائی
روشهای مناسب آموزش و ارائه هنر د ر مدارس - برنامه ریزی
د ر زمینه تربیت معلم از جمله تهیه کتب د رسی مراکز تربیت معلم .
- ۵- انتشارات : دارد

258

- 1- Official Name Of Institute: Organization of Research and Educational Planning
- 3- Address: Iranshahr Ave., Martyr Musavi building, Tehran, Iran. Tel: 839262-4
- 4- Fields Covered: 1- Carrying out researches in the field of educational Innovation, teaching methods, evaluation... and planning for the improvement of quality of

- ۱- نام واحد : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت آموزش و پرورش
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان استاد مطهری ، خیابان فجر ، شماره ۲۷ تلفن : ۵-۸۳۸۰۳۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : الف- تاسیس مراکز عرضه کتاب و آموزشهای فرهنگی و هنری مخصوص کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف کشور .
 ب- کمک به توسعه و تکمیل کتابخانه های عمومی و سایر موسسات برای ایجاد بخش های مخصوص کودکان و نوجوانان .
 پ- تهیه و استفاده از وسایل سمعی و بصری ، تدارک وسایل آموزش- تولید ، خرید ، توزیع و نمایش و فروش فیلم های سینمایی مخصوص کودکان و نوجوانان .
 ج- ایجاد واحد های کتابرسانی سیار جهت عرضه کتاب به کودکان و نوجوانان در روستاها و همکاری با سازمان هایی که خدمات مشابه ارائه می نمایند .
 د- تهیه و تدارک مواد انتشاراتی مخصوص کودکان و نوجوانان (کتاب ، پوستر ، نشریه ، بروشور و غیره) .
 ه- کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسندگان ، طراحان ، هنرمندان و ناشران و همکاری با آنان .
 و- تولید آثار و برگزاری جشنواره و نمایشگاه های هنری مخصوص کودکان و نوجوانان .
- ۵- انتشارات : دارد

- 1- Official Name of Institute: Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults.
- 2- Parent Organization: Ministry of Education.
- 3- Address: No. 37 Fajr St., Mottahari Ave. Tehran, Iran. Tel: 838031-5
- 4- Fields Covered: to promote the intellectual artistic and creative aspects of Children's growth and to strengthen their moral character through literature and audio-visual means.
Establishment of educational and art centers all over the country, Publication of educational literature for children and youth Producing films, theatre, Participating in all international events (festivals, exhibitions, congress... etc.) related to the children and young adults.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزش فنی و حرفه ای
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت آموزش و پرورش
- ۳- نشانی : یزد ، خیابان کمربندی ، تلفن : ۳۹۰۵۰ ،
۳۸۰۲۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مرکز تربیت معلم فنی و حرفه ای و
انستیتو تکنولوژی برای تربیت تکنیسین
- ۵- انتشارات : ندارد

260

- 1- Official Name of Institute; Complex of Technical and Vocational Education
- 2- Parent Organization: Ministry of Education
- 3- Address: Kamar-Bandy St. Yazd, Iran. Tel:
39050,38022
- 4- Fields Covered: Technical vocational Education as:
 - 1- Technical Teacher Training Centre
 - 2- Institute of Technology for Technician Training
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : اداره کل مطبوعات و نشریات
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت ارشاد اسلامی
- ۳- نشانی : تهران ، بهارستان ، خیابان کمال الملک ، تلفن :
۳۱۱۶۴۴ ، ۳۲۴۱۶۳۵۰ (مدیرکل ۳۱۱۲۵۵)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 امور مربوط به تاسیس چاپخانه و سایر واحدها و صنوف وابسته
 به آن و نیز فعالیت آنها در زمینه چاپ کتاب ، جزوه ، مطبوعه ،
 پوستر اوراق تبلیغاتی ، تقویم و ...
 • امور مربوط به تاسیس و فعالیت کانونهای تبلیغاتی
 • امور مربوط به خبرنگارانی که در داخل کشور مشغول فعالیتند
 • امور مربوط به موسسات توزیع مطبوعات و جراید
 • امور مربوط به تشکیل پرونده مطبوعات و ارجاع به کمیسیون و بررسی
 آنها و اجرای قانون مطبوعات
 • تقسیم کارهای چاپی دولت بین چاپخانه های بخش خصوصی
 • تقسیم آگهی های دولتی بین مطبوعات
 • امور مربوط به چاپ و نشر کتاب

261

- 1- Official Name of Institute: Bureau of the
press publishing Affairs
- 2- Parent Organization: Ministry of Islamic
Guidance
- 3- Address: Kamalalmoik Street, Baharestan,

Tehran, Iran. Tel: 311255, 311644, 3241635

4- Field Covered:

- A- Affairs related to the printing houses and other connected units, and also to supervise activities of printing houses in books, papers, brochures, propaganda posters, calenders ... printing.
- B- Affairs related to propaganda centers establishment
- C- Affairs related to the news reporters activities inside the country
- D- Affairs related to the press and papers distri buting centers
- E- To carry out the press and publication law and also affairs related to file forming and referring them to the committee
- F- Distribution of governmental printing works among the printing houses
- G- Distribution of governmental printing advertisement among the papers
- H- Affairs related to the printing and publication of books

- ۱- نام واحد : دفتر پژوهشها و برنامه ریزی فرهنگی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت ارشاد اسلامی
- ۳- نشانی : تهران ، بهارستان ، خیابان کمال الملک ،
تلفن : ۳۰۴۴۴۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- برنامه ریزی فرهنگی
- جمع آوری اطلاعات و آمار فرهنگی
- انجام تحقیقات فرهنگی (اشاعه فرهنگی — ابداع و آفرینش
هنری و فرهنگی — احیاء حفظ میراث اسلامی و فرهنگی)
- ۵- انتشارات : دارد

262

- 1- Official Name of Institute: Department of Research and Cultural Planning(DRCP)
- 2- Parent Organization: Ministry of Islamic Guidance
- 3- Address: Kamalolmolk Ave. Baharestan, Tehran, Iran, Tel:304441
- 4- Fields Covered:
 - Cultural planning:
 - To collect cultural statistics & information
 - Cultural research:
 - Cultural promotion
 - Cultural innovation & artistic creation
 - Preservation Islamic and cultural heritages

- ۱- نام واحد : سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت ارشاد اسلامی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر ، د راهی یوسف آباد ،
کوچه مجاسی ، شماره ۸۷۳ تلفن : ۹ - ۸۹۲۰۵۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : گردآوری و انتشار خبرها ،
گزارشها و مقالات و عکسهای مربوط به ایران و سایر کشورهای
جهان
- ۵- انتشارات : دارد

263

- 1- Official Name of Institute: Islamic Republic
News Agency
- 2- Parent Organization: Ministry of Islamic
Guidance
- 3- Address: Vali-Asr Ave. No 873-Tehran, Iran.
Tel: 892050-9
- 4- Fields Covered: Compiling and disseminating
news, reports and news photo pertaining to
Iran and other countries of the world
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : فرهنگسرای نیاوران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت ارشاد اسلامی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان پاسداران - روبروی پارک نیاوران
تلفن : ۲۸۷۰۸۱-۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بخش های مختلف این سازمان در
جهت آموزش ، جمع آوری و ارائه هنر اسلامی فعالیت می کند .
- ۵- انتشارات : دارد

264

- 1- Official Name of Institute: Niavaran Cultural Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Islamic Guidance
- 3- Address: Pasdaran Ave., Tehran, Iran. Tel: 281081-2
- 4- Fields Covered: The objectives of the Cultural Center are training collecting and exhibiting the Islamic Art
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت ارشاد اسلامي
- ۳- نشانی : تهران • ميدان بهارستان ، خيابان كمال الملک ، طبقه سوم تلفن : ۳۹۳۴۴۴
- ۴- زمينه موضوعي فعاليت واحد : مسائل فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي در ارتباط با انقلاب اسلامي ، اسلامشناسي ، گزارش كار سازمانها و نهادها ، آثار و نشریات گروههاي سياسي •
- ۵- انتشارات : دارد

265

- 1- Official Name of Institute: Cultural Document centre of Islamic Revolution.
- 2- Parent Organization: Ministry of Islamic Guidance.
- 3- Address: Kamalol-molk St. Baharestan Sq, Tehran. Iran. Tel: 393444
- 4- Fields covered: Cultural, social, Political and Economical subjects in Islamic Revolution. Islamology, Bulletin of Organization and Political groups.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : معاونت امور اقتصادی و بین‌المللی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت امور اقتصادی و دارایی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان داور ، روبروی دادگستری ،
ساختمان هلال احمر تلفن : ۳۲۵۲۰۰۸ - ۳۲۵۲۰۱۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تجزیه و تحلیل مالی ، تحلیل
تولیدات بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی ، صنایع
و خدمات) نظارت و تحلیل روابط اقتصاد بین‌المللی و دیگر
زمینه های مرتبط .
- ۵- انتشارات : دارد

266

- 1- Official Name of Institute: Dept. of
Economic & International Affairs
- 2- Parent Organization: Ministry of
Economic Affairs and Finance
- 3- Address: Davar Ave , Tehran, Iran. Tel:
3252011 (2008)
- 4- Fields Covered: Financial analysis;
production analysis of various economic
sectors (Agriculture, industries, services);
monitoring and analysis of international
economic affairs, & related affairs
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان چای کشور
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بازرگانی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان آیت ا ۰۰۰۱ طالقانی شماره ۷۶ ،
تلفن : ۶۴۷۲۲۸ - ۶۶۶۴۰۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کشاورزی، صنعت، بازرگانی و
امور مربوط به چای

267

- 1- Official Name of Institute: State Tea Organization
- 2- Parent Organization: Ministry of Commerce
- 3- Address: NO 76. Taleghani Av. Tehran.Iran
Tel: 647228 - 666405
- 4- Fields covered: Agricultural, Industrial and Commercial Affairs in Relation with Tea

- ۱- نام واحد : پژوهشکده غله ونان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بازرگانی - سازمان گل غله کشور
- ۳- نشانی : تهران ۰ کارگرمشالی ، خیابان شانزدهم تقاطع اول
تلفن : ۶۳۹۰۱۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : شناخت مسائل کمی وکیفی گندم
آرد ونان - تهیه خواص و طبقه بندی انواع گندم برای مصارف
نانوائی و غیر آن - بررسی بهترین روشهای تهیه و تولید و بهبود
کیفیت نان دست پز و صنعتی ، شناخت اصولی ترین شیوه
نگهداری و مبارزه با آفات انباری گندم و آرد - تدارك
امكانات لازم برای آزمایش کیفیت گندم خریداری داخلی و
بالاخص وارداتی و آرد های تولیدی - ارائه خدمات علمی
و فنی و آزمایشگاهی و مشاوره در زمینه تکنولوژی غلات به
مؤسسات دولتی و بخش خصوصی بمنظور افزایش بازدهی و تولید
و کنترل بهداشتی انبارها و کارخانجات و سیلوهای گندم
آرد ونان کشور
- ۵- انتشارات : دارد

268

- 1- Official Name of Institute: Iranian Cereal
& Bread Research Institute
- 2- Parent Organization: Ministry of Commerce .
State Grain Organization
- 3- Address: 16 th Ave. North Kargar Tehran/Iran.
Tel: 639012

- 4- Fields covered: Research on Iranian breads, Wheats & wheat flour, and cereal Products regarding Production, distribution, storage, etc. In addition to research in these areas Which assists the Organization in its Projects to mechanized Iranian bread Industry, construction of elevators for storage of grains, control of ports to reduce losses and so on.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان مرکزی تعاون کشور
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بازرگانی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان خردمند جنوبی، پلاک ۹۹،
تلفن : ۸۳۳۵۹۰-۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : توسعه و تعمیم تعاون و اعمال
حمایت های لازم در جهت ایجاد و توسعه تعاونیها و
فعالیت های تعاونی در سطح کشور •
- ۵- انتشارات : دارد

269

- 1- Official Name of Institute: State Central Cooperatives Organisation
- 2- Parent Organization: Ministry of Commerce
- 3- Address: 99. South Kheradmand Tehran, Iran.
Tel: 83359004
- 4- Fields covered: To explain the Principles of Cooperatives and generalize these Principles all over the Country.
-To Provide means for Progress and Protection of the cooperative activities and supervise over the activities of Cooperative societies and Cooperative associations.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بازرگانی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی شماره ۱۲۷ ،
صندوق پستی ۳۵۳، تلفن : ۶-۸۳۳۰۶۱-۸۳۷۵۶۷-۷۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : حمل و نقل دریائی محصولات کسه
بخش اعظم آن کالاهای وارداتی است فعالیتهای تجاری این
شرکت مختلف و متنوع میباشد . ناوگان شرکت در سطح جهان
فعالیت دارند همه نوع کالا از نلّه ، مایعات ، کانتینرو
کالاهای عمومی را حمل مینمایند .
- ۵- انتشارات : دارد

270

- 1- Official Name of Institute: Islamic Republic
of Iran Shipping lines
- 2- Parent Organization: Ministry of Commerce
- 3- Address: NO.127 Ghaem Magham Farahani ,
Tehran, Iran. Tel: 833061-6, 837567-70
- 4- Fields Covered: Mainly Sea Transportation
of imported cargos. Commercial activities
are of varied nature. Vessels are opprating
on world- wide basis, trading in break bulk/
bulk liquid, contatiner cargo.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تهیه و توزیع کاغذ و چوب
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت بازرگانی
- ۳- نشانی : تهران • آبان جنوبی - ورشو شماره ۳۷
تلفن : ۵-۸۹۹۹۷۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کاغذ و چوب
- ۵- انتشارات: دارد

271

- 1- Official Name of Institute: Paper and Wood Procurement and Distribution Center (P W P D C)
- 2- Parent Organization: Ministry of commerce
- 3- Address: Varshow St. South Aban Ave. No 37 Tehran, Iran Tel: 899971-5
- 4- Fields covered: Paper and wood
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بازرگانی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان کریمخان زند ، ایرانشهرشمالی ،
شماره ۲۲۱ تلفن : ۶-۸۲۷۱۰۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : انجام تحقیقات و جمع‌آوری آمار ،
نشر اطلاعات تجاری و انجام پژوهشهای لازم جهت تجزیه
و تحلیل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی
- ۵- انتشارات : دارد

272

- 1- Official Name of Institute: The Institute
for Trade Studies and Researches
- 2- Parents Organization: Ministry of Commerce
- 3- Address: P.O. Box 54-446/No 221 N. Iranshahr
Tehran-Iran Tel: 827103-6 , 827107
- 4- Fields covered: Making researches and
collecting statistics, issuing business
information and making necessary investigat-
ion for the analysis of home and foreign
commercial problems
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : اداره کل بهداشت محیط
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : تهران . خیابان جمهوری
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بهداشت آب و فاضلاب . تامین آب آشامیدنی روستائی؛ بهداشت هوا ، بهداشت محیط کار ، بهداشت

273

- 1- Official Name of Institute: General Department of Environmental Health
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Jomhuri Ave. Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered:
 - Water & waste water sanitation
 - Water supply for rural areas
 - Air pollution control
 - Work environment
 - Radiation hygiene

- ۱- نام واحد : انستیتو پاستور ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان پاستور- انستیتو پاستور ایران
تلفن : ۴- ۶۶۹۸۷۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات پزشکی و تولید فراآورد ه های بیولوژیک بمنظور تامین بهداشت عمومی کشور •
- ۵- انتشارات: دارد

274

- 1- Official Name of Institute: Pasteur
Institute of Iran
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Pasteur Ave, Tehran, Iran. Tel:
669871-4
- 4- Fields Covered: Medical research and
Producing biological substances for
securing public health
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ولی عصر ، روبروی هتل استقلال ،
شماره ۱۵۴۷ ، صندوق پستی ۳۲۳۴ ، تلفن : ۲۹۱۷۱۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تغذیه - صنایع غذایی - شیمی
مواد غذایی - رژیم
- ۵- انتشارات : دارد

275

- 1- Official Name of Institute: Institute of
Nutrition Sciences & Food Technology
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: 1547 Vally Asr Ave. P.O.Box 3224
Tehran, Iran Tel: 291717
- 4- Fields covered: Nutrition, Food Technology,
Food Chemistry, Diet.
- 5- Pulication: Yes

- ۱- نام واحد : بیمارستان قلب - بخش رادیوایمنوآسی و تحقیقات
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : تهران . خیابان ولی عصر- پارک ملت : تلفن :
۲۹۱۰۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : سرویس های بیمارستان و تحقیقات
در امراض قلبی
- ۵- انتشارات : دارد

276

- 1- Official Name of Institute: The Heart Hos-
pital. Dep. of Radioimmunoassay
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Valli- Asar Ave. Mellat Park-
Teheran, Iran Tel: 291001
- 4- Fields covered: Hospital services and
cardiac research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر آموزش بهداشت
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران . خیابان جمهوری ، چهارراه یوسف آباد ،
 کاخ مرکزی وزارت بهداشت تلفن : ۶۷۷۳۷۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش بهداشت:
- ۵- انتشارات : دارد

277

- 1- Official Name of Institute: Health Education Office (Bureau)
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Jomhuri St., Yosef-Abad Cross-roads, Ministry of Health. Tehran, Iran. Tel: 677377
- 4- Fields covered: Health Education
- 5- Publication: Yes

۱- نام واحد : دفتر امور جمعیت و بررسیهای آماری و برنامه ریزی
ماشینی

۲- نام سازمان مادر: وزارت بهداشتی

۳- نشانی: تهران، چهارراه یوسف آباد، تلفن: ۶۷۷۵۹۰

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: آمارهای بهداشتی و درمانی و
جمعیتی

۵- انتشارات: دارد

278

- 1- Official Name of Institute: Department of Population Affairs, Statistical Surveys and Computer Programming
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Jamhoore-Islami Ave. Yosefabad Crossing, Tehran, Iran Tel:677590
- 4- Fields covered: Population, Health and Medical Statistics
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان انتقال خون ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران • خیابان استاد نجات‌اللهی، شماره ۱۳۸
تلفن : ۸۹۸۸۳۳-۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : دربانک خون ، سالیانه
بطور تقریبی ۴۰۰۰۰۰ واحد خون جمع‌آوری ، تجزیه و
توزیع میگردد • نیازهای تمام بیمارستانهای درخواست
کننده را فراهم میسازد • آموزش و دیگر خدمات • تحقیقات
- ۵- انتشارات : دارد

279

- 1- Official Name of Institute: Iranian Blood Transfusion Service
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: No 138 Ostad Nedjatollahi Avenue Tehran, Iran, Tel: 898833-6
- 4- Fields covered: Collecting , Processing and distributing the blood.
Supplies the blood need of all voluntary hospitals. Training and other services.
Research.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان مبارزه با سرطان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاترازمیدان ولی عصر ،
جنب هتل ویکتوریا ، کوچه سمنان ، پلاک ۲۴
تلفن : ۳-۸۹۰۲۳۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تطبیق مسائل مربوط به سرطان
در ایران
- ۵- انتشارات : دارد

280

- 1- Official Name of Institute: Iranian Cancer Organization
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: No,24 , Semanan St, Valiasr Ave,
P.O.Box 13-511 Tehran-Iran
Tel: 890230-3
- 4- Fields covered: Coordination of Problems related to cancer in Iran
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز درمانی و آموزشی فیروزگر
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران • خیابان کریمخان زند • خیابان به آفرین
(زاهد) تلفن : ۵-۱۰۶۶۷۹۰ ، ۶۶۷۳۸۹ ، ۶۶۷۳۸۹ ، ۶۶۷۳۸۹ ، ۶۶۷۳۸۹ ، ۶۶۷۳۸۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : درمانی و آموزشی •
- ۵- انتشارات : ندارد

281

- 1- Official Name of Institute: Firouzgar
Medical and Educational Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Beh-Afarin St., Karimkhan Zand
Ave., Tehran, Iran. Tel: 667901-5, 667389
- 4- Fields Covered? Medical and educational
center in 10 educational branches
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : موسسه غدد داخلی و متابولیسم
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران • خیابان بهجت آباد - خیابان ورشو ،
شماره ۱/۳۷ تلفن : ۲۴-۸۹۹۹۲۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : خدمات اختصاصی در مورد
بیماری غدد داخلی - متابولیسم و بیماریهای ارثی و
کروموزومی (ژنتیک) - تحقیقات در همین موارد

282

- 1- Official Name of Institute: Institute of
Endocrinology and Metabolism
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: 1-37 Varshow st. Behjatabad ,
Teheran, Iran. Tel: 899920-24
- 4- Fields covered:
 - Endocrinology
 - Metabolism
 - Genetics
 - Diabetes

- ۱- نام واحد : آموزشکده بهداشت عمومی - اصفهان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران - خیابان بزرگمهر ، جنب بیمارستان شهید
آیت الله ۰۰۰۱ صدوقی تلفن : ۵۵۷۹۸ ، ۵۵۷۴۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت تکنیسین های بهداشت
عمومی
- ۵- انتشارات : دارد

283

- 1- Official Name of Institute: The School of
Public Health
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Next to Martyr Ayatollah Sadoghi
Hospital, Bozorg-Mehre St. Esfahan, Iran.
Tel: 55798, 55748
- 4- Fields Covered: Training of public health
technicians
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : آموزشکده عالی علوم آزمایشگاهی
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : شیراز، بلوارسیویه، مرکز بهداشت، تلفن:
۲۵۰۲۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم آزمایشگاهی
- ۵- انتشارات : ندارد

284

- 1- Official Name of Institute: School of Laboratory Science
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: School of Laboratory Sciences. Center for Environmental Health, Siboye Bould. Shiraz, Iran. Tel: 25025
- 4- Fields Covered: Laboratory Sciences (Medical Diagnosis)
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : آموزشکده علوم آزمایشگاهی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : اصفهان • خیابان بزرگمهر ، جنب بیمارستان
شهید آیت‌الله صدوقی تلفن : ۵۵۷۹۸ ، ۵۵۷۴۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت تکنیسین های آزمایشگاهی

285

- 1- Official Name of Institute: School of Lab. Science- Esfahan
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Next to Martyr Ayatollah Sadoghi Hospital, Bosorg-Mehre Street, Esfahan, Iran.
Tel: 55798, 55748
- 4- Fields Covered: Training of lab. science technicians

- ۱- نام واحد : آموزشکده فنی علوم آزمایشگاهی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : تبریز . کوی ولیعصر ، فلکه همافر ، تلفن :
۳۳۷۴۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش عملی و نظری برای
دوره های دانشجویی کاردانی و کمک تکنیسین آزمایشگاه .
- ۵- انتشارات : دارد

286

- 1- Official Name of Institute: Lab. Science
Technical School(Training Centre).
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Falakeye Homafar, Vallye-Assr,
Tabriz, Iran. Tel: 33744
- 4- Fields Covered: Practical and theoretical
education for technician and aid technician
students of lab. (in two-years and six-
months courses of study)
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزش پرستاری فاطمه (ع)
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : شیراز، خیابان مشکین فام، پستکد ۷۱۴۳۴
تلفن : ۳۷۶۹۱۰، ۳۴۷۲۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 - آموزش پرستار در مقطع فوق دیپلم (دوره کاردانی)
 - آموزش ماما در مقطع فوق دیپلم (دوره کاردانی)
 - آموزش بهیار دوره یکساله
 - آموزش بهیار دوره سه ساله
 - آموزش کمک بهیار

287

- 1- Official Name of Institute: Nursing Training
Institute of Profet Fatemeh
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Postal code 71434 Meshkin-fam
St., Shiraz, Iran. Tel: 34720, 37691
- 4- Fields Covered: Training technicians in
nursing and midwifery

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزش عالی پرستاری شهید دکتر بهشتی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : رشت ، بزرگراه شهید دکتر بهشتی ، کوی شهریاران ،
تلفن : ۲۳۲۰۲ ، ۲۲۰۸۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش دوره لیسانس و کاردانی
پرستاری ، کاردانی مامائی و کاردانی بهداشت عمومی و
غیره

288

- 1- Official Name of Institute: Mojtaame Amozesh
Ali-e parastare Shahid Dr.Beheshti.
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Shahr-yaran St., Shahid Dr.Beheshti
Free Way, Rasht, Iran. Tel:23202,22088
- 4- Fields Covered:
To train nurses the level of B.S.degree
and technicians for midwifery, nusing and
public

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزشی پرستاری ، مامائی ، بهیاری
بهداری اصفهان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : اصفهان ، خیابان آیت ۰۰۰۱ کاشانی ، مجتمع
آموزشی ، تلفن : ۳۶۴۹۵ ، ۳۰۰۰۷ ، ۶۲۱۴۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش بهیار - ماما - پرستار

289

- 1- Official Name of Institute: Nursing, Maternity
and Assistant Training complex -Esfahan
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Nurse Training complex. Ayatollah
Kashani St.Esfhan,Iran.Tel:36495,30001,62140
- 4- Fields Covered:
Training: Assistants
Midwives and Nurses

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزشی رازی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تبریز، جاده پارک ملت، صندوق پستی ۳۹۴،
تلفن : ۴۰-۳۵۳۳۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت پرستار- ماما
- ۵- انتشارات : دارد

291

- 1- Official Name of Institute: Razi Educational Institute
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Mellat park Road, Tabriz, Iran.
Tel: 35336-40
- 4- Fields Covered: Nursing and midwifery instruction
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزشی و پژوهشی
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران ۰ خیابان ولی عصر جبالا تراز پارک ساعی -
شماره ۱۱۸۳، کد پستی ۱۵۱۶۴، تلفن: ۷-۶۸۶۰۰۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و تحقیقاتی

292

- 1- Official Name of Institute: Educational and Research Centre
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Vali Assr Avenue, No.1183 Teheran Iran. P.O. Box 15164 Tel: 686005-7
- 4- Fields covered: Medical and Paramedical Education and Research.

- ۱- نام واحد : انستیتو روان پزشکی تهران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت ، مجتمعاآموزشی و پژوهشی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان آیت اااا طالقانی - کوچه جهان
شماره ۱ ، تلفن : ۷۵۰۳۴۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش و تربیت متخصصان روانپزشکی
آموزش و تربیت پرستار روانی ، آموزش روانپزشکی دانشکده
پزشکی ، برنامه ریزی روانپزشکی ، پژوهش در مسائل
روانپزشکی . . .
- ۵- انتشارات : دارد

293

- 1- Official Name of Institute: Teheran Psychiatric
Institute
- 2- Parent Organization: Ministry of Health .
Educational and Research centre
- 3- Address: No.1 Jahan St. Ayatollah Taleghani
Ave., Teheran, Iran Tel:750341
- 4- Fields covered: Training of Psychiatrists,
Psychiatric nurses, medical students,
Planning for Psychiatric service, research
in the field of Psychiatry.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزشی و پژوهشی - خراسان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : مشهد ، چهارراه دکترا ، خیابان ابن سینا ،
تلفن ۴۴۴۸۳-۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش علوم آزمایشگاهی و
پرستاری

294

- 1- Official Name of Institute: Educational and Research Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Doctora Cross Roads, Ebne-Sina St. Meshhad, Iran , Tel:44483-5
- 4- Fields Covered: Training Nursing & Lab. Sciences

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزشی و پژوهشی رازی کرمان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : کرمان ، خیابان سپه ، جنب بیمارستان شهید باهنر ،
تلفن : ۳۹۳۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پرستاری ، مامائی و بهداشت
عمومی

295

- 1- Official Name of Institute: Razy Educational
& Research Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Next to shahid bahoner Hospital
Sepah.St. Kerman, Iran. Tel:2980
- 4- Fields Covered: Nursing, Midwifery, Public
Health

- ۱- نام واحد : مجتمع آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه ای
بهداری همدان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : همدان ، خیابان آیتا ۰۰۰ منتظری ، جنب جهاد ،
کوچه پرویز . تلفن : ۵۲۳۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت مامای فوق دیپلم ، تربیت
تکنیسین بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریهای واگیر در
سطح فوق دیپلم

296

- 1- Official Name of Institute: Educational and Research Institution
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Parviz St.(next to the Jahad)
Ayatollah Montazari Ave., Hamadan, Iran.
Tel:5238
- 4- Fields Covered: Midwifery, nursing, training of expert for working in family planning, and so on.

- ۱- نام واحد : مجتمع علوم پیراپزشکی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان نجات الاهی ، بالاتراز طالقانی
خیابان اراك، شماره ۳۵ ، تلفن : ۸۹۷۲۹۴ .
۸۹۷۲۶۸-۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی- تربیت و آموزش
دانشجویان تا مرحله دریافت لیسانس در رشته های
بهداشت عمومی- بهداشت صنعتی - علوم آزمایشگاهی
- پرستاری - مدارك پزشکی وفوق دیپلم در رشته رادیولوژی
و مدارك پزشکی
- ۵- انتشارات : ندارد

297

- 1- Official Name of Institute: Institute of Paramedical Sciences
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: No.35 Ark St. Nejatollahi Ave Teheran, Iran. Tel: 897294 897268-9
- 4- Fields covered: Paramedical Sciences in the following fields: B.S degree in Nursing
B.S degree in Industrial Health Associate
Diploma in the fields of Radiology
Technicians and Medical Records
B.S Degree in Medical Technology
B.S Degree in Medical Technology Record
- 5- Publication: No

۱- نام واحد : مدرسه عالی بهداشت عمومی - تبریز

۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی

۳- نشانی : تبریز، جاده گلگی، مرکز پزشکی و مجتمع آموزشی
رازی، تلفن : ۴۰-۳۵۳۳۶ (داخلی ۵۶)

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش دانشجویان بهداشت عمومی

298

- 1- Official Name of Institute: School of Public Health
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: EL- Golee Road, Razi Medical and Educational Center, Tabriz, Iran. Tel: 35336-40
Ext: 56
- 4- Fields Covered: Teaching Public health to students

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی بهداشت عمومی شهید دکتر لواسانی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : تهران ، میدان افریقا ، خیابان الوند ، شماره ۵۲
تلفن : ۶۸۷۶۷۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش دانشجویان در زمینه
بهداشت عمومی با درجه کاردانی .

299

- 1- Official Name of Institute: School of Public Health (Shahid Dr.Lavasani)
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: 52, Alvand St., Africa Sq., Tehran, Iran. Tel: 687674
- 4- Fields Covered: Training of students in the field of public health, (A course of $2\frac{1}{2}$ years training)

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی بهداشت عمومی مشهد
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : مشهد ، میدان دکتر علی شریعتی ، تلفن :
۳۱۴۶۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بهداشت عمومی
- ۵- انتشارات : ندارد

300

- 1- Official Name of Institute: School of
Public Health - Meshad
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Dr.Ali Shriati Square,Meshad,
Iran. Tel:31464
- 4- Fields Covered: Public health
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی بهداشت همدان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : همدان ، خیابان آیت ۰۰۰۱ منتظری ، کوچه پرویز ، کدپستی ۶۵۱۵۹ ، تلفن : ۵۲۳۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی
- ۵- انتشارات : ندارد

301

- 1- Official Name of Institute: Hygiene Institute of Hamedan
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Parviz St. Ayatollah Montazeri Ave. code:65159 Hamedan, Iran. Tel:5238
- 4- Fields Covered: Hygiene
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی پرستاری آرمیدخت
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران • میدان ۷ تیر- خیابان غفاری پلاک ۲۷
تلفن : ۸۳۱۱۵۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تعلیم و آموزش دانشجویان
پرستاری دوره چهارساله ایسانس، و کاردانی پرستاری
بمدت دو سال ونیم با مدرک فوق دیپلم •

302

- 1- Official Name of Institute: Azzarmidokht
School of Nursing
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: 27 Ghafari Ave., Haft-e-teer
Tehran, Iran. Tel: 831157
- 4- Fields Covered: Training of nursing
students for B.S. Degree and nursing
technicians

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی پرستاری بانواشرافیان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشتی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ستارخان ، خیابان نیایش
شماره ۳۳ تلفن : ۹۷۹۷۹۶ ، ۹۷۰۷۷۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت پرستار

303

- 1- Official Name of Institut: Banoo Ashrafian
School of Nursing
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: No 33 Niayesh St, Sattarkhon Ave.
Tel: 979260, 970772
- 4- Fields Covered: Nursing Education

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی پرستاری شهید عباس جعفر ملک
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران • کیلومتر ۱۱ جاد • قدیم کرج، بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش ، تلفن : ۹۵۱۶۶۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پرستاری

304

- 1- Official Name of Institute: Shahid Abbas Jafarmalek Nursing School
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Sh.Fayaz-Bakhsh Hospital, K.m.11 old Karaj Rd.Tehran, Iran. Tel:951662
- 4- Fields Covered: Nursing

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی پرستاری طرفه
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان نظام آباد جنوبی ، کوچه شهید
میرکوزه گر ، مدرسه پرستاری طرفه ، تلفن : ۷۵۶۰۷۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تعلیم دانشجویان پرستاری در
مقطع کاردانی و لیسانس
- ۵- انتشارات : ندارد

305

- 1- Official Name of Institute: Torfeh Nursing School
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: Mir Koozehgar Alley, South Nezam Abad. Tehran, Iran. Tel:756072
- 4- Fields Covered: Training of Nursing Students
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مدرسه عالی مامائی شرق تهران
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت بهداشت
- ۳- نشانی : تهران، کارگرشمالی، فاطمی غربی، چهار راه
سیندخت، تلفن: ۹۲۸۳۶۷-۹۲۵۳۱۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کاردانی مامائی
- ۵- انتشارات : ندارد

306

- 1- Official Name of Institute: College of
Midwifery
- 2- Parent Organization: Ministry of Health
- 3- Address: West Fateme, Sendoght Cross Rd.
Tehran, Iran. Tel: 925318, 928367
- 4- Fields Covered: Associated Degree
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات مخابرات ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت پست و تلگراف و تلفن
- ۳- نشانی : تهران ۰ انتهای خیابان کارگر شمالی - مرکز تحقیقات مخابرات ایران تلفن ۴-۶۱۰۶۳۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : الکترونیک - ارتباطات - کامپیوتر
- ۵- انتشارات : ندارد

307

- 1- Official Name of Institute: Iran Telecommunication Research Center
- 2- Parent Organization: Ministry of P.T.T.
- 3- Address: End of North Kargar St. I.T.R.C. Tehran, Iran Tel: 638061-4
- 4- Fields covered: Electronic and electrical engineering, telecommunication, computers
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : سازمان صنایع دفاع- گروه تحقیقات وگسترش صنایع دفاعی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت دفاع
- ۳- نشانی : تهران • خیابان پاسداران ، خیابان اقدسیه ، محل صنایع الکترونیک
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات در زمینه های صنایع دفاعی
- ۵- انتشارات : ندارد

308

- 1- Official Name of Institute: Defence Industries Organization. Research & Development Defence Industries
- 2- Parent Organization: Ministry of Defence
- 3- Address: Pasdaran Ave. Aghdasieh Str. I.E.I Location Tehran, Iran,
- 4- Fields Covered: Research in Defence Industries Affairs
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت راه و ترابری
- ۳- نشانی : تهران ۰ کارگر شمالی - جنب کوی دانشگاه تلفن :
۶۳۰۰۳۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : چاپ نشریه - تشکیل کلاسهای
آموزش - پژوهش در زمینه مکانیک خاک و مقاومت مصالح
- ۵- انتشارات : دارد

309

- 1- Official Name of Institute: Laboratory of Soil Mechanics.
- 2- Parent Organization: Ministry of Roads and Transportation.
- 3- Address: North Kargar St. Near the University dormitory. P.O.Box 814 Tehran, Iran
Tel: 630031
- 4- Fields covered: Publishing, training and research in Soil mechanics and foundations and determination of engineering properties of construction materials such as cement, bricks and metals.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : راه آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر آمار و بررسیهای فنی
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت راه و ترابری
- ۳- نشانی : تهران • میدان راه آهن - ساختمان شهید کلانتری
تلفن : ۵۵۵۵۰۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : انجام مطالعات و بررسیهای فنی راه آهن
- ۵- انتشارات: دارد

310

- 1- Official Name of Institute: Iranian States Railways.Statistics and Tehnical Studies
- 2- Parent Organization:Ministry of Roads and Transportation
- 3- Address: Shahid Kalantari Building Rahahan Sq. Tehran, Iran. Tel: 555505
- 4- Fields covered:
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : آموزشگاه عالی هواپیمائی کشوری
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت راه و ترابری - سازمان هواپیمائی کشوری
- ۳- نشانی : تهران ، مهرآباد ، خیابان معراج تلفن : ۶۶۴۸۹۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش کادر فنی مورد نیاز صنعت هواپیمائی کشور در سطح : تکنسین ، مکانسین ، کاردان و - کارشناس
- ۵- انتشارات : ندارد

311

- 1- Official Name of Institute: Civil Aviation Training Centre
- 2- Parent Organization: Ministry of Roads and Transportation, Civil Aviation Organization
- 3- Address: Mehrabad Airport Mearaj Ave. Tehran, Iran. Tel: 664897
- 4- Fields Covered: Technical Training of CAO Personnel in the level of Technician to B.S (in aviation Branches)
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : سازمان هواپیمائی کشوری ، دفتر مطالعات فنی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت راه و ترابری
- ۳- نشانی : تهران ، فرودگاه مهرآباد ، صندوق پستی شماره ۳۲۲۷ ، تلفن : ۶۶۳۷۷۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسی پیشرفتهای و پدیدهای هواپیمائی ، بررسی طرحهای تجهیزاتی و هوانوردی و فرودگاهی ، کمک به برنامه ریزی ، معبوسازی تجهیزات ، تکنیک ها و استانداردهای سازمان هواپیمائی کشوری
- ۵- انتشارات : دارد

312

- 1- Official Name of Institute: Civil Aviation Organization. Office of Technical Studies
- 2- Parent Organization: Ministry of Roads and Transportation
- 3- Address: Mehr-Abad Airport, Tehran, Iran. Tel: 663777
- 4- Fields Covered: Civil Aviation, Technical & Operational
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان هواشناسی کشور - دفتر پژوهش‌های
هواشناسی
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت راه و ترابری
- ۳- نشانی : تهران ، میدان آزادی - خیابان معراج : صندوق
پستی ۱۳-۴۶۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : هواشناسی کشاورزی ، هواشناسی
سینوپتیک ، اقلیم‌شناسی ، هواشناسی محیط
- ۵- انتشارات: دارد

313

- 1- Official Name of Institute: Iranian Meteorological
Organization. Meteorological Research Section
- 2- Parent Organization: Ministry of Roads and
Transportation
- 3- Address: Maidan-E Azadi , Meraj St. P.O.Box
13-461 Tehran, Iran. Tel: 955321-3
- 4- Fields covered: Research in Various fields Including:
 - 1) Agriculture Meteorology
 - 2) Synoptic Meteorology
 - 3) Climatology
 - 4) Environment Meteorology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر طرح و برنامه صنایع فلزی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر ، نبش جام جم - وزارت
صنایع تلفن : ۲۹۴۰۱۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- تهیه و تدوین برنامه سالانه توسعه صنایع فلزی
- مطالعه و شناسائی امکانات و نیازهای مناطق مختلف کشور
د زمینه صنایع فلزی
- تعیین و پیشنهاد برنامه های لازم بمنظور توسعه و گسترش
صنایع فلزی
- صدور موافقت و پروانه های لازم در جهت ایجاد واحد
- جمعآوری مستمرونهنگهداری آمار و اطلاعات در صنایع فلزی
- تهیه و توزیع نشریات و گزارشهای آماری در ابعاد مختلف
صنایع فلزی

314

- 1- Official Name of Institute: Metallic Industries Plan and Program Department
- 2- Parent Organization: Ministry of Industry
- 3- Address: Corner of Jam-e-Jam Street, Vali Asr Ave., Tehran, Iran. Tel: 294015
- 4- Fields Covered:
- Procurement and preparation of the

annual metallic industries Development program

- Study and recognition of potentialities and requirements of different region of the country in the field of metallic industries
- Preparation and proposal of necessary program for the development and renovation of metallic industries.
- Issuing approval licenses for the establishment of unit
- Continuous collection and maintenance of statistics and information on metallic industries
- Procurement and distribution of Statistical publication and reports in different view of metallic industries

- ۱- نام واحد : سازمان صنایع کوچک ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان دکتر فاطمی ، روبروی سازمان آب ،
شماره ۱۷۵- صندوق پستی ۳۲۸۵ تلفن : ۴-۶۰۴۶۰۷۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : توسعه صنایع کوچک در سطح کشور
- ۵- انتشارات : دارد

315

- 1- Official Name of Institute: The Organization of Small Scale Industries of Iran.
- 2- Parent Organization: The Ministry of Industry
- 3- Address: NO. 175, DR. Fatemi Ave., P.O.Box 3285, Tehran, Iran. Tel: 655460-4
- 4- Fields covered: The development and promotion of small industries throughout the country
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : شرکت تولیدی کیان تایر
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع سازمان صنایع ملی ایران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان آزادی ، نبش خیابان زنجان ،
شرکت تولیدی کیان تایر تلفن : ۴-۳۱۰۳۶۲ ، ۹۵۱۲۱۷ ،
۹ ، ۹۵۰۹۵۶ (داخلی ۱۹۳)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تولیدکننده انواع تایر ، تیوپ ،
نوار و تولیدات جنبی لاستیک
- ۵- انتشارات : دارد

316

- 1- Official Name of Institute: Kian Tire Mfg.
Co.
- 2- Parent Organization: Ministry of Industry.
Iranian National Industries
- 3- Address: Azadi Street, Tehran, Iran, Tel:
692031-4, 950956۰9, 951217 (Ext 193)
- 4- Fields Covered: Manufacturing all type of
Tires, Tubes, Flaps and Industrial Products.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان صنایع ملی ایران - طرح و برنامه
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت صنایع
- ۳- نشانی : خیابان دکتر فاطمی ، خیابان پروین اعتصامی
شماره ۱۳۳ تلفن: ۶۵۹۴۴۲ داخلی ۲۲۵ و ۲۲۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : طرح و توسعه ، رشد تکنولوژی ،
آمار و اطلاعات و سیستم ، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ،
امور تولید و بهره برداری

317

- 1- Official Name of Institute: National Iranian Indns. Org. (N.I.I.O) Deputy of Planning and Development Dept
- 2- Parent Organization: Ministry of Industry
- 3- Address: Deputy of Planning and Development Dept. National Iranian Ind. Org. Dr. Fatemi Avenue No,133 Tehran,Iran. Tel: 659442
- 4- Fields Covered: Project and Development Division; Technological Planning and Progressing Division; Informations & Data Processing and systems Division; Economic Planning and Programming Division; Operations and Production Division.

۱- نام واحد : شرکت دخانیات ایران ، اداره کل پژوهشهای علمی

۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع

۳- نشانی : تهران ، خیابان قزوین ، شرکت دخانیات ایران

تلفن : ۵۴۶۸۵۱

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی فعالیتهای پژوهشی

در زمینه های کشاورزی ، تکنولوژی ، عمل آوری و شیمی توتون و تنباکو و خصوصیات دود سیگار و بررسیهای اقتصادی و آماری مربوطه و همچنین ایجاد هماهنگی بین مراکز پژوهشی شرکت دخانیات ایران و نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی و طرحهای تحقیقی مربوط به کشت و صنعت توتون

ایران

۵- انتشارات : دارد

318

- 1- Official Name of Institute: Iranian Tobacco Company, Department of Research and Development
- 2- Parent Organization: Ministry of Industry
- 3- Address: Ghazvin Ave. Iranian Tobacco Company
- 4- Field Covered: Planning, implementation and control of all research activities relative to tobacco, cigarettes, clay pipe & tobacco in the fields of agriculture, Technology, Processing, Chemistry and smoke, as well as carrying out economic and marketing research

on the finished products and harmonization of the activities of the research centers and the institutes of the Iranian Tobacco Company.

5- Publication: Yes

۱- نام واحد : شرکت دخانیات ایران ، انستیتوتوتون ایران -
تیرتاش

۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع

۳- نشانی : بهشهر ، صندوق پستی ۲۷، تلفن : ۵۶۴۰
(۰۲۴۷۲)

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : - تحقیقات درباره مسائل
مربوط به کشت توتون، شامل: رشته های اکرونومی ، ژنتیک و
اصلاح نبات ، تکنولوژی ، پاتولوژی و شیمی توتون . تهیه
بذر و توتون مورد نیاز . تربیت مروجین کشت توتون . ارشاد
و راهنمایی توتونکاران .
۵- انتشارات : دارد

319

- 1- Official Name of Institute: Iranian Tobacco Company, Iranian Tobacco Institute
- 2- Parent Organization: Ministry of Industry
- 3- Address: P.O.Box 27 Behshahr, Mazandaran, Iran
Tel: (02472)5640
- 4- Fields covered: Agronomy, genetic and plant breeding, technology and chemistry, Pathology of tobacco. Seed Production. Training of consultation personnel concerning tobacco. consultation of tobacco Planter.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : شرکت د خانیات ایران، انستیتو توتون ایران - مرکز ارومیه
- ۲- سازمان مادر : وزارت صنایع
- ۳- نشانی : ارومیه - صندوق پستی ۱۲۶ تپن : ۲۲۳۸۵ - ۲۴۰۷۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیق و بررسی در زمینه های مختلف مربوط به کشت توتون
- ۵- انتشارات : دارد

320

- 1- Official Name of Institute: Iranian Tobacco Company, Iranian Tobacco Institute, Ormia center
- 2- Parent Organization: Ministry of Industry
- 3- Address: P.O.Box 126 Ormia Iran. Tel:22385, 24078
- 4- Fields Covered: Research on different Problems of Tobacco
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : شرکت دخانیات ایران ، انستیتو توتون ایران -
مرکز رشت
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت صنایع
- ۳- نشانی : رشت ، صندوق پستی ۲۸۸ تلفن : ۰۵-۲۳۶۷۴
کد رشت ۰۲۳۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : اجرای تحقیقات علمی مستمر در
باره مسایل مربوط به کشت و برداشت فرآورده های خام
دخانیاتی منطقه گیلان بمنظور افزایش عملکرد در واحده
ت
سطح و بهبود همه جانبه کیفیت محصولات ، حفظ خصوصیات
مطلوب ، ارقام و واریته های توتون و نیز ایجاد ارقام و
واریته های جدید ، با خصوصیات مورد نظر با رعایت اصول
علمی و تحقیقی و با در نظر گرفتن آخرین پیشرفت های علمی
در توتونکاری
- ۵- انتشارات: دارد

321

- 1- Official Name of Institute: Iranian Tobacco
co., Iranian Tobacco Institute , Rasht center
- 2- Parent Organization: Ministry of Industry
Rasht Center
- 3- Address: P.O.Box 288 Rasht, Iran
- 4- Fields Covered: Research on different
Problems of tobacco
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : گروه صنعتی ملی - دفتر مدیریت فنی تولید
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع
- ۳- نشانی : تهران ، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج ، پیسارک
کارخانجات گروه صنعتی ملی تلفن : ۹۴ و ۹۳۰۹۶۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات
- طرح و توسعه
- مهندسی
- امور تولید
- ۵- انتشارات : دارد (در سطح گروه)

322

- 1- Official Name of Institute: Melli Industrial Group. Technical Management of Production Office
- 2- Parent Organization: Ministry of Industry
- 3- Address: KM.18 Old Karaj Road. Melli Industrial Group, Kaeochok Bldg. Tel: 969093,4
- 4- Fields Covered:
 - A- Collecting data and statistical analysis
 - B- Research & developement
 - C- Engineering (Machinery)
 - D- Production control and supervision
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع
- ۳- نشانی : کرج ، شهر صنعتی ، صندوق پستی ۲/ب تلفن :
۸۸۱۱۲ الی ۸۸۱۲۰ و ۸- ۳۱۰۳۱ (کد ۲۲۲۱)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تدوین و اجرای استانداردهای
ملی ، نظارت بر اجرای کالاهای صادراتی و وارداتی ، کنترل
امور مربوط به اندازه گیریها و نظارت برانگ فلزات .
- ۵- انتشارات : دارد

323

- 1- Official Name of Institute: Institute of Standards and Industrial Research
- 2- Parent Organization: Ministry of Industry
- 3- Address: P.O.Box 2937 Industrial City, Karaj, Iran. Tel: 88112, 88120, 26038
area code: 02221
- 4- Fields Covered: Preparation and implementation of national standards, control of exported and imported goods covered under compulsory standards, also control of various calibration systems and hallmarking. The Institute is also involved on various research projects relating to industrial trouble shooting and quality control.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان مدیریت صنعتی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع سنگین- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- ۳- نشانی : تهران . خیابان ولی عصر ، خیابان جام جم تلفن : ۲۹۳۰۰۰ الی ۲۹۳۰۰۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مشاوره - آموزش - تحقیق (در زمینه خدمات مدیریت)
- ۵- انتشارات : دارد

324

- 1- Official Name of Institute: Industrial Management Institute
- 2- Parent Organization: Ministry of Heavy Industries, Industrial Development & Renovation Organization of Iran.
- 3- Address: Vali-e-Asr. Ave. Jame-Jam.Tehran, Iran. Tel: 293000- 293004
- 4- Fields Covered: Consulting, education and research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات کاربردی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع سنگین-سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- ۳- نشانی : تهران • خیابان ولیعصر • نبش جام جم • ساختمان مدیریت صنعتی تلفن : ۲۹۳۰۰۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مطالعه و تحقیقات در پروژه های صنعتی • تحقیق در زمینه ساخت قطعات • بررسی علل و عوامل از کار افتادن قطعات صنعتی • ارائه خدمات عیب سنجی مخرب و غیر مخرب • آموزش در زمینه آزمایشات عیب سنجی غیرمخرب و بازرسی فنی خطوط لوله نفت و گاز و مخازن تحت فشار •
- ۵- انتشارات : ندارد

325

- 1- Official Name of Institute: Applied Research Center of Iran
- 2- Parent Organization: Ministry of Heavy Industry, Industrial Dev. & Renovation Org of Iran
- 3- Address: ValiAsr-Jame Jam Ave. (IDRO) Tehran, Iran. Tel: 293009
- 4- Fields Covered: Research in Industrial projects, Study & Research in The Field of Industrial Parts, Study in Failure of Parts & Accessories, Giving Non-Destructive & Destructive Services. Teaching in Non-

Destructive & Technical Inspection of Oil
& Gaspipe Lines and Also Pressure Vessels.

5- Publication: No

- ۱- نام واحد : ماشین سازی اراک
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع سنگین
- ۳- نشانی : اراک ۰ کیلومتر ۴ جاده قم ، کارخانه ماشین سازی
تلفن : ۳۰۰۳۱-۹ ، ۳۲۰۳۱-۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : استانداردها

326

- 1- Official Name of Institute: Machine Sazi Arak
- 2- Parent Organization: Ministry of Heavy Industries
- 3- Address: Machin Sazi Arak, Iran. Tel: 30031-9, 32031-9
- 4- Fields Covered: Standards

- ۱- نام واحد : معاونت آموزش و تحقیق
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت صنایع سنگین
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان سپهد قرنی ، شماره ۵۶ ،
تلفن : ۸۲۵۰۸۴
- ۴- زمینه موضوع فعالیت واحد : آموزش فنی و حرفه ای و تحقیق
- ۵- انتشارات : دارد

327

- 1- Official Name of Institute: Deputy for
Training & Research
- 2- Parent Organization: Ministry of Heavy
Industries
- 3- Address: 56 Sepahbod Gharani Ave., Tehran,
Iran. Tel: 825084
- 4- Fields Covered: Vocational & industrial
training & research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : اداره کل هنرهای سنتی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان سمیه ، روبروی بیمارستان آراد ،
تلفن : ۷۶۵۲۰۱-۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پژوهش ، آموزش و آفرینش آثار
هنرهای سنتی شامل مینیاتور ، مینا ، گلیم ، قالی ،
کاشی و سرامیک ، منبت ، مشبک و معرق ، سازهای سنتی ،
رنگرزی ، خاتم سازی ، تذهیب ، قلمزنی و نقره سازی ،
زربافی ، طراحی هنرهای سنتی ، گچ بری و آئینه کاری .
- ۵- انتشارات : دارد

328

- 1- Official Name of Institute: Office of Traditional Arts
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: Opposite to Arad Hospital, Somaye St., Tehran, Iran. Tel: 765201-2
- 4- Fields Covered: Research , education and creation in the field of traditional arts including enamel, inlaid, mosaic work, diaphoretic and carving - chisel, tile and seramic, silver work, rug and carpet laboratory work concerning to glazing, traditional dyeing, miniature and

illuminated work, traditional and
islamic design, preparation of traditional
musical instruments, brocade, mirror work and
plaster molding.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر امور پژوهشی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان استاد نجات اللهی ، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، تلفن : ۸۱۴۲۱۷ ، ۸۲۲۳۰۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 - هماهنگی ، توسعه و تشویق تحقیقات علمی کشور
 - بررسی و کاربرد اختراعات و ابتکارات
 - انتشار نتایج تحقیقات شورای پژوهشهای علمی کشور
- ۵- انتشارات : دارد

329

- 1- Official Name of Institute: Research Office
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: Cenatral Building of the Ministry. Nejatollahi Ave. Tehran, Iran, Tel: 822300-1 814217
- 4- Fields Covered:
 - 1- Coordination of Scientific Research in the Country
 - 2- Evaluation and Use of Innovations
 - 3- Publication of Research Results
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر گسترش دانشگاهها وموسسات آموزش عالی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان استاد نجات اللهی ، شماره ۰
۱۷۰ تلفن : ۸۲۷۲۳۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : گسترش دانشگاهها وموسسات
آموزش عالی
- ۵- انتشارات : ندارد

330

- 1- Official Name of Institute: Bureau for the Development of Universities and the Institutes of Higher Education
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: No. 170 , Ostad Nejatollahi Eve, Tehran, Iran. Tel: 827239
- 4- Fields Covered: The Development of Universities and all other Institutes of Higher Education
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دفتر مرکزی ارتباط با صنعت
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان استاد نجات‌اللهی ، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، طبقه سوم ، تلفن : ۸۱۴۳۱۴ ، ۸۳۲۶۳۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کارآموزی دانشجویان ، بازآموزی شاغلین و متخصصین صنایع ، تحقیقات صنعتی مورد نیاز همکاری اساتید دانشگاهها در برنامه ریزی های دستگاهاهای اجرائی و کارهای مطالعاتی ، همکاری صاحب نظران و متخصصین صنایع در امر تدریس در دانشگاهها ، هماهنگ نمودن میزان فعالیت کمی و کیفی دانشگاهها با نیازهای نیروی انسانی متخصص صنایع
- ۵- انتشارات : ندارد (در حال حاضر)

331

- 1- Official Name of Institute: The Central Bureau for Relation with Industries
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: 3rd Floor of the main building of Ministry of Culture and Higher Education. Ostad Nejatollahy St. Tehran, Iran. Tel: 832230 & 814314
- 4- Fields Covered: Student training, on - job training of industrial employees and

experts, needed industrial research cooperation of university professors in planning and research activities of agencies, participation of industrial experts and specialists in teaching activities, coordination of qualitative and quantitative activities of universities with trained manpower need of industries.

5- Publication: No

- ۱- نام واحد : دفتر نظارت و سنجش آموزش
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان استاد نجات اللهی ، پلاک ۱۷۰ ،
تلفن : ۸۳۴۴۹۸ یا ۸۱۴۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : ارزشیابی آموزشی
- ۵- انتشارات : دارد

332

- 1- Official Name of Institute: Bureau of Educational Evaluation and Supervision
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: 170 Vila Avenue, Tehran, Iran. Tel: 8141 or 834498
- 4- Fields Covered: Educational Evaluation
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان انقلاب، خیابان فرصت تلفن :
۷۴۰۰۷۱-۷۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : حمایت از مبتکرین ، مخترعین ،
محققین و پژوهشگران و جذب و پرورش استعدادها در
زمینه های علمی و صنعتی به منظور نیل به خودکفائی علمی
و صنعتی
- ۵- انتشارات : دارد

333

- 1- Official Name of Institute: Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST)
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture & Higher Education
- 3- Address: P.O.Box 314/1724 Tehran, 13146 Iran. Tel: 640071-2
- 4- Fields Covered: To Give Scientific & Financial Support to the Inventors, Innovators and private Sectors, in order to Achieve Self-reliance & Higher Degree of Independence in Science and Technology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات علوم بیولوژیکی و صنایع تخمیری
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
- ۳- نشانی : تهران ، میدان فلسطین ، پلاک ۱۱۸ ، روبروی کلانتری ۷ ، تلفن : ۶۴۰۵۳۸ ، ۶۶۶۷۷۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم بیولوژیکی ، صنایع تخمیری ، میکروبیولوژی صنعتی ، تهیه آنتی بیوتیکها ، اسیدهای آلی ، آنزیمها ، ایجاد کلکسیون میکروبها و قارچهای صنعتی و غوئی
- ۵- انتشارات : دارد

334

- 1- Official Name of Institute: Biological Science & Fermentation Research Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture & Higher Education, Iranian Research Organization for Science and Technology (I.R.O.S.T)
- 3- Address: No.118 Felestin Circle, Tehran, Iran. Tel:640538
- 4- Fields Covered: Biological Sciences, Fermentation, Industrial Microbiology, Production of Antibiotic, Organic Acids, Enzymes - Microbial Collection
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مرکز خوزستان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : اهواز • بلوار پاسداران روبروی ناحیه صنعتی
تلفن: ۲۱۰۵۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
الف: کشف، جذب و پرورش استعدادها در زمینه های علمی و صنعتی
ب: تشویق و ترغیب مردم به مشارکت و شناساندن چهره های مبتکر و مخترع و مستعد
ج: ایجاد هماهنگی بین موسسات تحقیقات و همکاری با مراکز صنعتی و اقتصادی کشور
د: بررسی و اظهار نظر در طرح‌های ارائه شده و ارجاع طرحها و پیشنهادات مفید به سازمانهای ذیربط و پیگیری در جهت پیاده کردن آنها
ه: در صورت بودن امکانات در داخل سازمان برای پیاده کردن طرح و تولید آن، سازمان موظف است اقدام نماید •
- ۵- انبساطات : دارد

- 1- Official Name of Institute: Iranian Research Organization for science and Technology(I.R.O.S.T.)- Khozestan Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture & Higher Education
- 3- Address: Pasdaran Boulevard Cross the Industrial area (Shahr Sana'tiy Ahwaz) Tel: 21052
- 4- Fields Covered:
 1. Finding out, Absorbing and Developing Talented People in Area of Science and Technology
 2. Encouraging People to participate and introducing initiators, inventors and Talent People.
 3. To Cooperating with Technical and Educational Centers in Iran. Survey and Giving Comments on presented plans and Designs and Directing some as well as Useful proposals to concerned Organization for Necessary implementation, Should I.R.O.ST. have facilities such plans will be fabricated.
- 5- Publication: Yes

۱- نام واحد : سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز

۲- نام سازمان مادر: وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۳- نشانی : شیراز، صندوق پستی ۶۰۰۱/۴، تلفن:

۵۵۲۰۰، ۵۹۲۰۰، (۰۳۳۱)

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :

الف: کشف، جذب و پرورش استعدادها در زمینه های علمی و صنعتی

ب: تشویق و ترغیب مردم به مشارکت و شناساندن چهره های مبتکر و مخترع و مستعد

ج: ایجاد هماهنگی بین موسسات تحقیقات و همکاری با مراکز صنعتی و اقتصادی کشور

د: بررسی و اظهار نظر در راجه های ارائه شده و ارجاع طرح های پیشنهادات مفید به سازمانهای ذیربط و پیگیری در جهت پیاده کردن آنها

ه: در صورت بودن امکانات در داخل سازمان برای پیاده کردن طرح و تولید آن، سازمان موظف است اقدام نماید.

۵- انتشارات: دارد

- 1- Official Name of Institute: The Iranian
Research Organization for Science and
Technology, Shiraz Center
- 2 Parent Organization: Ministry of Culture &
Higher Education
- 3- Address: P.O.Box 6001 4 Tel: 59200,
55200(0331)
- 4- Fields Covered:
 - a: Finding out, Absorbing and Developing
Talent people in Area of Science and
Technology
 - b: Encouraging people to participate and
Introducing Initiators, Inventors and
Talent people
 - c: To Cooperating with Technical and
Educational Centers in Iran.
 - d: Survey and Giving comments on presented
plans and Designs and Referring some
Useful proposal to the concerned
Organization for Necessary Implementation
 - e Should I.R.O.S.T. have Facilities such
plans will be Fabricated
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مرکز کرمان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : کرمان ، انتهای خیابان طالقانی ، جنب ساختمان قدس ، صندوق پستی ۵۰۰ تلفن : ۵۳۰۰ (۰۳۴۱)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پژوهش در زمینه های علمی و صنعتی (تحقیقاتی - اجرایی)
- ۵- انتشارات : دارد

337

- 1- Official Name of Institute: Iranian Research Organization for Science and Technology - Kerman Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture & Higher Education
- 3- Address: End of Taleghani Street, Next to Ghodse building P.O.Box 500; Kerman, Iran. Tel: 5300 (0341)
- 4- Fields Covered: Scientific & Industrial Researches
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان استاد مطهری ، خیابان لارستان ،
شماره ۶۰ تلفن : ۸۹۳۳۷۵ - ۸۹۳۳۷۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- تعمیر و احیای بناها و مجموعه های تاریخی کشور
- انجام تحقیقات علمی ، فنی ، تاریخی ، هنری
- فعالیتهای آموزش در جهت تربیت نیروی انسانی لازم در
سطوح مختلف
- ۵- انتشارات : دارد

338

- 1- Official Name of Institute: The National
Organization for Conservation of Historical
Monuments of Iran
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and
Higher Education
- 3- Address: 60 Larestan St-Motahari Ave Tehran,
Iran. Tel:893375
- 4- Fields covered: Historic, Artistic, Technical
and Scientific Researches
-Restoration and Rehabilitation of Historic
Centers and Monuments
-Training
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : کتابخانه ملی
 ۲- نام سازمان مادر: وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 ۳- نشانی: تهران * خیابان سی تیر تلفن: ۶۷۳۳۱۵-
 ۶۷۳۵۶۴

- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: حفظ و میانیت میراث فرهنگی و ارائه خدمات کتابداری در سطح کشور از جمله جمع آوری و معرفی آثار مربوط به اسلام و ایران و انتشار کتابشناسی های ملی و موضوعی *
- ۵- انتشارات: دارد

339

- 1- Official Name of Institute: National Library of Iran
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: Si-e- Tir Ave. Tehran, Iran.
Tel: 673315 - 673364
- 4- Fields covered: Preservation and maintenance the cultural heritage and providing librarianship services throughout Iran, including collection and publicizing of works related to Islam and Iran, and publishing national and subject matter bibliographies.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : کمیسیون ملی یونسکو در ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، چهارراه فلسطین ، شماره
۱۱۸۸ تلفن : ۶۶۶۷۰۸ و ۶۶۶۱۴۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)
فرهنگی - علمی - ارتباطی
- ۵- انتشارات : دارد

340

- 1- Official Name of Institute: Iranian National Commission for Unesco
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: 1188 Engelab Ave., Phelestine Junction, Tehran, Iran. Tel: 662223,662322
- 4- Fields Covered: Education, Science, Culture
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه بین المللی روشهای سوادآموزی بزرگسالان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، نبش فلسطین ، پلاک ۱۱۸۸
تلفن : ۶۶۲۲۲۳ ، (صندوق پستی ۱۵۵۵ تهران)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات سوادآموزی ، توزیع نشریات و کتب مربوط به سوادآموزی
- ۵- انتشارات : دارد (در حال حاضر نشریات موسسه چاپ نمیشود)

341

- 1- Official Name of Institute: International Institute for Adult Literacy Methods(I.I.A.L.M)
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education. UNESCO .
- 3- Address: P.O.Box 1555, 1188 Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel: 662223
- 4- Fields Covered: Literacy Research Methods, Distribution of related Publications.etc.
- 5- Publication: Yes
(Presentry, I.I.A.L.M.'s Journals are not published)

- ۱- نام واحد : مرکز اسناد و مدارک علمی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، چهارراه فلسطین ،
شماره ۱۱۸۸ ، تلفن : ۶۶۲۵۴۸ ، ۶۶۲۲۵۴ (کتابخانه)
صندوق پستی ۵۱-۱۳۸۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم اطلاع رسانی
- ۵- انتشارات : دارد

342

- 1- Official Name of Institute: Iranian Document-
ation Center (IRANDOC)
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and
Higher Education
- 3- Address: P.O.Box 51-1387, 1188 Enghelab Ave.
Tehran, Iran. Tel:662548,662254 (Library)
- 4- Fields Covered: Information sciences
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز باستانشناسی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان امام خمینی ، خیابان سیام تیر ،
موزه ایران باستان (کد پستی ۱۱۳۶۴) تلفن : ۶۷۲۶۷۶ و
۶۷۲۰۶۱-۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پژوهش های باستانشناسی
- ۵- انتشارات : دارد

343

- 1- Official Name of Institute: Iranian Center
for Archaeological Research
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and
Higher Education
- 3- Address: Khiaban-E Imam Khomeini , Khiaban-E
Sium-E Tir , Muzeh-E Iran-E Bastan Code:
11364 , Tehran-Iran . Tel:672061-6 , 672676
- 4- Fields covered: Archaeological Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز برنامه ریزی آموزشی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان نجات اللهی ، ساختمان مرکزی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، تلفن : ۸۱۴۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
— مطالعات و برنامه ریزی های کمی و کیفی در زمینه های مختلف
آموزش عالی
— جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه آموزش عالی
— مطالعات کالبدی در زمینه آموزش عالی
- ۵- انتشارات : دارد

344

- 1- Official Name of Institute: Center for Educational Planning.
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education.
- 3- Address: Ministry of Culture and Higher Education, Nejatollahi Ave. Tehran, Iran.
Tel: 8141
- 4- Fields Covered: - Physical studies and research in higher education.
- Management information services : Providing informations to researchers to assist in Planning and decision- making.
- Collection of the required data ;
enrollment Projections: teaching staff, etc

- Other external reporting- responding to requested but not- required" surveys and questionnaires from agencies and other institutions.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو
 - ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 - ۳- نشانی : تهران ، میدان افریقا - خیابان الوند شمالی - کوچه
اسفراین تلفن : ۶۸۵۵۸۱-۷
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات در زمینه انرژی مواد ،
آلودگی هوا ، الکترونیک و کامپیوتر
 - ۵- انتشارات : ندارد
- (نتیجه تحقیقات بصورت گزارش داخلی و در چند نسخه محدود تهیه
میشود)

345

- 1- Official Name of Institute: Materials &
Energy Research Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture
and Higher Education
- 3- Address: P.O.Box 41-2927. Tehran, Iran.
Tel: 685581-7
- 4- Fields covered: Air Pollution, Electronics.
Materials, Energy Research
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مرکز سیاست علمی و پژوهشی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان استاد نجات اللهی ، ساختمان شماره یک ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : انجام مطالعات لازم برای شناخت وضع موجود علمی و پژوهشی و پیشنهاد سیاست علمی و پژوهشی کشور
- ۵- انتشارات : دارد

346

- 1- Official Name of Institute: Centre for Science Policy
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: Nejatolahi Ave. Ministry of Culture and Higher Education Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Policy Analysis in Education Research and Technology for Formulating Nation's Science Policy
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز مردم شناسی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان استاد نجات اللهی ، ساختمان شماره ۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی . تلفن : ۸۹۵۹۴۳
- ۸-۸۳۸۰۲۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : اجرای تحقیقات منظم مردم شناسی و مردم نگاری و انسان شناسی در ایران بمنظور شناخت فرهنگ های بومی مناطق مختلف کشور با تکیه به فرهنگ اسلامی .
- ۵- انتشارات : دارد

347

- 1- Official Nam of Institute: Centre for Anthropology
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: Ministry of Culture & Higher Education, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, Iran. Tel: 895943
- 4- Fields covered: Carrying out the regular ethnological, ethnographical and anthropological research for recognition the local cultures of the different areas in Iran with respect to the Islamic culture.
- 5- publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان سید جمال الدین ، خیابان ۶۴ ،
ساختمان بنیاد ، تلفن : ۶۸۸۰۳۵ - ۶۸۸۰۳۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مطالعه ، تحقیق و معرفی فرهنگ
ومعارف اسلامی برای ملت ایران و دیگر ملل جهان
- ۵- انتشارات : دارد

348

- 1- Official Name of Institute: Institut d'Etudes
et de Recherche Cultureles
- 2- Parent Organization: Ministere de Cultureles et
de Haute Education
- 3- Address: Av.Seyed Djama1-eddin 64,Av. Bat.
Bonyad, Tel: 688035-37
- 4- Fields Covered: Etude Recherche et Present-
ation de la Culture et Sciences Islamiques
- 5- Publication: Qui

- ۱- نام واحد : کتابخانه موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی ،
خیابان ۶۴ (آ-اس-پ) تلفن : ۳۶-۳۵۰۳۸۸ ،
۶۸۶۲۷۶-۷۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات فرهنگی در زمینه های
اسلام و زبان شناسی ، ادبیات ، علوم اجتماعی ، تاریخ ،
فلسفه و هنر

349

- 1- Official Name of Institute: Library of Cultural Studies and Research Institute
- 2- Parent Organization: Ministry of Culture and Higher Education
- 3- Address: (A.S.P) 64 the street, Jamaladdin Assadabadi Avenue, Tehra, Iran. Tel: 688035-6 686276-9
- 4- Fields Covered: Cultural research in the fields islam , linguistics, literature, social science history, philosophy and arts.

- ۱- نام واحد : اداره کل مطالعات نیروی انسانی
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت کار و امور اجتماعی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان آزادی ، نبش خیابان شادمان
- تلفن : ۹۷۵۸۳۴-۹۷۵۸۳۵-۹۷۵۸۳۱-۹۷۵۸۳۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسی مسائل نیروی انسانی-
جمعیت - جمعیت فعال (اشتغال - بیکاری)
- ۵- انتشارات : دارد

350

- 1- Official Name of Institute: The Office of
Research on human Resources
- 2- Parent Organization: Ministry of Labour &
Social affairs
- 3- Address: Azadi St. Corner of Shadman St.
Tehran. Iran Tel: 975731-975832-975834-
975835
- 4- Fields covered: Research on problem of human
resources, population, active population
(Active - unactive)
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان آموزش فنی و حرفه ای - دفتر برنامه ریزی
 - ۲- نام سازمان مادر : وزارت کار و امور اجتماعی
 - ۳- نشانی : تهران ، خیابان طالقانی ، مبل عدالت ، طبقه سوم
تلفن : ۸۲۵۹۲۲ - ۸۳۹۸۵۵
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- تهیه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای
 - روشهای آموزشی
 - آمار

351

- 1- Official Name of Institute: Technical and Vocational Training Organization.Planning Office
- 2- Parent Organization: Ministry of Labour & Social Affairs
- 3- Address: 3th floor,Edalat building,Taleghani St,Tehran,Iran. Tel:825922-839855
- 4- Fields Covered:
 - 1- Planning and Programming
 - 2- Training Systems Analysis
 - 3- Statistics

- ۱- نام واحد : سازمان آموزش فنی و حرفه ای- مرکز آموزشی بهبود پوست و چرم
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کار و امور اجتماعی
- ۳- نشانی : تهران . نازی آباد، انتهای خیابان جنگل، پشت پارک سردار جنگل، تلفن : ۵-۵۱۲۰۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی و تولیدی
- ۵- انتشارات : دارد

352

- 1- Official Name of Institute: Technical-Vocational Training Organization.Hides, Skins and Leather Development Centre
- 2- Parent Organization: Ministry of labour and Social affairs
- 3- Address: Naziabad, Jangal Ave. Jangal Park Tehran- Iran. Tel:551202-5
- 4- Fields covered: Training, Production
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کار و امور اجتماعی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ولی عصر ، خیابان استقلال ،
تلفن : ۶۹۲۰۷۳ ، ۶۹۲۰۷۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : حفظ و صیانت نیروی انسانی از طریق تحقیق و سنجش عوامل زیان آور محیط کار بمنظور کاهش آلودگیها و نقائص ایمنی و جلوگیری از بروز بیماریهای حرفه ای و حوادث ناشی از کار با بررسی آمار و اطلاعات و ارائه آموزشهای لازم نظری و عملی در سطوح مقدماتی ، عمومی ، تخصصی جهت کارگران مدیران و متخصصان بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی بمنظور ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه کارگری
- ۵- انتشارات : دارد

353

- 1- Official Name of Institute: Occupational Safety & Health Center(O.S.H.C)
- 2- Parent Organization: The Ministry of Labour & Social Affairs
- 3- Address: Vali-E-Asr Ave., Esteghlal St. Tehran, Iran. Tel:292073-4
- 4- Fields Covered: Purpose & Scope:
 - Protection & safeguard of manpower through research and measurement of harmful and noxious agents in working environments.
 - Reduction of contaminants, elimination

of safety defects and prevention of occupational diseases & industrial accidents with due regard to investigation of statistical data and information obtained

- Providing theoretical and practical courses, in basic, general and specialized levels for employees, managers, and experts of public and private sectors.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران ، بلوار کشاورز ، وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- تلفن : ۶۱۲۱۰۹۹ ، ۶۱۲۲۲۴۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 - تهیه و اجرای طرحهای مربوط به جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی
 - ایجاد و اجرای سیستمهای مکانیزه کامپیوتری
 - اجرای طرحهای مشترک تحقیقاتی — علمی در زمینه سنجش از دور

354

- 1- Official Name of Institute: Bureau of Statistic and Agricultural Information
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: Bolvard Keshavarz, Tehran, Iran.
Tel: 6121099, 6122249
- 4- Fields Covered:
 - Provision and Execution of Schemes on Collecting Agricultural Information and Statistics
 - Creation and Execution of Computerized Systems
 - Execution of Common Projects on Scientific Remote Sensing Research

- ۱- نام واحد : سازمان پنبه و دانه های روغنی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : گرگان . خیابان دکتر بهشتی ، تلفن : ۸-۶۱۹۷ ،
۷۷۸۱ (کد ۲۷۱)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :

— افزایش کمیّت و کیفیت پنبه از طریق تولید بذراصلاح

• • •

— عرضه بذراصلاح شده و کسود شیمیائی

— کنترل برتصفیه و عدال بندی پنبه

— رق بندی پنبه های تصفیه شده

— تهیه اطلاعات آماری و گزارشهای اقتصادی از وضعیت

کشت و برداشت تولید مصرف تجارت و توزیع پنبه و

الیاف مصنوعی در ایران و جهان

355

- 1- Official Name of Institute: -
- 2- Parent Organization: --
- 3- Address: -
- 4- Fields Covered: -

- ۱- نام واحد : مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقیقاتی وزارت کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی - سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
- ۳- نشانی : تهران ، بزرگراه شهید چمران ، انتهای خیابان تابناک ، تجریش صندوق پستی ۱۴۲ - ۹۸ تلفن : ۲۹۵۰۱۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : کشاورزی
- ۵- انتشارات : دارد

336

- 1- Official Name of Institute: Iran Agricultural Research & Documentation Centre
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and rural Dev., Agricultural Research Organization & Natural Resources
- 3- Address: Shahid Chamran's Highway (Park Way) Tabnak Avenue. Tajrish.P.O.Box 98-142 Tehran, Iran. Tel:295014
- 4- Fields Covered: Agriculture
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه جنوبغرب " صفی آباد "
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی ، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
- ۳- نشانی : دزفول ، صندوق پستی ۷۴ ، تلفن : ۷۹۱۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات در زمینه کشاورزی و دامپروری
- ۵- انتشارات : دارد

357

- 1- Official Name of Institute: Safiabad Agricultural Research Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development, Agricultural Research Organization & Natural Resources
- 3- Address: Safiabad, P.O.Box 74 Dezful, Iran.
Tel: 7917, 7918, 2018
- 4- Fields Covered: Research on:
 - Field crops: food and feed grains, forage crops, fiber crops, oil crops, edible legumes, sugar beets
 - Horticultural crops: Vegetable crops, fruiting trees (citrus and deciduous orchards, grapes and nut trees) non fruiting trees (eucalyptus, etc)
 - Field engineering and farm management

land smoothing, farm operations, farm
irrigation technics.

- Livestock: Dairt and beef cattle nutrition,
sheep and poultry keeping and management.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شمال شرق
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی ، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
- ۳- نشانی : مشهد ، اداره کل کشاورزی و عمران روستائی خراسان ، تلفن : ۲۹۱۳۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات کشاورزی

358

- 1- Official Name of Institute: North east Agriculture and Natural Resource Research Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture & Rural Dev., Agriculture and Natural Resources Research Organization
- 3- Address: Khorassan Agricultural and Rural Development Office Mashhad, Iran. Tel: 29137
- 4- Fields Covered: Agriculture Research

- ۱- نام واحد : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی ، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
- ۳- نشانی : کیلومتر ۱۲ اتوبان تهران - کرج ، صندوق پستی ۱۱۶-۱۳ تلفن : ۹۴۴۱۹۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : جنگل و مرتع ، گیاهشناسی ، حفاظت خاک ، و آبخیزداری
- ۵- انتشارات : دارد

359

- 1- Official Name of Institute: Research Institute of Forests and Rangelands
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development. Research Organization of Agriculture and Natural Resources.
- 3- Address: P.O.Box 13-116 Karj, Iran. Tel: 944198
- 4- Fields Covered: Forestry, Rangelands and range management, botany, soil conservation
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه تحقیقات دامپروری حیدرآباد
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
- ۳- نشانی : کرج ، جاده قدیم قزوین، کیلومتر ۵، تلفن : ۲۰۱۲، کد ۰۲۶۲۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات بر روی دامها : گوسفند ، بز ، گاو ، طیور ، زنبورعسل و تحقیق بر روی منابع جدید تغذیه دامی .

360

- 1- Official Name of Institute: Animal Husbandry Research Institute- Heydarabad
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Dev., Research Organization for Agriculture and Natural Resources
- 3- Address: Heydarabad, Karaj, Iran. Tel:02221 2012
- 4- Fields Covered: Research in Fields of Animal Husbandry & Animal Nutrition

- ۱- نام واحد : سازمان ترویج کشاورزی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران ، بزرگراه شهید چمران ، خیابان تابناک ،
باغ کشاورزی سازمان ترویج تلفن : ۲۹۴۲۰۰ - ۲۹۴۳۰۰
۲۹۵۳۰۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : چاپ نتایج بررسیهای موضوعات
مختلف کشاورزی و سایر مقالات فنی کشاورزی بصورت نشریات
فنی ترویجی بزبان ساده بمنظور استفاد ه برادران روستائی وسایر
علاقمندان این حرفه .
- ۵- انتشارات : دارد

361

- 1- Official Name of Institute: Agricultural Extension Organization
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and rural Development
- 3- Address: Shahid Chamran High Way, Tabnac Street, Agricultural Garden of Extension Organization, Tehran, Iran. Tel: 294200-294300, 295300
- 4- Fields covered: To Publish the results of researches on different agricultural subjects and technical essays in to extensional technical publications with simple text for farmers and others interested in agriculture
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : نکاچوب
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی - سازمان جنگلها و مراتع کشور
- ۳- نشانی : ساری دشت نازتلفن : ۳۰۶۱، ۳۰۶۲، ۳۰۶۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بهره برداری از جنگل های نظام رود و تهیه فرآورده های چوبی در مجتمع صنعتی .

362

- 1- Official Name of Insitute: Nekachoob Company
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture & Rural Dev., Ranges and Forests Organization of Iran
- 3- Address: Dasht-Naz, Sari, Iran. Tel: 3061, 3062, 3063
- 4- Fields Covered: Exploitation of Zalem-rud forests in order to make wood products in wood working complex at neka.

- ۱- نام واحد : سازمان حفظ نباتات
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران ۱۰ اوین تلفن : ۲۹۲۷۱۲ و ۲۹۲۰۴۶-۵۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : —

363

- 1- Official Name of Institute: Plant Protection Organization
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: Evin, Tehran, Iran. Tel: 292712, 292046-50
- 4- Fields Covered:

- ۱- نام واحد : سازمان دامپروری کشور
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر ، د وراهی یوسف آباد ،
سازمان دامپروری ، تلفن : ۶۲۳۰۳۵ ، ۶۲۳۰۲۸ ، ۶۲۳۰۷۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- برنامه ریزی در امور پرورش و اصلاح نژاد گاو ، گوسفند ،
بز ، طیور ، زنبور عسل
- ارائه خدمات زیربنائی امور دامپروری

364

- 1- Official Name of Institute: Animal Husbandry Organization
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and rural Development
- 3- Address: Intersection of seyed Jamaledin and Vali-Assr Ave. Tehran, Iran. Tel: 623028, 623035
- 4- Fields Covered:
 - A- Implementation programs in fields of Raising and Breed Improvement of Cattles, Sheep, Goat, Poultry and Honey Bee.
 - B- Offering basis Servies of Animal Husbandary Affairs

- ۱- نام واحد : سازمان دامپزشکی کشور
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان ولیعصر ، دوراهی یوسف آباد ،
سازمان دامپزشکی کشور
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : دامپزشکی

365

- 1- Official Name of Institute: Veterinary Organization
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: Dorahi Youssof-Abad, Vali Assr Ave., Tehran, Iran. Tel: 623079, 623028
- 4- Fields Covered: Veterinary

- ۱- نام واحد : سازمان عمران قزوین
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : قزوین ، خیابان فلسطین تلفن : ۵-۰۴۱ ۰۰۶۶۳۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : طراحی کشاورزی ، خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ، طراحی آبیاری ، نقشه برداری ، ترویج کشاورزی ، حفظ نباتات ، خدمات دامپزشکی ، تسطیح اراضی .

366

- 1- Official Name of Institute: Gazvin Development Organization
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and rural Dev.,
- 3- Address : Phelestin Ave., Gazvin ,Iran.
Tel: 5041-4
- 4- Fields Covered: Agricultural Planning;
Soil Survey & Soil Classification;
Irrigation Planning; Topographical Survey;
Extention Service; Plant Protection;
Veterinary Service; Land Leveling;
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان گوشت کشور
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان شریعتی شماره ۶۶۳ تلفن :
۸۴۰۹۲۰ - ۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تهیه و توزیع گوشت قرمز و مرغ
در کشور •
- ۵- انتشارات : دارد

367

- 1- Official Name of Institute: Iran Meat Organization
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Dev.,
- 3- Address: Number 663 Shariati Avenue. Tehran, Iran. Tel. 840920-6
- 4- Fields Covered: Supply and Distribution of red and Poultry meat in the Country
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : شرکت سهامی پخش کود شیمیائی و تولید سم
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان زرتشت ، شماره ۷۳ ، تلفن :
۶۵۵۶۶۷-۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تهیه و تدارک کود های شیمیائی
و سموم دفع آفات در سراسر کشور •
- ۵- انتشارات : دارد

368

- 1- Official Name of Institute: Fertilizer
Distribution and Pesticide Production
Company
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture
and Rural Development
- 3- Address: 73 Zartosht Ave., Tehran, Iran. Tel:
655667-9
- 4- Fields Covered: Providing and Distribution
of Fertilizers and pesticides All over the
Country
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران- واحد آموزش و توسعه نوغانداری
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : رشت • خیابان پورد اود ، جنب صدا و سیما ی جمهوری اسلامی- تلفن : ۲۴۷۴۳ ۲۳۸۱۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : این واحد ترجمه کتب خارجی و آخرین تحقیقات بین المللی و نتایج تحقیقات خود شرکت و نوشته کارشناسان شرکت را در سطوح مختلف منتشر مینماید و نتایج حاصله را در روستاها و هنرستانها و دانشکده ها آموزش میدهد .
- ۵- انتشارات : دارد

369

- 1- Official Name of Institute: Iran Silkworm Rearing Co.-Education and propagation Section
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Dev.,
- 3- Address: Rasht. Poor-davood Ave. Iran. Tel: 23811, 24743
- 4- Fields Covered: Publication of Different Papers about Sericulture and Instruction this Science in Agricultural Centres
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات و توسعه ماهیگیری خلیج فارس
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی - شرکت سهامی شیلات جنوب
- ۳- نشانی : بوشهر ، روبروی اداره شیلات ، شماره پستی ۱۰۷ ، تلفن : ۳۴۵۹ ، ۳۴۶۰۰ داخلی ۲۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات شیلاتی
- ۵- انتشارات : دارد

370

- 1- Official Name of Institute: Persian Gulf Fisheries Research and development Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Dev., South Fisheries Co.
- 3- Address: P.B.107 Bushehr, Iran. Tel: 3459, 3460 (25)
- 4- Fields Covered: Fisheries Research
- 5- Publication: Yes

۱- نام واحد : شرکت سهامی صنایع شیرایران - دفتر تحقیقات

صنعتی

۲- نام سازمان مادر: وزارت کشاورزی و عمران روستائی

۳- نشانی: تهران، کیلومتر ۷ جاده قدیم کرج، کارخانه

شیرپاستوریزه تهران، صندوق پستی ۱۶۹۳-۴۱ تلفن:

۹-۸۵۰۸۵۴۰۹ تلکس: ۲۱۴۰۴۳

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد: صنعت شیر و فرآورده های

لبنی، دامپروری و آموزش

371

- 1- Official Name of Institute: Iran Dairy Industries Co.
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: Old Karadj Road P.O.Box 41-1293 Tehran, Iran. Telex 214043 Ammk IR Tel: 954085-9
- 4- Fields Covered: Dairy Industries, Dairy Products, Animal Husbandry Training and Planning

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات روستائی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان سپهبد قره نی ، نبش خیابان نیکو ،
پلاک ۱۱۱ ، تلفن : ۹ - ۸۳۳۱۷۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات پیرامون مسائل اجتماعی
و اقتصادی روستاها .
- ۵- انتشارات : دارد

372

- 1- Official Name of Institute: Rural Research Center
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and rural Development
- 3- Address: No.111, Niku Corner, Gharanay Ave. Tehran, Iran. Tel: 833176-9
- 4- Fields Covered: Rural socio- economic researches
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز عشایری ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران ، میدان ولیعصر ، خیابان شقاقی ، خیابان
به آفرین پلاک ۴۲ : صندوق پستی ۴۱/۲۳۶۶ تلفن :
۶۴۹۰۶۸-۹ ۶۴۰۶۹۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مسائل فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی
عشایر ایران
- ۵- انتشارات : ندارد

373

- 1- Official Name of Institute: —
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: —
- 4- Fields Covered: —
- 5- Publication: —

- ۱- نام واحد : معاونت طرح و برنامه
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران • بلوار کشاورز تپن : ۶۱۲۲۵۴۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی در امر کشاورزی و تامین بودجه طرح ها و پروژه ها همچنین بررسی اقتصادی و تهیه آمار و اطلاعات از منابع تولیدی و ارزشیابی طرحها و پروژه ها •
- ۵- انتشارات : دارد

374

- 1- Official Name of Institute: Resident of Program and project
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture & Rural Dev.,
- 3- Address: Bolvar Keshavaras ,Tehran,Iran. Tel: 6122542
- 4- Fields Covered: Planning and study in a agricultural project and to find better way in economical project and study for information and evaluation of projects
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران • اوین - جنب دانشگاه ملی ایران - صندوق
پستی ۳۱۷۸ تلفن ۱۶-۱۲-۲۹۳۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسی روی آفات ، بیماریهای
گیاهی علف های هرزو موضوعات وابسته •
- ۵- انتشارات : دارد

375

- 1- Official Name of Institute: Plant Pests & Diseases Research Institute
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: P.O.Box 3178, Tehran, Iran Tel: (021)293012-6
- 4- Fields covered: Research on plant pests & diseases, weeds and related subjects
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر رقند
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : کرج • موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر رقند تلفن :
۲۶۱۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : اصلاح و تهیه ارقام چغندر رقند
- ۵- انتشارات : دارد

376

- 1- Official Name of Institute: Sugar Beet Seed Institute. (S.U.B.I).
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture & Rural Development
- 3- Address: Karadj, Iran. Tel: 2613
- 4- Fields Covered: Improving and Producing Sugar Beet Seed varieties
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی ، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
- ۳- نشانی : کرج ، جاده مردآباد ، نرسیده به پل اتوبان - موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر تلفن : ۴۸۵۸ - ۴۸۵۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بدست آوردن ارقام اصلاح شده نباتات زراعی و باغبانی مناسب برای آب و هوای مختلف کشور و پیدا کردن نیازمندیهای این ارقام در مناطق مختلف تهیه بذر و نهال مادری و تعیین سیاستها و خط مشی و نظارت در کار تهیه کنندگان بذر و نهال مورد نیاز کشور .
- ۵- انتشارات : دارد

377

- 1- Official Name of Institute: Seed & Plant Improvement Institute
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development, Agricultural & Natural Resources Research Organization.
- 3- Address : Seed & Plant Improvement Institute, Mard- Abad (shahdasht) Road, Karaj, Iran. Tel: 4858 - 4859
- 4- Fields covered:
 - a) Production of field crop & horticultural improved varieties Properly adaptable to different climatic conditions of the country.

- b) Determination of the agronomic and agrotechnical requirements of these varieties for each climatic zone.
- c) Production of maternal & certified seeds and fruit sticks for farmer's uses.
- d) Determination & control of seed production policy which is partly done by seed producers.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : ایستگاه بررسی برنج آمل
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی - موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
- ۳- نشانی : آمل ۰ صندوق پستی ۱۹ تلفن : ۳۰۳۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات برنج

378

- 1- Official Name of Institute: Rice Experiment station
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture & Rural Dev., Seed and Plant improvement Institute
- 3- Address: P.B. 19, Amol, Iran. Tel:3037
- 4- Fields Covered: Rice Research

- ۱- نام واحد : ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی - موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
- ۳- نشانی : رامسر، ایستگاه کشاورزی، تلفن : ۳۲۸۲ و ۲۰۸۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسیهای مرکبات

379

- 1- Official Name of Institute: Ramsar Agricultural Research Station
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture & Rural Dev., Seed and Plant Improvement Institute (SPII)
- 3- Address: Ramsar, Iran. Tel: 3282, 2081
- 4- Fields Covered: Citrus Trials

- ۱- نام واحد : ایستگاه تحقیقات کشاورزی لاهیجان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی ، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
- ۳- نشانی : لاهیجان ، ایستگاه کشاورزی تلفن : ۲۹۲۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسی میوه جات و چای و نباتات زمینی

380

- 1- Official Name of Institute: Lahijan Agricultural Research Station
- 2- Parent Organization: Ministry of Agri. & Rural Dev.,
- 3- Address: Lahijan, Iran. Tel: 2929
- 4- Field Covered: Fruitcrops, Tea and Horticultural Trials

- ۱- نام واحد : ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت کشاورزی و عمران روستائی ، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
- ۳- نشانی : نشتارود تنکابن ، کترا ، ایستگاه کشاورزی
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسیهای مرکبات

381

- 1- Official Name of Institute: Kotra Citrus Experiment Station
- 2- Parent Organization: Ministry of Agri.& Rural Dev., Seed and Plant Improvement Institute (SPII)
- 3- Address: Nashtaroud, Tonkabontaroud, Tonkanon, Iran.
- 4- Fields Covered:

- ۱- نام واحد : موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک (موسسه تحقیقات خاک و آب)
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان کارگرشمالی ، جلال آل احمد
تلفن : ۶۹ - ۶۳۱۰۶۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات خاکشناسی ، ارزیابی حاصلخیزی خاک ، تغذیه گیاهی ، اصلاح خاک و زهکشی و آبیاری ، آزمایشگاهها .
- ۵- انتشارات : دارد

382

- 1- Official Name of Institute: Soil Institute of Iran
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: Karegare Shomali-Alle Ahmad Tehran, Iran. Tel:631065-69
- 4- Fields Covered: Soil Survey & land Classification, Drainage Irrigation, Plant Nutrition Fertility, Laboratories and etc..
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه واکسن و سرم سازی رازی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : کرج .حصارک تلفن : ۸/۲۰۰۵ - ۲۲۲۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مرکز تولیدی تحقیقاتی دامپزشکی و پزشکی : در زمینه تولید انواع واکسنها و سرمهای مصرف دامپزشکی و پزشکی ، شناسائی بیماریهای دام و طیور ، بیماریهای مشترک انسان و دام و گروهی از بیماریهای اختصاصی انسان
- ۵- انتشارات: دارد

383

- 1- Official Name of Institute: Razi Serum & Vaccine Institute
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: P.O.Box 656, Karadj, Iran.Tel: 2005-8 Code:02221
- 4- Fields Covered: The Centre for scientific research,production of human and veterinary biologics, identification of animal and poultry diseases and zoonosis
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مهند سین مشاوریکم
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان صباى شمالی ، شماره ۷۷، تلفن :
۸۹۳۸۱۵ ، ۸۹۲۷۵۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- مهند سی آب ، تاسیسات آبیاری و زهکشی
- مهند سی کشاورزی و دامپروری
- صنایع وابسته به کشاورزی
- ۵- انتشارات : دارد

384

- 1- Official Name of Institute: Yekom Consulting Engineers
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture & Rural Development
- 3- Address: No.77 North Saba Ave. Tehran, Iran. Tel: 893815,892754
- 4- Fields Covered:
 - Hydraulic Engineering, Irrigation and Drainage Networks.
 - Agricultural Engineering and Livestock Husbandary
 - Agro - Industry
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان آذربایجانغربی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : ارومیه ۰ خیابان امام تلفن : ۲۴۰۵۷-۵۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : انجام کلیه مسائل مربوط به کشاورزی و دامپروری و دامداری در رابطه با روستا

385

- 1- Official Name of Institute: Western Azarba-
yjan Agricultural and Rural Development
Section
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture
and Rural Development
- 3- Address: Emam street, Eromieh, Iran. Tel:
24057-59
- 4- Fields Covered: Agricultural and animal
husbandry problems that refers to villages

- ۱- نام واحد : اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان بوشهر
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : بند بوشهر . تلفن : ۲۴۳۹ ، ۳۹۲۸ ، ۳۹۳۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : ترویج کشاورزی ، حفظ نباتات ، انجام امور زیربنائی کشاورزی (نظیر احداث آب بند کانال ، زهکشی ، آبیاری ، تسطیح اراضی ، عمران روستائی)
- دامپروری : پرورش گاو و گوسفند ، مرغ تخمگذار ، مرغ گوشتی
- دامپزشکی : مبارزه با بیماریهای دامی ، توزیع بهال های
- کشاورزی و انجام خدمات ماشینی کشاورزی در روستاها ،
- تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی و دامی
- ۵- انتشارات : دارد

386

- 1- Official Name of Institute: Agriculture and Rural Reconstruction Head-Office of Bushire Province
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: City of Bushire, Iran. Tel: 2439, 3928, 3930
- 4- Fields Covered:
 - A: Agricultural advancement
 - B: Protection the Plants against diseases and pests
 - C: To accomplish agricultural substructure

construction i.e. small dams, reservoirs,
chanells, landlevelling, drainage and
irrigation systems

D: Animal husbandary: Training cows and
pulletes for dual purpose

E: Veterinary: Protection the animals
against diseases

F: To distribute seed, insecticides,
fertilizers and perform agricultural
machinery service

G: Gathering and collecting agricultural
statistics

- ۱- نام واحد : اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان زنجان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : زنجان • تلفن : ۵-۶۰۸۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : در کلیه مواردیکه با کشاورزی استان سروکار داشته باشد فعالیت مینماید

387

- 1- Official Name of Institute: Zandjan Grand Office of Agriculture and Rural Development
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: Zandjan, Iran. Tel: 6082-5
- 4- Fields Covered: Agricultural affairs of Zandjan province

- ۱- نام واحد : اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان سیستان و بلوچستان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : زاهدان . انتهای خیابان امام خمینی (غربی)
تلفن : ۲۵۳۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تلاش در جهت بالا بردن سطح محصولات کشاورزی و سطح زیرکشت و نیل به خود کفایی از راههای مبارزه با آفات زراعی ، افزایش تولید در واحد سطح از طریق بذر اصلاح شده . مبارزه با بیماریهای دامی و تلاش در جهت امور زیربنائی در روستاها و ترویج و آموزش و راهنمایی کشاورزان در امور بهزاری و تلاش در جهت کشت محصولات استراتژیک

388

- 1- Official Name of Institute: Bureau of Agri. & Rural Dev. of Sistan & Baluchestan
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: West-end of Imam Khomeini St. Zahedan, Iran. Tel: 2531
- 4- Fields Covered: Attempts are being made in order to raise the yield per unit area and expand the area under crop production by means of controlling the field pests and

diseases with aim of reaching self sufficiency, in mind . The use of well bred seeds (matched to local conditions) to raise the level of Production, controlling the animal diseases water construction works (irrigation systems, dams, etc...) land reclamation in the rural areas. teaching and encouraging the farmers to promote the best use of soil and water and allocation of as much land as possible to strategic crops

- ۱- نام واحد : اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان فارس
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : شیراز ۰ خیابان دکتر بهشتی ، نبش خیابان شمس تلفن : ۳۷۰۳۷-۳۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : خدمات ، تحقیقات ، انجام امور اساسی و راهنمایی و حمایت تولیدکنندگان بخش کشاورزی

389

- 1- Official Name of Institute: The Agriculture Administration of Fars Province
- 2- Parent Organization: The Ministry of Agriculture & Rural Development
- 3- Address: Dr. Beheshti St. Corner of Shams Ave, Shiraz, Iran. Tel: 37037-39
- 4- Fields Covered: Research; service; consultation; supporting agriculture producer

- ۱- نام واحد : اداره کل کشاورزی و عمران روستائی کهگیلویه و بویراحمد
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : یاسوج • تلفن: ۲۳۸۳، ۲۳۸۵، ۲۳۸۶ •
۲۳۸۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی و ارشاد در زمینه های کشاورزی و دامپروری بمنظور توسعه و رشد زیربنای کشاورزی کشور
- ۵- انتشارات : دارد

390

- 1- Official Name of Institute: Agri.& Rural Dev. of Kohkilauye and Boyer-Ahmad
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: Yasoudj, Iran. Tel: 2383, 2385, 2386, 2389
- 4- Fields Covered: Planning and guidance in the field of agriculture and animal husbandry
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان لرستان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : خرم آباد ، خیابان استاد مطهری تلفن : ۳۹۸۱
۳۰۸۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : توسعه و اجرای برنامه های
کشاورزی در لرستان

391

- 1- Official Name of Institute: Lurastan Agricultural and Rural Development Office
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: Ostad Motahari Ave., Khorram Abad city Lurestan Prv. Iran. Tel: 3981, 3080
Code: 0661
- 4- Fields Covered: Performing and Development the Agricultural Programs in Lurestan

- ۱- نام واحد : اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان هرمزگان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : بندرعباس . اداره کل کشاورزی تلفن : ۲۲۳۲۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : انجام خدمات فنی زیربنائی و اعمال روشهای ارشادی در جهت افزایش تولیدات کشاورزی و دامی از طریق افزایش سطح زیرکاشت و بالا بردن راندمان تولید در واحد سطح

392

- 1- Official Name of Institute: Hormozgan Agricultural Managing Director
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development
- 3- Address: Bandar Abbas, Iran. Tel: 22325
- 4- Fields Covered:
 - 1- Original and technical agricultural services
 - 2- Educational jobs in the respect of increasing animals and crops production by using the improved technical techniques and agricultural extension systems

- ۱- نام واحد : اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان یزد ،
اداره طرحها و بررسیها
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی
- ۳- نشانی : یزد ، روبروی شهرداری ، تلفن : ۳۰۳۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- بررسی و تهیه گزارش اوضاع اقتصادی منطقه
- تهیه گزارش آمار کشتار دام
- تخمین سطح زیرکشت محصولات مختلف کشاورزی

393

- 1- Official Name of Institute: Agriculture and Rural Dev . Office of Yazd
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture & Rural Dev.
- 3- Address: Opposite to Manicipultry, Yazd, Iran.
Tel:33031
- 4- Fields Covered: Agriculture

- ۱- نام واحد : دفتر تقسیمات کشوری
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشور
- ۳- نشانی : تهران • قسمت جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت
تلفن : ۵۳۳۸۱۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : ایجاد و برقراری نظام
مطلوب در تقسیمات کشور بمنظور فراهم کردن تسهیلات و
هماهنگی فعالیت‌های مختلف موسسات دولتی و محلی در جهت
اجرای سیاست عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران •
- ۵- انتشارات : دارد

394

- 1- Official Name of Institute: Office for
Provincial Division in the country
- 2- Parent Organization: Ministry of Interior
- 3- Address: Southern Part of Park Shahr,
Behesht Ave., Tehran, Iran. Tel: 538315
- 4- Fields Covered: Founding and establishment
for provincial division in the country,
to coordinate and facilitate different
activities of the governmental and local
institutes following the general policy
of the Islamic Republic of Iran.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : سازمان برنامه ریزی شهرتهران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشور- شهرداری تهران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان دکتر فاطمی - ساختمان مرکزی
شهرداری تهران ، طبقه سیزدهم ، سازمان برنامه ریزی شهر
تهران تلفن : ۶۵۷۸۶۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی شهری و منطقه ای
مطالعات در مورد شهر و منطقه تهران .
- ۵- انتشارات : دارد

395

- 1- Official Name of Institute: Tehran Planning Organization
- 2- Parent Organization: Ministry of Interior. Tehran Municipality
- 3- Address: Fatemy St., Tehran Municipality Central Building, Tehran Planning Organization, Tehran, Iran. Tel; 657866
- 4- Fields Covered: Town Planning and Regional Plannig
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشگاه پلیس
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشور- شهرتانی جمهوری اسلامی ایران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان دکتر شریعتی ، سه راه زندان
تلفن : ۸۴۳۰۴۳ و ۸۴۳۰۴۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزشی

396

- 1- Official Name of Institute: Police University
- 2- Parent Organization: Ministry of Interior,
Islamic Republic of Iran Police
- 3- Address: Dr.Shariati Ave.,Tehran,Iran. Tel:
843043,843045
- 4- Fields Covered: Educational

- ۱- نام واحد : دفتر آمار و برنامه ریزی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت مسکن و شهرسازی
- ۳- نشانی : تهران • میدان ونك خیابان بیژن ، وزارت مسکن و
شهرسازی تلفن : ۶۸۶۶۵۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی مسکن
- ۵- انتشارات : دارد

397

- 1- Official Name of Institute: Office of
Statistics & planning
- 2- Parent Organization : Ministry of housing
& urban development
- 3- Address: Vanak Sq. Bigan Ave. Tehran. Iran
Tel: 686652
- 4- Fields covered: Housing planning
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دفتر شهرسازی و معماری
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت مسکن و شهرسازی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان ولیعصر ، خیابان بیژن ، شماره ۶۰ تلفن : ۶۸۶۶۸۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
- تهیه طرح جامع و تفصیلی برای هریک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب •
- تهیه معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی و معماری •
- انجام امور دبیرخانه ای نظام معماری و ساختمان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران •
- ۵- انتشارات: دارد

398

- 1- Official Name of Institute: Department of urban planning, Office of urban planning and Architecture
- 2- Parent Organization: Ministry of Housing and Urban planning
- 3- Address: No. 60 Bijan Ave., vali-e-Asr Ave. Tehran, Iran. Tel: 686681
- 4- Fields covered: 1- Preparing comprehensive and detailed plan for cities in accordance with approved standards and regulations.
2- Preparing measures, regulations,

urban and architectural bylaws.

3- Implementing secretarial affairs of architectural and building code, and secretarial affairs of high council of planning and architecture of Iran.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات ساختمان، مسکن
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت مسکن و شهرسازی
- ۳- نشانی : تهران، اتوبان شیخ فضل‌ا... نوری، صندوق
پستی ۱۸۸۲-۳۱۴ تلفن : ۶۳۹۹۴۴-۴۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : هماهنگی، اجرا و تکمیل برنامه های
پژوهشی وابسته به ساختمان، مسکن، مصالح، فنون
ساختمانی، آماده سازی مقررات ساختمانی و همچنین ارائه
خدمات مشاوره به بخش دولتی و خصوصی در اجرا و صنعتی
کردن برنامه های خانه سازی و تولیدات ساختمانی
- ۵- انتشارات : دارد

- 1- Official Name of Institute: Building and Housing Research Center (BHRC)
- 2- Parent Organization: Ministry of Housing and Urban Development
- 3- Address: P.O.Box 314-1882, Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Coordinating, performing and implementing research programmes related to building, housing, materials, construction techniques, preparation of building regulations as well as providing advisory services to both public and private sectors in procurement and industrialisation of housing and building products suitable for local conditions.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : شرکت ملی فولاد ایران - امور تولید و تحقیقات صنعتی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت معادن و ذوب فلزات
- ۳- نشانی : اصفهان ، میدان امام حسین ، خیابان چهارباغ ،
تلفن : ۶۴۰۷۹ - ۶۴۰۳۹ - ۶۴۰۵۷۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسی مسائل تولید و تحلیل آنها در
سطح شرکت های تابعه شرکت فولاد .
- ۵- انتشارات : ندارد

401

- 1- Official Name of Institute: National Iranian Steel Corporation, Production and technical Research
- 2- Parent Organization: Ministry of Mines and Metals
- 3- Address: Meydan Imam Hossein, Charbagh Ave. Esfahan, Iran. Tel: 64039, 64575, 63079
- 4- Fields Covered: Investigation and analysis of Productions Problems over the companys
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : سازمان زمین‌شناسی کشور
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت معادن و ذوب‌فلزات
- ۳- نشانی : تهران ، میدان آزادی ، خیابان معراج ، جنب سازمان نقشه برداری ، صندوق پستی ۱۹۶۴ تلفن : ۹۱۷۳۲۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تمام موضوعات مربوط به علوم زمین (معادن ، ژئوشیمی ، ژئوفیزیک ، زمین‌شناسی ، ایکس‌ری ، زلزله ، شیمی ، سنگ‌شناسی ، چینه‌شناسی ، اسپکترو-گرافی ، مهندسی زمین‌شناسی)
- ۵- انتشارات : دارد

400

- 1- Official Name of Institute: Geological Survey of Iran.
- 2- Parent Organization; Ministry of Mines and Metals
- 3- Address: P.O.Box. 1964 Tehran, Iran. Tel: 917326
- 4- Fields Covered: Geology, Mining, Geochemistry, Chemistry, X-ray analysis, Seismology, petrology, paleontology, spectrography, engineering geology)
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت معادن و ذوب فلزات ، شرکت ملی فولاد ایران
- ۳- نشانی : کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان - شهرکرد - ذوب آهن ، تلفن : ۷-۴۵۰۵۱ (داخلی ۳۰۵۱ مستقیم ۲۶۱۸۸)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تولید فرآورده های فولادی (مثل تیرآهن و میلگرد ۰۰۰) و مواد شیمیائی (مانند فنل - قطران - بنزن - اسیدها و ۰۰۰)
- ۵- انتشارات : ندارد

402

- 1- Official Name of Institute: Esfahan Steel Plant
- 2- Parent Organization: Ministry of Mines & Metals-National Iranian Steel Co.
- 3- Address: Kilometer 45 Esfahan-Shahr Cord Road Esfahan Steel Plant Tel: 45051-7 Ext. 3051, Direct No.26188
- 4- Fields Covered: Products of different type of steel (steel beam and round bar,...)
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مجتمع مس سرچشمه ، کتابخانه و مرکز اسناد
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت معادن و ذوب فلزات ، شرکت ملی صنایع مس ایران
- ۳- نشانی : رفسنجان ، صندوق پستی ۱۹ ، تلفن : ۴۰۱۰ ، ۴۰۱۱ ، ۴۰۱۲ (داخلی ۴۸۳-۴۸۰) کد ۰۳۴۳۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فنی و مهندسی

403

- 1- Official Name of Institute: Sarcheshmeh Copper Complex, Library & Documentation Centre
- 2- Parent Organization: Ministry of Mines and Metals. National Iranian Copper Industries Company.
- 3- Address: P.O.Box 19, Rafsanjan, Iran. Tel: (03431) 4010, 4011, 4012, Ext . 480, 481, 483
- 4- Fields Covered: Engineering and Technology

- ۱- نام واحد : شرکت ملی گاز ایران - امور پژوهش و آزمایشگاه
تجهیزات مواد
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت نفت
- ۳- نشانی : تهران . میدان هفتم تیر ساختمان دوم شرکت ملی
گاز : تلفن : ۸۳۵۶۱۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : فعالیت های پژوهشی و صنعتی
و آزمایشی در مورد مسائل مورد علاقه شرکت ملی گاز
- ۵- انتشارات : دارد

404

- 1- Official Name of Institute: NIGC Besearch
& Lab .
- 2- Parent Organization: Ministry of Oil
- 3- Address: Tehran. 7 th Tir so. B1.No 2 NIGC
Tel: 835611
- 4- Fields covered: Theoretical, industrial
and lab. Research
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : شرکت ملی نفت ایران - آموزش مرکزی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت نفت
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان حافظ ، ساختمان جدید شرکت ملی نفت ایران
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آموزش کارکنان
- ۵- انتشارات : ندارد

405

- 1- Official Name of Institute: National Iranian Oil Company, Central Training
- 2- Parent Organization: Ministry of Oil
- 3- Address: NIOC, The New Building, Hafiz Ave, Tehran, Iran
- 4- Fields covered: Training
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : شرکت ملی نفت ایران - امور بازرگانی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت نفت
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان طالقانی ، ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت تلفن : ۶۶۰۸۸۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تامین ، تدارک ، حمل و انبارداری اقلام مورد نیاز شرکت ملی نفت
- ۵- انتشارات : دارد

406

- 1- Official Name of Institute: National Iranian Oil Co. Commercial Affairs
- 2- Parent Organization: Ministry of Oil
- 3- Address: NIOC Building Taleghani St. Tehran, Iran. Tel: 660886
- 4- Fields Covered: Procurement of Material Needs of NIOC
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : شرکت ملی نفت ایران - امور برنامه ریزی تلفیقی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت نفت
- ۳- نشانی : تهران • خیابان سپهبد قرنی • اداره مرکزی ششم
شرکت نفت • صندوق پستی ۱۸۶۳ • تلفن : ۷-۸۳۱۶۲۵
۹-۸۲۶۰۴۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
تنظیم، اعلام و تفهیم مقاصد و اهداف کوتاه و بلند مدت
صنعت نفت • پیشنهاد استراتژیهای بازرگانی • سرمایه
گذارها • مشارکتهای برنامه های عملیاتی تصویب شده •
شرکت • فراهم نمودن کادر فنی و تخصصی برای هیئت مدیره
بمنظور انجام هرگونه مطالعه و مذاکره یا بررسی پیشنهادها
سرمایه گذاری و عملیاتی یا برقراری تماس و ارتباط با
دستگاههای دولتی و غیردولتی

407

- 1- Official Name of Institute: National Iranian Oil Co., Corporate Planning
- 2- Parent Organization: Ministry of Oil
- 3- Address: N.I.O.C 6th Buld. Sepahbod Gharani Ave, P.O.Box 1863 Tehran. Iran Tel: 831825-7 & 822040-49
- 4- Fields Covered: To develop and communicate long and short term objectives and goals of the corporation. To recommend business

strategies, investments. Ventures and operating programs in formal long term and annual plans.

To provide technical support to the management in conducting corporate studies and negotiations, reviewing capital and operating proposals, and maintaining necessary corporate liaison with government and private organizations.

- ۱- نام واحد : شرکت ملی نفت ایران - کتابخانه مرکزی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت نفت
- ۳- نشانی : تهران - خیابان حافظ ، مرکزی جدید ، طبقه همکف ، تلفن : ۶۱۵۳۴۷۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : نفت ورشته های وابسته

408

- 1- Official Name of Institute: NIOC Central Library
- 2- Parent Organization: Ministry of Oil
- 3- Address: Hafez Ave., the New Building. Tehran, Iran. Tel: 6153478
- 4- Fields Covered: Petroleum & Related Subjects

- ۱- نام واحد : مرکز پژوهش و خدمات علمی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت نفت
- ۳- نشانی : تاسیسات ری ، جنب پالایشگاه تهران تلفن :
۵۱-۰۲۱۰۹۱ (فرعی ۴۱۳۶)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات در کلیه زمینه های
مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی
- ۵- انتشارات : دارد

409

- 1- Official Name of Institute: Research Center & Scientific Services
- 2- Parent Organization: Ministry of Oil
- 3- Address: Beside Tehran Refinery, Rey, Iran.
Tel: 591021-51 (Ext 4136)
- 4- Fields Covered: Research in all aspects in the field of oil, gas, petrochemical activities
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : امور برق- دفتر بررسی و برنامه ریزی برق
- ۲- نام سازمان مادر: وزارت نیرو
- ۳- نشانی : تهران - خیابان فلسطین شمالی ، تلفن : ۸۹۰۲۹۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی برق (آمار برق) -
برآورد بار و انرژی برق
- ۵- انتشارات : دارد

410

- 1- Official Name of Institute: Power Division .
Power planning General Dep.
- 2- Parent Organization: Ministry of Energy
- 3- Address: North Palestine Ave. Tehran, Iran.
Tel: 890291
- 4- Fields covered: Power planning (Statistic)
- 5- Publication : Yes

- ۱- نام واحد : دفتر بررسیهای منابع آب
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت نیرو
- ۳- نشانی : تهران • خیابان فلسطین شمالی تلفن : ۸۹۳۵۶۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آبهای سطحی - نزولات جوی
و تبخیر دبی روخانه ها • رسوب مواد معلق و کیفیت آب
مطالعات آبهای زیرزمینی - بررسی پتانسیل آبی در آبرفت
و سازندهای سخت مطالعات ژئوفیزیکی - حفاری و آزمایشات
لازم بر روی لایه های آبدار. مطالعات هیدرولوژی در رابطه
با آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف کشور. تهیه نقشه های
اطلس هیدروژئولوژی در سطح کشور •

411

- 1- Official Name of Institute: Bureau of Water Resources
- 2- Parent Organization: Ministry of Energy
- 3- Address: North palestine Ave. Tehran-Iran.
- 4- Fields Covered:
 - Surface Water Hydrology
 - Precipitation, and Evaporation and River Discharge Studies
 - Determination of Sedimentation, Suspension Materials, and Water Quality
 - Ground Water Investigation
 - Water Potential Research and Assessment in Allivium and Hard Formations, Geophysical

Investigation, Drilling, and Aquifer
Testing

- Hydrological Studies of Different
Regions of Iran
- Preparation of Hydro-geological Maps of
Iran.

- ۱- نام واحد : معاونت امور انرژی
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت نیرو
- ۳- نشانی : تهران . خیابان آبان جنوبی شماره ۸۹ تلفن :
۸۹۶۶۶۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : اطلاعات و برنامه ریزی انرژی
- ۵- انتشارات : دارد

412

- 1- Official Name of Institute: Energy Planning
Dept
- 2- Parent Organization: Ministry of Energy
- 3- Address: 89, South Aban Ave. Tehran, Iran.
Tel:896269
- 4- Fields Covered: Energy Information
Energy Planning
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت نیرو
- ۳- نشانی : تهران • صندوق پستی ۶۴/۱۸۶ تلفن :
 ۷۸۳۴۱۶ و ۷۸۳۳۱۵
- ۴ • زمینه موضوعی فعالیت واحد : مدلهای هیدرولیک - مدلهای ریاضی - مطالعات رسوب در مخازن سد ها - کنترل و پایداری سد ها - هیدرولوژی ایزوتوپها - مکانیک
- ۵- انتشارات : دارد

413

- 1- Official Name of Institute: Water Resources Research Institute
- 2- Parent Organization: Ministry of Energy
- 3- Address: P.O.Box:64-186, Tehran, Iran
 Tel: 783315- 783416
- 4- Fields covered: Hydraulic Models, Mathematical Models - Sedimentation in Reservoirs, Stability and Behavioral Control of Dams - Isotope Hydrology Mechanics.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انجمن آنستزیولوژی و رانیماسیون ایران
- ۲- نام سازمان مادر : —
- ۳- نشانی : تهران ، مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق ، دکتر محمد تقی سعیدی ، دبیر انجمن آنستزیولوژی و رانیماسیون تلفن : ۲۹۲۱۰۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : حفظ و شئون و دفاع از حقوق و برقراری نظامات صنفی و همکاری با مقامات مسئول در تهیه قوانین مربوط به صنف و کوشش در بالا بردن سطح دانش آنستزیولوژیستها ، تشکیل سمینارها ، چاپ نشریات و ایجاد ارتباط با مجامع پزشکی داخلی و خارجی .
- ۵- انتشارات : دارد

414

- 1- Official Name Institute: Iranian Society of Anesthesiology and Resuscitation
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: The Heart Hospital, M.Saidi, Secretary, Tehran, Iran. Tel: 292109
- 4- —
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انجمن انفورماتیک ایران
- ۲- نام سازمان مادر : —
- ۳- نشانی : صندوق پستی ۴۵/۱۳۶ ، آریاشهر ، تهران ۱۴
تلفن : ۹۱۸۲۶۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : انفورماتیک ، شامل کامپیوتر ،
(سخت افزار یا دستگاههای کامپیوتری و نرم افزار)
برنامه ها و روشهای کامپیوتری و کاربردهای آن در زمینه های
مختلف علمی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و غیره .
- ۵- انتشارات : دارد

415

- 1- Official Name of Institute: Informatics Society of Iran (ISI)
- 2- Parent Organization:— (ISI in an independent organization)
- 3- Address: P.O.Box 45/136, Aryashahr, Tehran 14, Iran. Tel: 918269
- 4- Fields covered: Informatics, Including Computers (hardware or Computer Devices, and Software or Computer programs and Methods) and its Scientific, Economic, Social, and other Applications.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انجمن اورولوژی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : -
- ۳- نشانی : تهران • خیابان جلال آل احمد بیمارستان شریعتی
بخش اورولوژی، تلفن : ۶۳۸۰۶۵
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : اورولوژی

416

- 1- Official Name of Institute: Iranian Urological Association
- 2- Parent Organization: -
- 3- Address: Urology DEPT. Shariati Hosp.
Jalale Aleahmad Ave. Tehran, Iran, Tel:
638065
- 4- Fields Covered: Urology

- ۱- نام واحد : انجمن اولیاء و مربیان
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت آموزش و پرورش
- ۳- نشانی : تهران • خیابان انقلاب ، فلسطین جنوبی ، کوی
مشتاق ، پلاک ۱/۲۴ تلفن : ۶۶۳۶۲۵ - ۶۴۷۱۱۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش
برابر بند ۸ اصل سوم قانون اساسی
- ۵- انتشارات : دارد

4.7

- 1- Official Name of Institute: Parents-Teachers Association of the Islamic Republic of Iran
- 2- Parent Organization: Ministry of Education
- 3- Address: P.O.Box. 61/1255 No.1/24 Moshtagh St., Felestin St., Enghelab Ave., Tehran, Iran. Tel:647116-663625
- 4- Fields Covered: Participation of the public to educational affairs, according to the paragraph 8, principle 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انجمن جراحان پلاستیک و فک و صورت ایران
 - ۲- نام سازمان مادر : —
 - ۳- نشانی : تهران • صندوق پستی ۴۱/۲۷۶۷ تلفن :
۶۵۵۵۷۳
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : نشر و توسعه خدمات و آموزش
جراحی ترمیمی پلاستیک و فک و صورت در ایران
- ۵

418

- 1- Official Name of Institute: Iranian Society of plastic & Maxillo facial Surgeons
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: P.O.Box 41 (2767) Tehran. Iran.
Tel: 655573
- 4- Fields Covered: To promote Plastic, Reconstructive and Maxillo facial Surgery in Iran, and Further Education of the Field in our Nation.

- ۱- نام واحد : انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
- ۲- نام سازمان مادر : فدراسیون بین‌المللی جراحان مغز و اعصاب
- ۳- نشانی : تهران ، منطقه ۱۹ ، خیابان ونک ، شماره ۷۷ تلفن : ۶۸۷۶۶۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بالابردن سطح علمی و درمانی جراحی مغز و اعصاب در ایران از طریق تشکیل کنفرانسها و جلسات علمی و برقراری ارتباط با مجامع علمی بین‌المللی در زمینه علوم اعصاب و جراحی مغز و اعصاب .
- ۵- انتشارات : دارد

419

- 1- Official Name of Institute: Neurosurgical Society of Iran
- 2- Parent Organization: World Federation of Neurosurgical Society
- 3- Address: 77 VanaK Street Tehran 19948 Iran.
Tel: 687660
- 4- Fields Covered: —
- 5- Publication: Yes

۱- نام واحد : انجمن حشره‌شناسان ایران

۲- نام سازمان مادر :

۳- نشانی : تهران ، اوین ، صندوق پستی ۳۱۷۸ - موسسه

بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

تلفن : ۱۶-۱۲-۲۹۳۰

۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : پیشبرد تحقیقات و بررسیهای

حشره‌شناسی علمی و عملی و علوم وابسته به این رشته -

در کشور از طریق تشویق محققین ، تسهیل تبادل افکار و

اطلاعات علمی ، تشکیل کنفرانسها ، سمینارها ، چاپ و انتشار

نشریات و کتب و همچنین ایجاد هماهنگی در برنامه‌های

تحقیقاتی بوسیله برقراری ارتباط علمی با انستیتوها

و مراکز حشره‌شناسی داخل و خارج کشور

۵- انتشارات : دارد

420

- 1- Official Name of Institute: Entomological Society of Iran
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: Plant pest and Diseases Research Institute, Evin, P.O.Box 3178, Tehran. Iran.
Tel: 293012-16
- 4- Fields covered: —
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انجمن ریاضی ایران
- ۲- نام سازمان مادر: —
- ۳- نشانی : تهران • خیابان انقلاب ، ساختمان مرکز اسناد و مدارك علمی ، طبقه هفتم ، صندوق پستی ۱۲۴۸-۳۱
- ۴- زمینه موضوع فعالیت واحد : رشته های ریاضی و آمار و قسمت‌های از کامپیوتر
- ۵- انتشارات : دارد

421

- 1- Official Name of Institute: Iranian Mathematical Society
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: P.O.Box 31-1248, Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Mathematics, Statistics, Some areas in Computer
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انجمن فیزیوتراپی ایران
- ۲- نام سازمان مادر: -
- ۳- نشانی : تهران • صندوق پستی ۱۱۳-۳۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علمی و امور مربوط به حرفه
- ۵- انتشارات : دارد

422

- 1- Official Name of Institute: Iranian Physio-
Therapy Association
- 2- Parent Organization: -
- 3- Address: P.O.Box 34- 113 Tehran, Iran
- 4- Fields covered: Scientific and Profesional
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انجمن مدیریت ایران
 ۲- نام سازمان مادر: —
 ۳- نشانی : تهران • کریمخان زند شماره ۱/۵۳ تلفن:
 ۸۲۴۸۸۶ • ۸۲۷۸۷۸
 ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : —
 ۵- انتشارات : دارد

423

- 1- Official Name of Institute: Iran Management Association
 2- Parent Organization: —
 3- Address: No.1/53 Karim Khan Zand Tehran, Iran. Tel:827878, 824886
 4- Fields Covered:
 - Stabishment of Long Term and Short Term Training Course
 - Stabishment of Special Commitees Concerning problems of Management and Industries
 - Relation with Educational Organization
 - Stabishment of Educational Seminars
 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انجمن ملی پژوهش در آموزش و پرورش
- ۲- نام سازمان مادر : —
- ۳- نشانی : تهران • خیابان انقلاب- خیابان ابوریحان -
سزاوار- پلاک ۶۹ - طبقه دوم تلفن : ۶۴۸۰۷۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیق در مسائل عمومی
آموزش و پرورش
- ۵- انتشارات : دارد

424

- 1- Official Name of Institute: National
Association for Educational Research
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: 2nd Floor , 69 Sezavar Ave. Aboo-
reyhan, Enghelab, 13156 Tehran, Iran.
Tel: 648074
- 4- Fields covered: Research in General
Problems in Education
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : انجمن ملی ستاره شناسی ایران
- ۲- نام سازمان مادر: —
- ۳- نشانی : تهران، صندوق پستی ۳۱-۱۸۲۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : ستاره شناسی
- ۵- انتشارات: ندارد

425

- 1- Official Name of Institute: National
Astronomical Society of Iran
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: P.O.Box. 31-1828, Tehran, Iran.
- 4- Fields Covered: Astronomy
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : جامعه آزمایشگاهیان پزشکی ایران
- ۲- نام سازمان مادر: -
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان جمهوری اسلامی ، نرسیده به حافظ ، کوچه لاله ، پلاک ۱ ، طبقه پنجم ، صندوق پستی ۲۵۷۷ ، تلفن : ۶۷۵۵۰۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : نشر مقالات علمی در زمینه های تشخیص آزمایشگاهی پزشکی و پروژه های تحقیقاتی پزشکی از طریق نشریه جامعه آزمایشگاهیان پزشکی بمنظور بالابردن سطح اطلاعات آزمایشگاهیان و پزشکان کشور و ارائه طرحهای مختلف در جهت خود کفائی آزمایشگاههای پزشکی .
- ۵- انتشارات: دارد

426

- 1- Official Name of Institute: Medical Laboratory Society of Iran
- 2- Parent Organization: -
- 3- Address: P.O.Box 2577, Tehran, Iran. Tel: 675502
- 4- Fields Covered: Publication of recent findings in clivical pathology and medical research projects through increase knowledge of technologists & physicians in addition to be self supported in this point
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : جامعه دامپزشکان ایران
- ۲- نام سازمان مادر: —
- ۳- نشانی : تهران • میدان دکتر حسین فاطمی ، ساختمان رامیرخ ، طبقه ۴ صندوق پستی ۴۳/۲۳۵ ، منطقه ۱۴ ، تلفن ۶۵۶۹۶۸ داخلی ۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : صنفی ، علمی و حرفه دامپزشکی
- ۵- انتشارات: دارد

427

- 1- Official Name of Institute: Iranian Veterinary Medical Association
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: 4, Ramirokh Building, Dr.H.Fatemi Square, Tehran, Iran. (P.O.Box 14-43/235)
Tel:656968(Afternoons 15-18 Hrs.)
- 4- Fields Covered: Absolutely Scientific and Professional
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : جامعه دندانپزشکی ایران
- ۲- نام سازمان مادر: —
- ۳- نشانی : تهران • خیابان ولی عصر- خیابان دکتر شهید عباسپور ،
اولین کوچه دست راست (شاهی سابق) پلاک ۲ ، تلفن : ۶۸۶۵۰۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علمی ، صنعتی
- ۵- انتشارات : دارد

428

- 1- Official Name of Institute: Iranian Dental Association
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: No.2. Shahid Dr. Abbasspour St.
(Ex. Tavanir), Valie - Asr Ave. Tehran, Iran.
Tel: 686508
- 4- Fields covered: —
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : جامعه ریخته گران ایران
- ۲- نام سازمان مادر :
- ۳- نشانی : خیابان سپهبد قرنی، نبش چهارراه سپند ،
شماره ۲۰۲، طبقه سوم، تلفن : ۸۹۲۲۶۷-۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
 - برورش استعداد نیروهای انسانی فعال در زمینه های
 ریخته گری و صنایع وابسته در ایران از طریق آموزش و ایجاد
 ارتباط مستمر و پیگیر و توزیع اطلاعات علمی در بین آنها
 - تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه های علمی و تکنولوژی
 ریخته گری فلزات و آلیاژها و زمینه های جنبی آنها
 - مشارکت در زمینه های پژوهشی و یا انجام برخی از
 پژوهش های لازم
 ۵- انتشارات : دارد

429

- 1- Official Name of Institute: Iranian Foundrymen's Society.
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: 202 Sepahbod Gharani Ave., Tehran, Iran. Tel: 892267-8
- 4- Fields covered:
 1) To promote the Intellectual Welfare of its Members by periodical Meetings on

Subjects connected with the foundry and Allied Industries and Such other Matters as may be Considered within the special Authority.

- 2) To Initiate, Conduct and Supervise Researches into the Science and Technology of the Art of Metal and Alloy Production, Casting and Working.

5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : جمعیت کارشناسان بیماریهای گیاهی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : وزارت کشاورزی و عمران روستائی - موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی
- ۳- نشانی : تهران ۰ صندوق پستی ۳۱۷۸، تلفن : ۱۶-
۱۶-۲۹۳۰۱۲ داخلی ۴۶۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بیماریهای گیاهی
- ۵- انتشارات : دارد

430

- 1- Official Name of Institute: Iranian
Phytopathological society
- 2- Parent Organization: Ministry of Agriculture and Rural Development, Plant Pests and Diseases Research Institute
- 3- Address: P.O.Box 3178, Tehran, Iran. Tel:
293012-16 Ext. 469
- 4- Fields Covered: Phytopathology
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : شورای کتاب کودک
 - ۲- نام سازمان مادر : -
 - ۳- نشانی : تهران ، خیابان سزاوار غربی ، شماره ۶۹ ،
طبقه دوم ، صندوق پستی ۳۱/۱۱۳۳ تلفن : ۶۴۸۰۷۴
 - ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : بررسی خواندنیهای کودکان و
نوجوانان ، پژوهش در زمینه ادبیات کودکان ، راهنمایی
پدیدآوردگان ، ناشران و سایر علاقمندان ، کارآموزی
کتابداری برای کودکان و نوجوانان
 - ۵- انتشارات : دارد
- (نتایج بررسیها و تحقیقات شورا بد و صورت منتشر میشود :
گزارش فصلی شورا ، کتابهای تخصصی در زمینه ادبیات
کودکان)

431

- 1- Official Name of Institute: Children's Book Council
- 2- Parent Organization: -
- 3- Address: No.69# 2, Sezawar Gharbi, Tehran, Iran. (P.O.Box 31/1133) Tel:648074
- 4- Fields Covered: a: Evaluation of Reading Materials for children and Young Adults, b: Research in the field of children's literature, c: Advisory work for producers, publishers. d: Training of children and young Adult librarians.

5- Publication:

Evaluation and Research Results are published in the children's book council quarterly bulletin and a monograph series.

- ۱- نام واحد : مجمع علمی و تحقیقاتی استان (آذربایجان شرقی)
- ۲- نام سازمان مادر : استانداری آذربایجان شرقی
- ۳- نشانی : تبریز ، خیابان خمینی ، بالاتر از چهار راه
آبرسان ، نبش کوچه مهرگان ، تلفن : ۳۴۴۲۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برطبق اساسنامه : آموزش و تربیت
انرژی و سوخت ، بهداشت و درمان ، کشاورزی ، عمران ،
صنعت و معدن و زمین شناسی ، خدمات و ارتباطات و اقتصاد .
- ۵- انتشارات : دارد

432

- 1- Official Name of Institute: Science & Research Association E.A (S.R.A . E.A)
- 2- Parent Organization: State Department of East Azarbayjan
- 3- Address: P.O.Box 188 Komeini St. Abrasan Sq. Tehran, Iran. Tel: 34424
- 4- Fields Covered: Education, Energy & Fuel, Health & Cure, Agriculture, Development, Industry, Mine & Geology, Communication, Economy
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : بانک صنعت و معدن
- ۲- نام سازمان مادر : —
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان حافظ ، شماره ۵۹۳ ، صندوق
پستی ۱۸۰۱ ، تلفن : ۸۹۳۲۷۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد :
ت
— تهیه گزارشات توجیهی و ارائه آمار و اطلاعات و مطالعات
و پژوهشهای انجام شده در بانک
— برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با فعالیت و روش
بانکهای توسعه ای و تخصصی و تربیت کارشناسان
بانک و مدیران شرکتهای وابسته به بانک
— ارائه خدمات مدیریت در واحدهای صنعتی ، معدنی
و خدماتی مرتبط با بانک و آموزش و انتخاب مدیران
مورد نیاز برای شرکتهای مزبور
۵- انتشارات : ندارد

433

- 1- Official Name of Institute: Bank of Industry and Mine
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: No.593 Hafez Street, P.O.B.1801, Tehran, Iran. Tel: 893271-9
- 4- Fields Covered:
 - A. Research and studies on economic, financial and technical projects.
 - B. Co-operation with other ministries and

Organization for indicating policies and priorities, pertaining to industrial, mining and economic planning of this country by means of provision of explanatory projects and presentation of statistics, information and research done in the Bank.

C. Disposition of training courses, pertaining to activities and procedures of specialized and developing banks, and training of Bank's specialists and managers correlated with the Bank.

D. The presentation of management services, such as industrial and technical assistance to organization affiliated with the Bank and also training and selection of managers for the Organization on connection with the Bank.

5- Publication: No

- ۱- نام واحد : اداره آمار اقتصادی
- ۲- نام سازمان مادر : بانک مرکزی ایران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان سپهبد قری ، نبش خیابان سعیه ،
بانک فرهنگیان سابق، طبقه ۵ تلفن : ۸۲۸۲۵۸
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تهیه و تولید آمارهای اقتصادی در
سطح مناطق شهری کشور .
- ۵- انتشارات : دارد

434

- 1- Official Name of Institute: Economic Statistics Department
- 2- Parent Organization: Bank Markazi Iran (Central Bank of Iran)
- 3- Address: Sepahbod Gharani Av., corner of Somayeh st., Bank Farhangran Bldy., 5th. floor Tehran, Iran. Tel: 828258
- 4- Fields covered: Economic Statistics in the Urban Areas.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : اداره بررسیهای اقتصادی
- ۲- نام سازمان مادر : بانک مرکزی ایران
- ۳- نشانی : تهران ، تقاطع خیابان سمیه و سپهبد قمری ساختمان سابق بانک فرهنگیان ، طبقه ۸ تلفن : ۸۲۸۲۶۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیق در تمام زمینه های اقتصاد ایران
- ۵- انتشارات : دارد

435

- 1- Official Name of Institute: Economic Research Department
- 2- Parent Organization: Bank Markazi Iran, (Central Bank of Iran)
- 3- Address: Sepahboud Gharani Ave., Corner of Somayeh. Bank Farhangian Bedy. Tehran, Iran. Tel: 828264
- 4- Fields covered: Research in various Aspecrs of the Iranian Economy.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : کتابخانه بانک مرکزی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : بانک مرکزی ایران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان فردوسی ، صندوق پستی شماره ۳۳۶۲ تپفن : ۳۱۰۱۰۱-۹ ، ۳۱۰۲۳۱-۹ (۳۶۷)
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : اقتصادی ، بانکی ، آماری
- ۵- انتشارات : دارد

436

- 1- Official Name of Institute: The Library, Bank Markazi Iran.
- 2- Parent Organization: Bank Markazi Iran
- 3- Address: P.O.Box 3362, Ferdowsi Ave., Tehran, Iran. Tel: 310101-9, 310231-9 Ext367
- 4- Fields Covered: Economics, Banking and Statistics
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : اداره برنامه ریزی
- ۲- نام سازمان مادر : بانک مسکن
- ۳- نشانی : تهران . خیابان فردوسی ، بانک مسکن تلفن :
۳۱۰۱۷۱-۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تهیه برنامه های بلندمدت ،
میان مدت و کوتاه مدت بانک در چهار چوب سیاست های
دولت جمهوری اسلامی و تصمیمات متخذه از طرف هیئت
مدیره . مطالعه و بررسی سیستمها و تشکیلات بانک
بمنظور ایجاد هماهنگی لازم در آنها با برنامه های جاری
و آتب بانک .
- ۵- انتشارات : ندارد

437

- 1- Official Name of Institute: Planning & Programming Department
- 2- Parent Organization: Bank Maskan
- 3- Address: Ferdowsi Ave., Tehran. Iran. Tel: 310171-9
- 4- Fields Covered: Preparing the long, middle and short term plans regarding the policies of the government (Islamic Republic of Iran) and decisions made by the board of directors the bank.
Studying and analysing the systems and organization of the bank in which to coordinate them with the current and future plans of the bank.

- ۱- نام واحد : بخش طرحها و تحقیقات
- ۲- نام سازمان مادر : جهاد دانشگاهی - دفتر مرکزی
- ۳- نشانی : تهران - نبش انقلاب - فلسطین پل : ۶۵-۶۶۱۴۶۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات کاربردی

438

- 1- Official Name of Institute: Research and Planning division
- 2- Parent Organization: Central office of University crusade
- 3- Address: Enqlab Ave, Corner of Plaestin St. Tehran, Iran. Telex: 214259 Tel: 661463-5
- 4- Fields Covered: Applied Research

- ۱- نام واحد : کمیته آمار و برنامه ریزی
- ۲- نام سازمان مادر : جهاد سازندگی - دفتر مرکزی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان طالقانی - دفتر مرکزی جهاد سازندگی - طبقه همکف تلفن : ۶۶۲۳۶۰
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : آمار و برنامه ریزی
- ۵- انتشارات : دارد

439

- 1- Official Name of Institute: Committee of Statistics and Planning
- 2- Parent Organization: Central Office of Jihad-e Sazandgi (Central Office)
- 3- Address: Ground floor - Central office of Jihad-e Sazandegi- Taleghani Ave. Tehran. Iran. Tel:662360
- 4- Fields Covered: Statistics and Planning
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : اداره کل جمع آوری ، کنترل و توزیع اطلاعات
- ۲- نام سازمان مادر : سازمان تامین اجتماعی
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان آزادی ، شماره ۴۵۳ تلفن :
۹۳۱۰۱۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : انفورماتیک
- ۵- انتشارات : ندارد

440

- 1- Official Name of Institute: Data Control
- 2- Parent Organization: Social Security
Organization
- 3- Address: Azadi Avenue No.453, Tehran, Iran.
Tel: 931014
- 4- Fields Covered: Informatic
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : سازمان نظام پزشکی ایران
- ۲- نام سازمان مادر : —
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان حافظ، خیابان شیرین ، صندوق
پستی ۳۴۷۴ ، تلفن : ۱۳-۸۲۱۱۱۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : امور پزشکی
- ۵- انتشارات : دارد

441

- 1- Official Name of Institute: Iranian Medical Council
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: P.O.Box.3474. Hafez Ave., Shirin Ave. Tel: 821111-13
- 4- Fields covered: Medical Organization:
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : ستاد انقلاب فرهنگی
- ۲- نام سازمان مادر : —
- ۳- نشانی : تهران • خیابان فلسطین شمالی شماره ۱۰۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی
- ۵- انتشارات : دارد

442

- 1- Official Name of Institute: Cultural Revolution Council.
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: Palestin Ave. No.101 Tehran, Iran
- 4- Fields covered: Cultural an Educational Planning.
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : کتابخانه مرکز نشر دانشگاهی
- ۲- نام سازمان مادر : ستاد انقلاب فرهنگی
- ۳- نشانی : تهران • خیابان پارک • شماره ۵۰ تلفن :
۶۲۳۲۳۲ ، ۶۲۵۱۱۷ ، ۶۲۵۱۴۳
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : ارائه خدمات مختلف کتابخانه ای
به ویراستاران و کارمندان مرکز •
- ۵- انتشارات : ندارد

443

- 1- Official Name of Institute: Library of Iran
University Press
- 2- Parent Organization: Cultural Revolution
Council
- 3- Address: 85 Park Ave. P.O.Box 54 /551
Tehran, Iran. Tel: 623232
- 4- Fields Covered: Different Service to Editors
and Members of Iran University Press.
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مرکز نشر دانشگاهی
- ۲- نام سازمان مادر : ستاد انقلاب فرهنگی
- ۳- نشانی : تهران . خیابان پارک ، شماره ۵۵ ، تلفن :
 ۶۲۷۸۴۴ ، ۶۲۲۷۲۱ ، ۶۲۵۸۴۳ ، ۶۲۵۱۱۷
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : انتشار کتابهای دانشگاهی
- ۵- انتشارات : دارد

444

- 1- Official Name of Institute: Iran Univ. press
- 2- Parent Organization: Cultural Revolution council
- 3- Address: No. 85 Park Ave. Tehran, Iran.
Tel: 625117 , 625843
- 4- Fields covered: Compiling, Translating, editing and publishing the Educational texts for the Universities, as well as Publishing the valid and Considerable Reference Books in all Feilds
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : مرکز اطلاعات
- ۲- نام سازمان مادر : صداوسیما جمهوری اسلامی ایران ، شبکه ۲
- ۳- نشانی : تهران ، میدان افریقا ، انتهای خیابان الوند ،
صندوق پستی ۱۲۹۴-۹۴ تلفن : ۹ - ۶۸۶۰۸۱
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : مرکز توسعه اطلاعات مرکب از کتابخانه
آرشیو سمعی و آرشیو مطبوعات که موظف است بابه کارگرفتن
سیستمهای دقیق و علمی در جهت ذخیره و بازیابی اطلاعاتی
پاسخگوی مراجعان خود باشد .
- ۵- انتشارات : ندارد

445

- 1- Official Name of Institute: Information Centre
- 2- Parent Organization: Voice and Vision of Islamic Republic of Iran, (IRIB), Channel 2
- 3- Address: P.O.Box 94-1294 , Alvand Ave, Africa square, Tehran, Iran. Tel:68081-9
- 4- Fields Covered: The Information Center of Channel 2 has been Organised in to Several Different Departments each of which has Different Functions and Activities. They are Library, Audio-Visual dep. and Newspaper Archive .

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات اجتماعی و ارزشیابی برنامه ها
- ۲- نام سازمان مادر : صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان میرداماد ، نرسیده به میدان
محسنی ، کوچه نسا ، کوچه زرنگار جنب مسجد القدر پلاک ۵۴
تلفن : ۲۲۲۵۱۰-۲۲۲۳۱۵-۲۲۴۲۱۵-۲۲۴۲۱۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات اجتماعی ، نظرخواهی و
ارزشیابی برنامه ها
- ۵- انتشارات : دارد

446

- 1- Official Name of Institute: The Center of
Social Research and Program Evaluation
- 2- Parent Organization: Islamic Republic of
Iran Broadcasting (I.R.I.B.)
- 3- Address: No.54, Zar-negar Alley, Nesa St.
Mir-Damad Ave. Tehran, Iran. Tel: 222510
222315, 224215, 224216
- 4- Fields Covered: Social Research, Public
Opinion, Program Evaluation
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : کتابخانه شماره ۲
- ۲- نام سازمان مادر : مجلس شورای اسلامی
- ۳- نشانی : تهران خیابان امام خمینی تلفن : ۵-۶۶۴۸۵۱
داخلی ۳۳۵ و ۳۳۲
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : ایران‌شناسی - اسلام‌شناسی
- ۵- انتشارات : ندارد

447

- 1- Official Name of Institute: Ketab-Khaneh no.2
- 2- Parent Organization: Majles-e Showraye Eslami
- 3- Address: Emam Khomeyni Av. Tehran, Iran.
Tel: 664851-5, 232 or 335
- 4- Fields Covered: Islamology - Iranology
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : مرکز تحقیقات طرحهای صنعتی و تولیدی
- ۲- نام سازمان مادر: —
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان طالقانی ، بین حافظ و ویلا ،
ساختمان ۱۴۶ ، تلفن : ۸۹۷۳۸۶
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تحقیقات علمی بمنظور ایجاد
واحد تولیدی
- ۵- انتشارات : دارد

448

- 1- Official Name of Institute: The Industrial and Productive Projects Research Center
- 2- Parent Organization: —
- 3- Address: 149 Building, Talqani Ave.,
Between Hafer and Vila, the fifth fl. Tel:
897886
- 4- Fields Covered: The Scientific Research in
order to Establish the Productive Units
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : موسسه پژوهشهای هواپیمائی طیرا " ابابیل
- ۲- نام سازمان مادر: —
- ۳- نشانی : تهران ، شمیران ، رستم آباد ، خیابان کامرانیه جنوبی ، پلاک ۳۲ ، تلفن : ۲۴۶۵۵۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : جمع آوری اطلاعات در مورد امکانات علمی ، فنی و صنعتی کشور ، بررسی نیازهای کشور در زمینه هواپیمائی و بررسی ویژگیهای اقلیمی و جغرافیائی کشور برای پی گیری هرچه بهتر و سریعتر اهداف موسسه .
- ۵- انتشارات : دارد

449

- 1- Official Name of Institute: Tayranababil Aeronautical Research Institute
- 2- Parent Organizatio:—
- 3- Address: No 32 Roustamabad, South Kamraniyeh Ave., Shemiran. Tehran, Iran. Tel: 246554
- 4- Fields Covered: Gathering the Information of Scientific, Technical and Industrial Abilities of our Country and Recognition the needs of our County in the Field of Aviation and Familiarization With the Geographical Specifications of our Country, for Beter and quicker Accomplishment of the Institution Aims
- 5- Publication: Yes

- ۱- نام واحد : دانشکده افسری
- ۲- نام سازمان مادر : نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
- ۳- نشانی : تهران ، خیابان امام خمینی ، روبروی مجلس شورای اسلامی ایران تلفن : ۶۴۰۱۸۹
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : تربیت افسران نیروهای مسلح
- ۵- انتشارات : ندارد

450

- 1- Official Name of Institute: Military Academy
- 2- Parent Organization: Iranian Islamic Republic Ground Force
- 3- Address: Eman Khomayni Avenue, Opposite to the Islamic Republic Assembly of Iran, Tehran, Iran. Tel: 640189
- 4- Fields Covered: Education and Training of Officers of the Armed Forces.
- 5- Publication: No

- ۱- نام واحد : فرماندهی آموزشهای هوایی - مدیریت تحقیقات
و برنامه ریزی آموزشی
- ۲- نام سازمان مادر : نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
- ۳- نشانی : تهران • خیابان دماوند • ایستگاه فرودگاه، تلفن :
۳۴۵۰۰۴
- ۴- زمینه موضوعی فعالیت واحد : علوم و فنون هوایی

451

- 1- Official Name of Institute: Air Training
Command, Training Research and Planning
Management
- 2- Parent Organization: Iran Islamic Republic
Air force
- 3- Address: A.T.C; Foorudgah stop; Damavand
Ave, Tehran, Iran. Tel: 345004
- 4- Fields Covered: Aerial Science and
Technology

پزشکی

- آموزشکده بهداشت عمومی اصفهان ۲۹۹
آموزشکده دامپزشکی دانشگاه دکتر جمران ۸۹
آموزشکده عالی علوم آزمایشگاهی (فارس) ۳۰۰
آموزشکده علوم آزمایشگاهی (اصفهان) ۳۰۱
آموزشکده فنی علوم آزمایشگاهی (تبریز) ۳۰۳
آموزشگاه عالی آموزشباری سازمان بهزیستی کشور ۲۶۰
اداره کل بهداشت محیط وزارت بهداشتی ۲۸۹
انجمن انستیزولوژی و رانیماسیون ایران ۴۴۵
انجمن اورولوژی ایران ۴۴۷
انجمن جراحان پلاستیک و فک و صورت ایران ۴۴۹
انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران ۴۵۰
انجمن فیزیوتراپی ایران ۴۵۳
انستیتو پاستور ایران ۲۹۰
انستیتو روانپزشکی تهران ۳۰۸
انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ۲۹۱
بخش آسیب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ۴۹
بخش بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ۵۰

۱۱۵	بخش بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
۵۱	بخش بیوفیزیک دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
۱۱۶	بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
۶۶	بخش پزشکی قانونی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
۵۲	بخش تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
۲۹۲	بخش رادیوایمنوآسی و تحقیقات بیمارستان قلب
۴۷۲	بخش طرحها و تحقیقات جهاد دانشگاهی
۵۳	بخش فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
۵۴	بخش فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
۵۵	بخش میکروشناسی و ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
۵۶	بیمارستان امیرعلم
۵۷	بیمارستان امیرکبیر
۵۸	بیمارستان بهرامی
۱۱۷	بیمارستان جرجانی
۹۴	بیمارستان دکتر حرمان شماره یک (اهواز)
۶۱	بیمارستان دکتر شریعتی
۵۹	بیمارستان رازی
۶۰	بیمارستان روزه
۶۲	بیمارستان زنان
۶۳	بیمارستان سینا
۶۴	بیمارستان فارابی

۱۱۸	بیمارستان لقمان الدوله ادهم
۶۵	بیمارستان ولی عصر
۴۵۷	جامعه آزمایشگاهیان پزشکی ایران
۴۵۸	جامعه دامپزشکان ایران
۴۵۹	جامعه دندانپزشکی ایران
۱۷۷	دانشکده پزشکی امام رضا دانشگاه مشهد
۱	دانشکده پزشکی دانشگاه ارومیه
۸	دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان
۱۶	دانشکده پزشکی دانشگاه بوعلی سینا
۲۳	دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز
۹۳	دانشکده پزشکی دانشگاه دکتر جهران
۱۰۴	دانشکده پزشکی دانشگاه رازی
۱۱۲	دانشکده پزشکی دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
۱۳۴	دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز
۱۷۶	دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد
۹۵	دانشکده پزشکی گلستان دانشگاه دکتر جهران
۲۰۴	دانشکده پزشکی یزد
۱۳۷	دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز
۹۷	دانشکده تکنولوژی پزشکی دانشگاه دکتر جهران
۲۰۵	دانشکده توانبخشی و رفا اجتماعی
۱۷۸	دانشکده داروسازی دانشگاه مشهد
۲۷	دانشکده داروسازی و تغذیه دانشگاه تبریز

۹	دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه اصفهان
۲	دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
۱۳۸	دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
۱۰	دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان
۷۳	دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران
۱۲۱	دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰	دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز
۱۷۹	دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مشهد
۱۰۰	دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه دکترچمران
۲۱۴	دانشکده علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
۲۹۳	دفتر آموزش بهداشت وزارت بهداشتی
۳۹۶	دفتر تحقیقات صنعتی شرکت سهامی صنایع شیرایران
۲۴	دوره علوم آزمایشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز
۲۹۵	سازمان انتقال خون ایران
۳۹۰	سازمان دامپزشکی کشور
۲۹۶	سازمان مبارزه با سرطان
۴۷۵	سازمان نظام پزشکی ایران
۴۸	کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
۰	گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی دانشکده بهداشت دانشگاه
۴۱	تهران
۴۲۰	گروه اکولوژی انسانی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
	گروه انگل و قارچ شناسی پزشکی پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
۴۳	دانشگاه تهران

- ۴۴ گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
 ۴۵ گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
 ۴۷ خدمات بهداشتی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
 ۳۰۳ مجتمع آموزش پرستاری فاطمه (ع) (شیراز)
 ۳۰۴ مجتمع آموزش عالی پرستاری شهید دکتر بهشی (رشت)
 ۳۰۵ مجتمع آموزشی پرستاری ، مامائی ، بهیاری بهداشتی اصفهان
 ۳۰۶ مجتمع آموزشی رازی (تبریز)
 ۳۰۹ مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان
 ۳۱۰ مجتمع آموزشی و پژوهشی رازی کرمان
 ۳۱۱ مجتمع آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه ای بهداشتی همدان
 ۳۰۷ مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت
 ۶۷ مجتمع بیمارستانی امام خمینی
 ۳۱۲ مجتمع علوم پیراپزشکی وزارت بهداشت
 ۴۶۵ مجتمع علمی و تحقیقاتی استان آذربایجان شرقی
 ۳۱۳ مدرسه عالی بهداشت عمومی تبریز
 ۳۱۴ مدرسه عالی بهداشت عمومی شهید دکتر اواسانی (تهران)
 ۳۱۵ مدرسه عالی بهداشت عمومی مشهد
 ۳۱۶ مدرسه عالی بهداشت همدان
 ۳۱۷ مدرسه عالی پرستاری آذر میدخت (تهران)
 ۳۱۸ مدرسه عالی پرستاری بانوا شرافیان (تهران)
 ۲۶۴ مدرسه عالی پرستاری زینب
 ۲۶۵ مدرسه عالی پرستاری شفا

- ۳۱۹ مدرسه عالی پرستاری شهید عباس جعفر ملك (تهران)
- ۳۲۰ مدرسه عالی پرستاری طرفه
- ۶۸ مدرسه عالی پرستاری و مامائی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
- ۲۰۹ مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار
- ۳۲۱ مدرسه عالی مامائی شرق تهران
- ۱۳۶ مرکز آموزش پرستاری ، مامائی و پیراپرستاری دانشگاه شیراز
- ۱۱۹ مرکز آموزشی - درمانی آیت اله طالقانی
- ۲۱۳ مرکز پزشکی ایران
- ۷۶ مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک دانشگاه تهران
- ۳۷۶ مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
- ۲۹۷ مرکز درمانی و آموزشی فیروزگر
- ۲۵ مرکز قلب دانشگاه تبریز
- ۷۲ موسسه بررسی گیاهان داروئی ایران
- ۱۸۳ موسسه بینائی سنجی (درمانگاه) دانشگاه مشهد
- ۶۹ موسسه پزشکی هسته ای و تحقیقات غدد مترشحه داخلی
- ۷۰ موسسه سرطان
- ۷۱ موسسه عالی توانبخشی
- ۲۹۸ موسسه غدد داخلی و متابولیسم
- ۴۰۹ موسسه واکسن و سرم سازی رازی

حقوق

- دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۱۲۰
دانشکده علوم اقتصادی ، سیاسی و ارتباطات اجتماعی مجتمع دانشگاهی
ادبیات و علوم انسانی ۱۸۹
مرکز مطالعات عالی بین‌المللی ۸۴
موسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی ۷۴

علوم اجتماعی

- آموزشگاه عالی آموزش‌های سازمان بهزیستی کشور ۲۶۰
آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی ۲۰۳
اداره آمار اقتصاد بانک مرکزی ایران ۴۶۸
اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران ۴۶۹
اداره برنامه ریزی بانک مسکن ۴۷۱
اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی و وزارت کشاورزی و عمران روستائی ۳۷۸
اداره کل جمع‌آوری ، کنترل و توزیع اطلاعات سازمان تامین اجتماعی ۴۷۴
اداره کل مطالعات نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی ۳۷۳
امور بازرگانی شرکت ملی نفت ایران ۴۳۵
امور برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ۴۳۶
انجمن مدیریت ایران ۴۵۴
بانک صنعت و معدن ۴۶۶

- ۴۷۰ بانک مرکزی ایران ، کتابخانه
- ۱۲۷ بخش اقتصاد و مدیریت بازرگانی دانشگاه ادبیات و علوم دانشگاه شیراز
بخش برنامه ریزی شهری و منطقه ای و جامعه شناسی دانشکده ادبیات و
علوم دانشگاه شیراز
- ۱۲۸ بخش تحقیقات شهری موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه
تبریز
- ۲۲ دانشکده افسری
- ۴۸۴ دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه دکتر جمران
- ۹۲ دانشکده بازرگانی مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
- ۱۹۲ دانشکده بیمه علوم بانکی مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
- ۱۹۳ دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز
- ۱۳۷ دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی
- ۲۰۵ دانشکده حسابداری مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
- ۱۹۴ دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران
- ۷۷ دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
- ۱۲ دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
- ۷۸ دانشکده علوم اقتصادی ، سیاسی و ارتباطات اجتماعی مجتمع دانشگاهی
ادبیات و علوم انسانی
- ۱۸۹ دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
- ۱۲۳ دانشگاه پاپس
- ۴۲۴ دفتر آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
- ۲۱۷ دفتر آمار و برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی
- ۴۲۵

- ۲۲۶ دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه
- ۳۴۸ دفتر امور پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۲۹۴ دفتر امور جمعیت و بررسیهای آماری و برنامه ریزی ماشینی وزارت بهداشت
- ۲۶۸ دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای ، دفتر اطلاعات فنی و تولید مواد آموزشی
- ۲۲۰ دفتر بررسیهای آماری ، اقتصاد ی و بودجه سازمان بازنشستگی کشوری
- ۳۷۴ دفتر برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
- ۲۲۷ دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه
- ۲۶۲ دفتر بودجه ، برنامه ، تشکیلات و آمار سازمان بهزیستی کشور
- ۲۲۸ دفتر بهبود روشهای برنامه ریزی ، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه
- ۲۷۷ دفتر پژوهشها و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی
- ۴۲۲ دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور
- ۳۲۹ دفتر طرح و برنامه صنایع فلزی وزارت صنایع
- ۲۶۳ دفتر کل آموزش و پژوهش سازمان بهزیستی کشور
- ۳۳۹ دفتر مدیریت فنی تولید گروه صنعتی ملی
- ۴۲۳ سازمان برنامه ریزی شهر تهران
- ۲۳۶ سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی
- ۲۳۷ سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی
- ۲۳۸ سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان
- ۲۳۹ سازمان برنامه و بودجه استان باختران
- ۲۴۰ سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر
- ۲۴۱ سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری
- ۲۴۲ سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان

۲۴۳	سازمان برنامه بودجه استان زنجان
۲۴۴	سازمان برنامه و بودجه استان سمنان
۲۴۵	سازمان برنامه و بودجه استان سیستان و بلوچستان
۲۴۶	سازمان برنامه و بودجه استان فارس
۲۴۸	سازمان برنامه و بودجه استان کردستان
۲۴۹	سازمان برنامه و بودجه استان کرمان
۲۵۱	سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد
۲۵۲	سازمان برنامه و بودجه استان گیلان
۲۵۳	سازمان برنامه و بودجه استان لرستان
۲۵۴	سازمان برنامه و بودجه استان مازندران
۲۵۵	سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی (اراک)
۲۵۶	سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان
۲۵۷	سازمان برنامه و بودجه استان یزد
۲۸۲	سازمان چای کشور
۲۷۸	سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
۳۳۱	سازمان صنایع کوچک ایران
۳۳۳	سازمان صنایع ملی ایران ، طرح و برنامه
۳۴۱	سازمان مدیریت صنعتی
۲۸۵	سازمان مرکزی تعاون کشور
۴۳۸	شرکت ملی نفت ایران ، کتابخانه
۱۷۳	شورای پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد
۲۸۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

- ۴۷۳ کمیته آمار و برنامه ریزی جهاد سازندگی
- ۱۸۶ مجتمع آموزش عالی د هخدا (قزوین)
- ۲۳۳ مدیریت آموزش عالی و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه
- ۲۳۴ مدیریت کشاورزی و عمران روستائی سازمان برنامه و بودجه
- ۲۵۹ مرکز آمار ایران
- مرکز آموزش مدیریت دولتی ، گروه تحقیقات و پژوهشهای اداری ،
- ۲۲۱ آموزشی و انتشاراتی
- ۳۶۴ مرکز اسناد و مدارک علمی
- ۲۷۹ مرکز اطلاعات شبکه ۲ صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
- ۳۶۶ مرکز برنامه ریزی آموزشی
- مرکز تحقیقات اجتماعی و ارزشیابی برنامه ها صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
- ۴۸۰ ایران
- ۳۹۷ مرکز تحقیقات روستائی
- ۸۳ مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی
- ۲۸۷ مرکز تهیه و توزیع کاغذ و چوب
- ۱۴۴ مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
- ۳۶۹ مرکز سیاست علمی و پژوهشی
- ۳۹۸ مرکز عشایری ایران
- ۲۳۵ مرکز مدارک فنی و کتابخانه سازمان برنامه و بودجه
- ۸۴ مرکز مطالعات عالی بین المللی
- ۲۸۱ معاونت امور اقتصادی و بین المللی وزارت امور اقتصاد و دارائی
- ۴۴۳ معاونت امور انرژی وزارت نیرو

- ۳۹۹ معاونت طرح و برنامه وزارت کشاورزی و عمران روستائی
 ۳۹ موسسه توسعه تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 ۳۷ موسسه جغرافیا دانشگاه تهران
 ۲۸۸ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

علوم انسانی

- ۲۷۵ اداره کل مطبوعات و نشریات
 ۱۲۹ بخش زبان شناسی دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه شیراز
 ۱۳۰ بخش زبانهای خارجی دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه شیراز
 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی مجتمع دانشگاهی ادبیات
 و علوم انسانی
 ۱۸۸
 ۹۱ دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه دکتر چمران
 ۷ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
 ۳۵ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 ۱۱۱ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
 ۱۶۵ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
 ۱۷۴ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد
 ۴۰ دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
 ۱۷۵ دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد
 ۱۳۷ دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز
 ۲۱۴ دانشکده علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

- ۱۴ دانشگاه الزهراء ، کتابخانه مرکزی
- ۸۲ دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
- ۱۰۳ دانشگاه دکتر چمران ، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
- ۱۰۷ دانشگاه رازی ، کتابخانه مرکزی استاد شهید مرتضی مطهری
- دانشگاه شهید بهشتی ، سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد (کتابخانه
مرکزی)
- ۱۲۵
- ۱۸۲ دانشگاه مشهد ، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
- ۲۷۷ دفتر پژوهشها و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی
- ۲۶۳ دفتر کل آموزش و پژوهش سازمان بهزیستی کشور
- دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی ۱۹۱
- ۲۱۸ سازمان اسناد ملی ایران
- ۲۲۵ سازمان اوقاف
- ۳۶۰ سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران
- ۴۶۳ شورای کتاب کودک
- ۲۷۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- ۴۷۷ کتابخانه مرکز نشر دانشگاهی
- ۱۳۳ کتابخانه ملاحظه را
- ۳۶۱ کتابخانه ملی
- ۳۷۲ کتابخانه موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
- ۳۶۲ کمیسیون ملی یونسکو در ایران
- ۱۸۶ مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)
- ۴۸۱ مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه شماره ۲

۲۱۱	مدرسه عالی شهید مطهری
۳۶۴	مرکز اسناد و مدارک علمی
۴۷۹	مرکز اطلاعات شبکه ۲ صداوسیما جمهوری اسلامی ایران
۳۶۵	مرکز باستانشناسی ایران
۸۳	مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی
۲۸۰	مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
۳۷۰	مرکز مردم شناسی
۴۷۸	مرکز نشر دانشگاهی
۳۶	موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
۲۱	موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز
۳۸	موسسه لغت نامه دهخدا
۳۷۱	موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

علوم تربیتی

۴۴۸	انجمن اولیاء و مربیان
۴۵۵	انجمن ملی پژوهش در آموزش و پرورش
۳۲	دانشسرای عالی یزد
۹۶	دانشکده تربیت بدنی دانشگاه دکتر جمران
۳۳	دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم
۱۰۵	دانشکده تربیت دبیر سنندج
۱۳	دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

۲۹	دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز
۷۹	دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران
۱۸۰	دانشکده علوم تربیتی دانشگاه مشهد
۱۲۴	دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
	دانشکده علوم تربیتی و معارف اسلامی مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
۱۹۰	
۲۶۸	دفتر اطلاعات فنی و تولید مواد آموزشی دفتر امور مدارس عالی فنی حرفه ای
۳۷۴	دفتر برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
۲۴۹	دفتر گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۳۵۰	دفتر مرکزی ارتباط با صنعت وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۳۵۲	دفتر نظارت و سنجش آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۲۷۰	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
۲۶۶	سازمان تربیت بدنی
۴۷۶	ستاد انقلاب فرهنگی
۳۶۲	کمیسیون ملی یونسکو در ایران
۲۰۷	مدرسه تربیت مدرس
۳۶۶	مرکز برنامه ریزی آموزشی
۳۶۳	موسسه بین المللی روشهای سوادآموزی بزرگسالان
۸۶	موسسه روانشناسی

علوم طبیعی و ریاضی

۳۲۴	آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
۴۴۶	انجمن انفورماتیک ایران
۴۵۱	انجمن حشره شناسان ایران
۴۵۲	انجمن ریاضی ایران
۴۵۶	انجمن ملی ستاره شناسی ایران
۱۶۹	انستیتوی شیمی دانشگاه مازندران
۱۴۶	بخش ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۱۳	بخش زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
۱۲۲	بخش زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۱	بخش شیمی دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه شیراز
۴۷۲	بخش طرحها و تحقیقات جهاد دانشگاهی
۱۹۵	بخش علوم پایه مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
۲۸۳	پژوهشکده غله و نان
۱۵	دانشکده آموزش علوم دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۷	دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز
۱۵۶	دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف
۱۶۶	دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
۱۱	دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
۲۸	دانشکده علوم دانشگاه تبریز
۷۵	دانشکده علوم دانشگاه تهران

۹۹	دانشکده علوم دانشگاه دکتر چمران
۱۸۴	دانشکده علوم مجتمع آموزش عالی بیرجند
۱۹۶	دانشکده عمران "۱" مجتمع دانشگاهی فنی ومهندسی
۱۹۷	دانشکده عمران "۲" مجتمع دانشگاهی فنی ومهندسی
۳۴۸	دفتر امور پژوهشی وزارت فرهنگ وآموزش عالی
۳۲۸	دفتر پژوهشهای هواشناسی سازمان هواشناسی کشور
۲۳۰	دفتر طراحی وایجاد سیستمها سازمان برنامه وبودجه
۱۳۲	رصدخانه ابوریحان بیرونی
۳۵۳	سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
۳۵۵	سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران - مرکز خوزستان
۳۵۷	سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران - مرکز شیراز
۳۵۹	سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران - مرکز کرمان
۲۶۷	سازمان حفاظت محیط زیست
۴۲۹	سازمان زمین شناسی کشور
۳	گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
۴	گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
۱۸۶	مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)
۱۸۷	مجتمع آموزش عالی لرستان
۲۱۰	مدرسه عالی علوم کاشان
۲۲۲	مرکز اطلاعات هسته ای
۳۶۸	مرکز پژوهشهای خواص وکاربرد مواد ونیرو

۷۶	مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک
۳۵۴	مرکز تحقیقات علوم بیولوژیکی و صنایع تخمیری
۸۳	مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی
۱۶۳	مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
۲۲۳	مرکز تحقیقات هسته ای
۸۵	مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست
۳۴۰	موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۴۰۸	موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک
۸۸	موسسه ژئوفیزیک

فنی و مهندسی

۳۲۴	آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
۳۲۶	آموزشگاه عالی هواپیمائی کشوری
۱۲۶	آموزشگاه فنی الکترونیک دانشگاه شیراز
۴۳۴	آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران
۳۳۴	اداره کل پژوهشهای علمی شرکت د خانیات ایران
۴۳۳	امور پژوهش و آزمایشگاه تجهیزات مواد شرکت ملی گاز ایران
۴۳۰	امور تولیدات و تحقیقات صنعتی شرکت ملی فولاد ایران
۱۴۸	بانک اطلاعات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
۴۷۲	بخش طرحها و تحقیقات جهاد دانشگاهی
۱۹۵	بخش علوم پایه مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

- جامعه ریخته‌گران ایران
- ۴۶۰ دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۱۴۹ دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز
- ۱۳۷ دانشکده تکنولوژی پزشکی دانشگاه دکتر چمران
- ۹۷ دانشکده تکنولوژی دانشگاه تبریز
- ۲۶ دانشکده دریانوردی دانشگاه سیستان و بلوچستان
- ۱۰۹ دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف
- ۱۵۶ دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۱۵۰ دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۱۵۲ دانشکده عمران "۱" مجتمع دانشگاه فنی و مهندسی
- ۱۹۶ دانشکده عمران "۲" مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
- ۱۹۷ دانشکده فنی (تربیت دبیر فنی) دانشگاه مازندران
- ۱۷۰ دانشکده فنی دانشگاه تبریز
- ۳۰ دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
- ۱۱۴ دانشکده فنی دانشگاه گیلان
- ۱۶۷ دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۱۵۴ دانشکده مکانیک مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
- ۱۹۸ دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۱۵۵ دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
- ۱۵۷ دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
- ۱۸ دانشکده مهندسی دانشگاه دکتر چمران
- ۱۰۲ دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
- ۱۱۰

- ۱۵۸ دانشکده مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف
- ۱۵۹ دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف
- ۱۶۰ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
- ۱۹ دانشگاه پلی تکنیک تهران، کتابخانه مرکزی
- ۱۶۱ دانشگاه صنعتی شریف، کتابخانه مرکزی
- ۱۶۴ دانشگاه علوم و صنعت ایران
- ۲۱۶ دبیرخانه شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور
- ۳۲۵ دفتر آمار و بررسیهای فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- ۴۴۰ دفتر بررسی و برنامه ریزی برق وزارت نیرو
- ۴۴۱ دفتر بررسیهای منابع آب وزارت نیرو
- ۲۲۹ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه
- ۴۲۶ دفتر شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی
- ۳۲۹ دفتر طرح و برنامه صنایع فلزی وزارت صنایع
- ۲۳۱ دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه
- ۳۳۹ دفتر مدیریت فنی توایید، گروه صنعتی ملی
- ۳۵۰ دفتر مرکزی ارتباط با صنعت وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- ۳۲۷ دفتر مطالعات فنی سازمان هواپیمائی کشوری
- ۳۵۳ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
- ۳۵۵ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مرکز خوزستان
- ۳۵۷ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز
- ۳۵۹ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مرکز کرمان
- ۴۲۹ سازمان زمین شناسی کشور

- ۳۳۱ سازمان صنایع کوچک ایران
- ۳۳۳ سازمان صنایع ملی ایران ، طرح و برنامه
- ۳۴۱ سازمان مدیریت صنعتی
- ۳۳۲ شرکت تولیدی کیان تایر
- ۴۳۱ شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
- ۴۳۸ شرکت ملی نفت ایران ، کتابخانه مرکزی
- ۲۳۲ طرح استفاد ، از ماهواره سازمان برنامه و بودجه
- ۳۲۳ گروه تحقیقات و گسترش صنایع دفاعی سازمان صنایع دفاعی
- ۳۴۴ ماشین سازی اراک
- ۲۷۴ مجتمع آموزش فنی و حرفه ای (یزد)
- ۴۳۲ مجتمع مس سرچشمه ، کتابخانه و مرکز اسناد
- ۴۶۵ مجمع علمی و تحقیقاتی استان آذربایجان شرقی
- ۲۰۸ مدرسه عالی تکنولوژی سمنان
- ۲۱۲ مدرسه عالی معدن شاهرود
- ۲۵۸ مدیریت پژوهشهای نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور
- ۴۸۵ مدیریت تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی فرماندهی آموزشهای هوایی
- ۳۷۵ مرکز آموزش بهبود پوست و جرم
- ۲۲۲ مرکز اطلاعات هسته ای
- ۱۴۲ مرکز انرژی خورشیدی
- ۴۳۹ مرکز پژوهش و خدمات علمی وزارت نفت
- ۳۶۸ مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو
- ۱۶۲ مرکز تحقیقات الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

۴۲۸	مرکز تحقیقات ساختمان مسکن
۴۸۲	مرکز تحقیقات طرحهای صنعتی و تولیدی
۳۵۴	مرکز تحقیقات علوم بیولوژیکی و صنایع تخمیری
۳۴۲	مرکز تحقیقات کاربرد ی ایران
۳۲۲	مرکز تحقیقات مخابرات ایران
۲۲۳	مرکز تحقیقات هسته ای
۲۲۴	مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
۳۴۵	معاونت آموزش و تحقیق وزارت صنایع سنگین
۴۴۳	معاونت امور انرژی وزارت نیرو
۳۴۰	موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران
۴۴۴	موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب
۴۸۳	موسسه پژوهشهای هواپیمائی طیرا " ابابیل
۱۴۳	موسسه ژئوتکنیک ایران
۴۱۰	مهندسین مشاور یکم وزارت کشاورزی و عمران روستائی
۳۸۷	نکاجوب

منبر

۳۴۶	اداره کل هنرهای سنتی
۲۰۰	پردیس اصفهان
۸۱	دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
۴۲۵	دفتر آمار و برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی

۴۲۶	دفتر شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی
۴۰۱	ساختمان ورزشنده مجتمع دانشگاهی هنر
۳۶۰	سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران
۴۷۹	فرهنگسرای نیاوران
۱۹۹	مجتمع دانشگاهی هنر
۴۰۴	هنرستان عالی موسیقی

کشاورزی

۴۰	آموزشکده کشاورزی اردبیل
۳۴	آموزشکده کشاورزی استان تهران
۱۴۵	آموزشکده کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۰۸	آموزشکده کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۹۰	آموزشکده کشاورزی رامین
۱۸۵	آموزشکده کشاورزی مجتمع آموزش عالی بیرجند
۳۷۸	اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی وزارت کشاورزی و عمران روستائی
۳۳۴	اداره کل پژوهشهای علمی شرکت دخانیات ایران
۴۱۱	اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان آذربایجان غربی
۴۱۳	اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان بوشهر
۴۱۴	اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان زنجان
۴۱۵	اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان سیستان و بلوچستان
۴۱۷	اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان فارس
۴۱۸	اداره کل کشاورزی و عمران روستائی کهگیلویه و بویراحمد

۴۱۹	اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان لرستان
۴۲۰	اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان هرمزگان
۴۲۱	اداره کل کشاورزی و عمران روستائی استان یزد
۶	انستیتو باغبانی دانشگاه اصفهان
۳۳۷	انستیتو توتون ایران - مرکز ارومیه
۳۳۶	انستیتو توتون ایران - مرکز تیرتاش
۳۳۸	انستیتو توتون ایران - مرکز رشت
۴۰۴	ایستگاه • بررسی برنج آمل
۴۰۵	ایستگاه • تحقیقات کشاورزی رامسر
۴۰۶	ایستگاه • تحقیقات کشاورزی لاهیجان
۴۰۷	ایستگاه • تحقیقات مرکبات کترا
۴۷۲	بخش طرحها و تحقیقات جهاد دانشگاهی
۲۸۳	پژوهشکده • غله و نان
۴۶۲	جمعیت کارشناسان بیماریهای گیاهی ایران
۱۳۷	دانشکده • تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز
۱۰۶	دانشکده • دامپروری ایلام
۵	دانشکده • کشاورزی دانشگاه ارومیه
۱۷	دانشکده • کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
۳۱	دانشکده • کشاورزی دانشگاه تبریز
۸۰	دانشکده • کشاورزی دانشگاه تهران
۱۰۱	دانشکده • کشاورزی دانشگاه دکترا جمران
۱۴۱	دانشکده • کشاورزی دانشگاه شیراز

۱۷۱	دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
۱۸۱	دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد
۲۰۶	دانشکده کشاورزی زنجان
۱۵۳	دانشکده کشاورزی منطقه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۶۸	دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گیلان
۱۷۲	دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
۳۹۶	دفتر تحقیقات صنعتی شرکت سهامی صنایع شیر ایران
۳۷۹	سازمان پنبه و دانه های روغنی ایران
۳۸۶	سازمان ترویج کشاورزی
۲۸۲	سازمان چای کشور
۳۸۸	سازمان حفظ نباتات
۳۸۹	سازمان دامپروری کشور
۳۹۰	سازمان دامپزشکی کشور
۳۹۱	سازمان عمران قزوین
۳۹۲	سازمان گوشت کشور
۳۹۳	شرکت سهامی پخش کود شیمیائی و تولید سم
۳۹۴	شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران
۴۶۵	مجمع علمی و تحقیقاتی استان آذربایجان شرقی
۲۳۴	مدیریت کشاورزی و عمران روستائی سازمان برنامه و بودجه
۳۸۰	مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقیقاتی وزارت کشاورزی
۳۹۷	مرکز تحقیقات روستائی
۳۸۱	مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه جنوبغرب " صفی آباد "

۳۸۳	مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شمال شرق
۸۳	مرکز تحقیقات مناطق کوپری و بیابانی
۳۹۵	مرکز تحقیقات و توسعه ما هیگیری خلیج فارس
۳۹۸	مرکز عشایری ایران
۳۴۰	موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۴۰۱	موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
۴۰۲	موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
۴۰۰	موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی
۷۲	موسسه بررسی گیاهان داروئی ایران
۳۸۴	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
۳۸۵	موسسه تحقیقات دامپروری حیدرآباد
۴۰۸	موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک
۴۰۹	موسسه واکسن و سرم سازی رازی
۴۱۰	مهند سین مشاوریکم وزارت کشاورزی و عمران روستائی
۳۸۷	نکاجوب

فهرست الفبائی

- | | |
|---|--|
| <p>آموزشکده کشاورزی مجتمع آموزشی
عالی بیرجند ۱۸۵</p> <p>آموزشگاه عالی آموزشهای سازمان
بهنیستی کشور ۲۶۰</p> <p>آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی ۲۰۳</p> <p>آموزشگاه عالی هواپیمائی کشوری ۳۲۶</p> <p>آموزشگاه فنی الکترونیک دانشگاه
شیراز ۱۲۶</p> <p>آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران
۴۳۴</p> <p>اداره آمار اقتصادى بانک مرکزی ایران
۴۶۸</p> <p>اداره بررسیهای اقتصادى بانک
مرکزی ایران ۴۶۹</p> <p>اداره برنامه ریزی بانک مسکن ۴۷۱</p> <p>اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
۳۷۸</p> <p>اداره کل بهداشت محیط وزارت
بهداری ۲۸۹</p> | <p>آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ۳۲۴</p> <p>آموزشکده بهداشت عمومی اصفهان
۲۹۹</p> <p>آموزشکده دامپزشکی دانشگاه دکتر
چمران ۸۹</p> <p>آموزشکده عالی علوم آزمایشگاهی
(فارس) ۳۰۰</p> <p>آموزشکده علوم آزمایشگاهی (اصفهان)
۳۰۱</p> <p>آموزشکده فنی علوم آزمایشگاهی
(تبریز) ۳۰۳</p> <p>آموزشکده کشاورزی اردبیل ۲۰</p> <p>آموزشکده کشاورزی استان تهران
۳۴</p> <p>آموزشکده کشاورزی استان چهار
محال و بختیاری دانشگاه
صنعتی اصفهان ۱۴۵</p> <p>آموزشکده کشاورزی دانشگاه
سیستان و بلوچستان ۱۰۸</p> <p>آموزشکده کشاورزی رامین ۹۰</p> |
|---|--|

- اداره کل کشاورزی و عمران روستائی
استان یزد ۴۶۱
- اداره کل مطالعات نیروی انسانی
وزارت کار و امور اجتماعی ۳۷۳
- اداره کل مطبوعات و نشریات ۶۷۵
- اداره کل هنرهای سنتی ۳۴۶
- امور بازرگانی شرکت ملی نفت ایران
۴۳۵
- امور برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی
نفت ایران ۴۳۶
- امور پژوهش و آزمایشگاه تجهیزات مواد
شرکت ملی گاز ایران ۴۳۳
- امور تولیدات و تحقیقات صنعتی
شرکت ملی فولاد ایران ۴۳۰
- انجمن انستیزولوژی و رانیماسیون ایران
۴۴۵
- انجمن انفورماتیک ایران ۴۴۶
- انجمن اورولوژی ایران ۴۴۷
- انجمن اولیا و مربیان ۴۴۸
- انجمن جراحان پلاستیک و فک و صورت
ایران ۴۴۹
- انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران ۴۵۰
- اداره کل پژوهشهای علمی شرکت
د خانیات ایران ۳۳۴
- اداره کل جمع آوری، کنترل و توزیع
اطلاعات سازمان تامین اجتماعی
۴۷۴
- اداره کل کشاورزی و عمران روستائی
استان آذربایجان غربی ۴۱۱
- اداره کل کشاورزی و عمران روستائی
استان بوشهر ۴۱۲
- اداره کل کشاورزی و عمران روستائی
استان زنجان ۴۱۴
- اداره کل کشاورزی و عمران روستائی
استان سیستان و بلوچستان ۴۱۵
- اداره کل کشاورزی و عمران روستائی
استان فارس ۴۱۷
- اداره کل کشاورزی و عمران روستائی
استان کهگیلویه و بویراحمد
۴۱۸
- اداره کل کشاورزی و عمران روستائی
استان لرستان ۴۱۹
- اداره کل کشاورزی و عمران روستائی
استان هرمزگان ۴۲۰

ایستگاه بررسی برنج آمل ۴۰۴	انجمن حشره شناسان ایران ۴۵۱
ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر ۴۰۵	انجمن ریاضی ایران ۴۵۲
ایستگاه تحقیقات کشاورزی لاهیجان ۴۰۶	انجمن فیزیوتراپی ایران ۴۵۳
ایستگاه تحقیقات مرکبات کتسرا ۴۰۷	انجمن مدیریت ایران ۴۵۴
بانک اطلاعات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۸	انجمن ملی پژوهش و آموزش و پرورش ۴۵۵
بانک صنعت و معدن ۴۶۶	انجمن ملی ستاره شنایی ایران ۴۵۶
بانک مرکزی ایران، کتابخانه ۴۷۰	انستیتو باغبانی دانشگاه اصفهان ۶
بخش آسیب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ۴۹	انستیتو پاستور ایران ۲۹۰
بخش اقتصاد و مدیریت بازرگانی دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه شیراز ۱۲۷	انستیتو توتون ایران - مرکز ارومیه ۳۳۷
بخش برنامه ریزی شهری و منطقه ای و جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه شیراز ۱۲۸	انستیتو توتون ایران - مرکز تیرتاش ۳۳۶
	انستیتو توتون ایران - مرکز رشت ۳۳۸
	انستیتو روان پزشکی تهران ۳۰۸
	انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ۲۹۱
	انستیتوی شیمی دانشگاه مازندران ۱۶۹

- بخش زبانهای خارجی دانشکده •
ادبیات و علوم دانشگاه شیراز
۱۳۰
- بخش زمین شناسی دانشکده • علوم
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
۱۱۳
- بخش زمین شناسی دانشکده • علوم
دانشگاه شهید بهشتی ۱۲۲
- بخش شیمی دانشکده • ادبیات و علوم
دانشگاه شیراز ۱۳۱
- بخش طرحها و تحقیقات جهاد دانشگاهی
۴۷۲
- بخش علوم پایه مجتمع دانشگاهی
فنی و مهندسی ۱۹۵
- بخش فارماکولوژی دانشکده • پزشکی
دانشگاه تهران ۵۳
- بخش فیزیولوژی دانشکده • پزشکی
دانشگاه تهران ۵۴
- بخش میکروشناسی و امیونولوژی
دانشکده • پزشکی دانشگاه تهران
۵۵
- بیمارستان امیر علم ۵۶
- بخش بیوشیمی • دانشکده • پزشکی
دانشگاه تهران ۵۰
- بخش بیوشیمی دانشکده • پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی ۱۱۵
- بخش بیوفیزیک دانشکده • پزشکی
دانشگاه تهران ۵۱
- بخش پاتولوژی دانشکده • پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی ۱۱۶
- بخش پزشکی قانونی دانشکده • پزشکی
دانشگاه تهران ۶۶
- بخش تشریح دانشکده • پزشکی
دانشگاه تهران ۵۲
- بخش تحقیقات شهری • موسسه
تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی
۲۲
- بخش رادیو ایمنوآسی و تحقیقات
بیمارستان قلب ۲۹۲
- بخش ریاضی دانشگاه • صنعتی
اصفهان ۱۴۶
- بخش زبان شناسی دانشکده • ادبیات
و علوم دانشگاه شیراز ۱۲۹

دانشکده آموزش علوم دانشگاه بوعلی	۵۷	بیمارستان امیرکبیر
۱۵ سینا	۵۸	بیمارستان بهرامی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای	۱۱۷	بیمارستان جرجانی
خارجی مجتمع دانشگاهی ادبیات		بیمارستان دکتر چمران شماره یک
۱۸۸ و علوم انسانی	۹۴	(اهواز)
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی	۵۹	بیمارستان دکتر شریعتی
۹۱ دکتر چمران	۶۰	بیمارستان رازی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی	۶۱	بیمارستان روزبه
دانشگاه اصفهان	۶۳	بیمارستان سینا
۷	۶۴	بیمارستان فارابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی		بیمارستان اطمینان دوره اول هم
۳۵ دانشگاه تهران	۶۵	بیمارستان ولی عصر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی	۲۰۰	پردیس اصفهان
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)	۲۸۳	پژوهشکده غله و نان
۱۱۱		جامعه آزمایشگاهیان پزشکی ایران
دانشکده ادبیات و علوم انسانی	۴۵۷	
دانشگاه گیلان	۴۵۸	جامعه دامپزشکان ایران
دانشکده ادبیات و علوم انسانی	۴۵۹	جامعه دندانپزشکان ایران
دانشگاه مشهد	۴۶۰	جامعه ریخته گران ایران
دانشکده افسری		جمعیت کارشناسان بیماریهای
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی	۴۶۲	گیاههای ایران
دانشگاه دکتر چمران	۳۲	دانشسرای عالی یزد
۹۲		

- دانشکده پزشکی دانشگاه دکترا
چمران ۹۳
- دانشکده پزشکی دانشگاه رازی ۱۰۴
- دانشکده پزشکی دانشگاه شهید
باهنر (کرمان) ۱۱۲
- دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز ۱۳۴
- دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد ۱۷۶
- دانشکده پزشکی گلستان دانشگاه دکترا
چمران ۹۵
- دانشکده پزشکی یزد ۲۰۴
- دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
شیراز ۱۳۷
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تربیت معلم ۳۳
- دانشکده تربیت بدنی دانشگاه دکترا
چمران ۹۶
- دانشکده تربیت دبیرسنندج ۱۰۵
- دانشکده تکنولوژی پزشکی دانشگاه
دکترا چمران ۹۷
- دانشکده تکنولوژی دانشگاه تبریز
۲۶
- دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران ۴۰
- دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه مشهد ۱۷۵
- دانشکده بازرگانی مجتمع دانشگاهی
علوم اداری و بازرگانی ۱۹۲
- دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه
صنعتی اصفهان ۱۴۹
- دانشکده بیمه علوم بانکی مجتمع
دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
۱۹۳
- دانشکده پزشکی امام رضا دانشگاه
مشهد ۱۷۷
- دانشکده پزشکی دانشگاه ارومیه
۱
- دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان
۸
- دانشکده پزشکی دانشگاه بوعلی سینا
۱۶
- دانشگاه پزشکی دانشگاه تبریز
۲۳

- دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی ۲۰۵
 دانشکده حسابداری مجتمع دانشگاهی ۱۹۴
 علوم اداری و بازرگانی ۱۶۰
 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۱۲۰
 دانشکده داروسازی دانشگاه مشهد ۱۷۸
 دانشکده داروسازی و تغذیه دانشگاه تبریز ۲۷
 دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه اصفهان ۹
 دانشکده دامپروری ایلام ۱۰۶
 دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ۲
 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ۱۳۸
 دانشکده دریانوردی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۰۹
 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان ۱۰
 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران ۷۳
 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۲۱
 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز ۱۴۰
 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مشهد ۱۷۹
 دانشکده سیستم‌ها دانشگاه صنعتی اصفهان نگاه کنید به: دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان شریف ۱۵۶
 دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۵۰
 دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران ۷۷
 دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ۱۲
 دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ۷۸

دانشکده علوم دانشگاه اصفهان ۱۱
 دانشکده علوم دانشگاه تبریز ۲۸
 دانشکده علوم دانشگاه تهران ۷۵
 دانشکده علوم دانشگاه دکترچمران
 ۹۹
 دانشکده علوم کتابداری و اطلاع
 رسانی پزشکی ۲۱۴
 دانشکده علوم مجتمع آموزش عالی
 بیرجند ۱۸۴
 دانشکده عمران دانشگاه صنعتی
 اصفهان ۱۵۲
 دانشکده عمران "۱" مجتمع
 دانشگاهی فنی و مهندسی ۱۹۶
 دانشکده عمران "۲" مجتمع
 دانشگاهی فنی و مهندسی ۱۹۷
 دانشکده فنی (تربیت دبیر فنی)
 دانشگاه مازندران ۱۷۰
 دانشکده فنی دانشگاه تبریز ۳۰
 دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر
 (کرمان) ۱۱۴
 دانشکده فنی دانشگاه گیلان ۱۶۷
 دانشگاه کشاورزی دانشگاه ارومیه ۵

دانشکده علوم اقتصادی ، سیاسی
 و ارتباطات اجتماعی مجتمع
 دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
 ۱۸۹
 دانشکده علوم اقتصاد یوسه سی
 دانشگاه شهید بهشتی ۱۲۳
 دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه
 دکترچمران ۱۰۰
 دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
 ۱۶۶
 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
 اصفهان ۱۳
 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز
 ۲۹
 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران
 ۷۹
 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه مشهد
 ۱۸۰
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 دانشگاه شهید بهشتی ۱۲۴
 دانشکده علوم تربیتی و معارف اسلامی
 مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم
 انسانی ۱۹۰

دانشکده مکانیک مجتمع دانشگاهی
 فنی و مهندسی ۱۹۸

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
 مازندران ۱۷۲

دانشکده مواد دانشگاه صنعتی
 اصفهان ۱۵۵

دانشکده مهندسی برق دانشگاه
 صنعتی شریف ۱۵۷

دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی
 سینا ۱۸

دانشکده مهندسی دانشگاه دکتر
 جمران ۱۰۲

دانشکده مهندسی دانشگاه
 سیستان و بلوچستان ۱۱۰

دانشکده مهندسی سازه دانشگاه
 صنعتی شریف ۱۵۸

دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه
 صنعتی شریف ۱۵۹

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه
 صنعتی شریف ۱۶۰

دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 ۸۱

دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی
 سینا ۱۷

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 ۳۱

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 ۸۰

دانشکده کشاورزی دانشگاه دکتر
 جمران ۱۰۱

دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 ۱۴۱

دانشکده کشاورزی دانشگاه
 مازندران ۱۷۱

دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد
 ۱۸۱

دانشکده کشاورزی زنجان ۲۰۶

دانشکده کشاورزی منطقه مرکزی
 دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۵۳

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 دانشگاه گیلان ۱۶۸

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی
 اصفهان ۱۵۴

- دانشگاه الزهراء، کتابخانه مرکزی ۱۴
- دانشگاه پلی تکنیک تهران، کتابخانه مرکزی ۱۹
- دانشگاه پلیس ۴۲۴
- دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ۸۲
- دانشگاه دکتر چمران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ۱۰۳
- دانشگاه رازی، کتابخانه مرکزی استاد شهید مرتضی مطهری ۱۰۷
- دانشگاه شهید بهشتی، سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد (کتابخانه مرکزی) ۱۲۵
- دانشگاه صنعتی شریف، کتابخانه مرکزی ۱۶۱
- دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۶۴
- دانشگاه مشهد، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ۱۸۲
- دبیرخانه شورای عالی هماهنگی آموزش، فنی و حرفه ای کشور ۲۱۶
- دفتر آمار و بررسیهای فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۳۲۵
- دفتر آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲۱۷
- دفتر آمار و برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی ۴۲۵
- دفتر آموزش بهداشت وزارت بهداشتی ۲۹۳
- دفتر اطلاعات فنی و تولید مواد آموزشی دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای ۲۶۸
- دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ۲۲۶
- دفتر امور پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۳۴۸
- دفتر امور جمعیت و بررسیهای آماری و برنامه ریزی ماشینی وزارت بهداشتی ۲۹۴
- دفتر بررسی و برنامه ریزی برق وزارت نیرو ۴۴۰

- د فتر بررسیهای آماری ، اقتصادی
بود چه سازمان بازنشستگی
کشوری ۲۲۰
- د فتر برنامه ریزی سازمان آموزش
فنی و حرفه ای ۳۷۴
- د فتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان
برنامه و بود چه ۲۲۷
- د فتر بود چه ، برنامه ، تشکیلات و
آمار سازمان بهزیستی کشور ۲۶۲
- د فتر بهبود روشهای برنامه ریزی ،
بود چه و نظارت سازمان برنامه
و بود چه ۲۲۸
- د فتر پژوهشها و برنامه ریزی فرهنگی
وزارت ارشاد اسلامی ۲۷۷
- د فتر پژوهشهای هواشناسی ،
سازمان هواشناسی کشور ۳۲۸
- د فتر تحقیقات صنعتی شرکت سهامی
صنایع شیرایران ۳۹۶
- د فتر تحقیقات و معیارهای فنی
سازمان برنامه و بود چه ۲۲۹
- د فتر تقسیمات کشوری وزارت کشور
۴۲۲
- د فتر شهرسازی و معماری وزارت مسکن
و شهرسازی ۴۲۶
- د فتر طراحی و ایجاد سیستمها
سازمان برنامه و بود چه ۲۳۰
- د فتر طرح و برنامه صنایع فلزی وزارت
صنایع ۳۲۹
- د فتر فنی سازمان برنامه و بود چه
۲۳۱
- د فتر کل آموزش و پژوهش سازمان
بهزیستی کشور ۲۶۳
- د فتر گسترش دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش
عالی ۳۴۹
- د فتر مدیریت فنی تولید گروه صنعتی
ملی ۳۳۹
- د فتر مرکزی ارتباط با صنعت وزارت
فرهنگ و آموزش عالی ۳۵۰
- د فتر مطالعات فنی سازمان هواپیمائی
کشوری ۳۲۷
- د فتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی
مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم
انسانی ۱۹۱

سازمان برنامه و بودجه استان چهار
 ۲۴۱ محال و بختیاری

سازمان برنامه و بودجه استان
 ۲۴۲ خوزستان

سازمان برنامه و بودجه استان زنجان
 ۲۴۳

سازمان برنامه و بودجه استان سمنان
 ۲۴۴

سازمان برنامه و بودجه استان سیستان
 ۲۴۵ و بلوچستان

سازمان برنامه و بودجه استان فارس
 ۲۴۶

سازمان برنامه و بودجه استان کردستان
 ۲۴۸

سازمان برنامه و بودجه استان کرمان
 ۲۴۹

سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه
 ۲۵۱ و بویراحمد

سازمان برنامه و بودجه استان گیلان
 ۲۵۲

سازمان برنامه و بودجه استان لرستان
 ۲۵۳

دفتر نظارت و سنجش آموزشی وزارت
 ۳۵۲ فرهنگ و آموزش عالی

دوره علوم آزمایشگاهی دانشکده
 ۲۴ پزشکی دانشگاه تبریز

۱۳۲ رصدخانه ابوریحان بیرونی

ساختمان ورزشده مجتمع دانشگاهی
 ۲۰۱ هنر

سازمان اسناد ملی ایران
 ۲۱۸

سازمان انتقال خون ایران
 ۲۹۵

سازمان اوقاف
 ۲۲۵

سازمان برنامه ریزی شهرتهران
 ۴۲۳

سازمان برنامه و بودجه آذربایجان
 ۲۳۶ شرقی

سازمان برنامه و بودجه آذربایجان
 ۲۳۷ غربی

سازمان برنامه و بودجه استان
 ۲۳۸ اصفهان

سازمان برنامه و بودجه استان باختران
 ۲۳۹

سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر
 ۲۴۰

۳۸۶	سازمان ترویج کشاورزی	سازمان برنامه و بودجه استان
۴۸۴	سازمان چای کشور	مازندران ۲۵۴
۴۶۷	سازمان حفاظت محیط زیست	سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی
۳۸۸	سازمان حفظ نباتات	(اراک) ۴۵۵
	سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی	سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان
۴۷۸		۴۵۶
۳۸۹	سازمان دامپروزی کشور	سازمان برنامه و بودجه استان یزد
۳۹۰	سازمان دامپزشکی کشور	۴۵۷
۴۲۹	سازمان زمین شناسی کشور	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
۳۳۱	سازمان صنایع کوچک ایران	۴۷۰
	سازمان صنایع ملی ایران ، طرح و برنامه	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
۳۳۳		ایران ۳۵۳
۳۹۱	سازمان عمران قزوین	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
۳۹۲	سازمان گوشت کشور	ایران - مرکز خوزستان ۳۵۵
۴۹۶	سازمان مبارزه با سرطان	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
۳۴۱	سازمان مدیریت صنعتی	ایران - مرکز شیراز ۳۵۷
۴۸۵	سازمان مرکزی تعاون کشور	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
	سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران	ایران - مرکز کرمان ۳۵۹
۳۶۰		سازمان پنبه و دانه های روغنی ایران
۴۷۵	سازمان نظام پزشکی ایران	۳۷۹
۴۷۶	ستاد انقلاب فرهنگی	سازمان تربیت بدنی ۴۶۶

- کتابخانه موسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی ۳۷۲
- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۸۶
کمیته آمار و برنامه ریزی جهاد سازندگی
۴۷۳
- کمیته علوم انسانی • جهاد دانشگاهی
نگاه کنید به : دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه تبریز
- کمیته عمران • دانشگاه صنعتی
اصفهان نگاه کنید به : دانشکده
عمران • دانشکده صنعتی اصفهان
کمیته فنی و مهندسی • دانشگاه تبریز •
نگاه کنید به : دانشکده فنی •
دانشگاه تبریز
- کمیته مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
نگاه کنید به : دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
- کمیسیون ملی یونسکو در ایران ۳۶۲
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی و
بهداشتی دانشکده بهداشت •
دانشگاه تهران ۴۱
- شرکت تولیدی کیان تایر ۳۳۲
شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و
تولید سم ۳۹۳
شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم
ایران ۳۹۴
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۳۱
شرکت ملی نفت ایران ، کتابخانه
مرکزی ۴۳۸
شورای پژوهشی جهاد دانشگاهی
دانشگاه مشهد ۱۷۳
شورای کتاب کودک ۴۶۳
طرح استفاد • از ماهواره سازمان
برنامه و بودجه ۲۳۲
فرهنگسرای نیاوران ۲۷۹
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۲۷۲
کتابخانه دانشکده بهداشت
دانشگاه تهران ۴۸
کتابخانه مرکز نشر دانشگاهی ۴۷۷
کتابخانه ملاصدرا ۱۳۳
کتابخانه ملی ۳۶۱

- گروه اکولوژی انسانی دانشکده .
 بهداشت دانشگاه تهران ۴۲
 گروه انگل و قارح شناسی پزشکی -
 پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
 دانشگاه تهران ۴۳
 گروه بهداشت حرفه ای دانشکده .
 بهداشت دانشگاه تهران ۴۴
 گروه بهداشت محیط دانشکده .
 بهداشت دانشگاه تهران
 ۴۵
 گروه تحقیقات و گسترش صنایع دفاعی
 سازمان صنایع دفاعی ۳۲۳
 گروه خدمات بهداشتی دانشکده .
 بهداشت دانشگاه تهران ۴۷
 گروه زیست شناسی دانشکده علوم
 دانشگاه ارومیه ۳
 گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه .
 ارومیه ۴
 ماشین سازی اراک ۳۴۴
 مجتمع آموزش پرستاری فاطمه (ع)
 (شیراز) ۳۰۳
- مجتمع آموزش عالی پرستاری شهید دکتر
 دکتر بهشتی (رشت) ۳۰۴
 مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)
 ۱۸۶
 مجتمع آموزش عالی لرستان ۱۸۷
 مجتمع آموزش فنی و حرفه ای (یزد) ۲۷۴
 مجتمع آموزش پرستاری ، مامائی ،
 بهیاری بهداری اصفهان ۳۰۵
 مجتمع آموزش رازی (تبریز) ۳۰۶
 مجتمع آموزش و پژوهشی خراسان
 ۳۰۹
 مجتمع آموزش و پژوهشی رازی کرمان
 ۳۱۰
 مجتمع آموزش و پژوهشی سازمان
 منطقه ای بهداری همدان ۳۱۱
 مجتمع آموزش و پژوهشی وزارت بهداری
 ۳۰۷
 مجتمع بیمارستانی امام خمینی ۶۷
 مجتمع دانشگاهی هنر ۱۹۹
 مجتمع علوم پیراپزشکی وزارت بهداری
 ۳۱۲

۳۲۰ مدرسه عالی پرستاری طرفه
 ۴۳۲ مدرسه عالی پرستاری و مامائی دانشکده
 ۶۸ پزشکی دانشگاه تهران
 ۲۰۸ مدرسه عالی تکنولوژی سمعان
 مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار
 ۲۰۹
 ۲۱۱ مدرسه عالی شهید مطهری
 ۲۱۰ مدرسه عالی علوم کاشان
 ۳۲۱ مدرسه عالی مامائی شرق تهران
 ۲۱۲ مدرسه عالی معدن شاهرود
 ۲۳۳ مدرسه عالی آموزش عالی و تحقیقات سازمان
 برنامه بودجه
 ۳۱۵ مدرسه عالی پرستاری
 ۳۱۶ مدرسه عالی بهداشت همدان
 ۳۱۷ مدرسه عالی پرستاری آذربایجان
 (تهران)
 ۳۱۸ مدرسه عالی پرستاری بانوا شرافیان
 (تهران)
 ۳۱۹ مدرسه عالی پرستاری زینب
 ۳۲۰ مدرسه عالی پرستاری شفا
 ۳۲۱ مدرسه عالی پرستاری شهید عباس
 جعفرمک (تهران)

مجتمع مس سرچشمه ، کتابخانه مرکز
 اسناد
 مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه
 شماره ۲
 ۴۸۱
 مجتمع علمی و تحقیقاتی استان
 آذربایجان شرقی
 ۴۶۵
 ۲۰۷ مدرسه تربیت مدرس
 ۳۱۳ مدرسه عالی بهداشت عمومی تبریز
 ۳۱۴ مدرسه عالی بهداشت عمومی شهید
 دکتر لوازسانی (تهران)
 ۳۱۵ مدرسه عالی بهداشت عمومی مشهد
 ۳۱۶ مدرسه عالی پرستاری آذربایجان
 خست
 (تهران)
 ۳۱۷ مدرسه عالی پرستاری بانوا شرافیان
 (تهران)
 ۳۱۸ مدرسه عالی پرستاری زینب
 ۳۱۹ مدرسه عالی پرستاری شفا
 ۳۲۰ مدرسه عالی پرستاری شهید عباس
 جعفرمک (تهران)

مرکز تحقیقات اجتماعی و ارزشیابی	مرکز آموزش بهبود پوست و چرم ۳۷۵
برنامه ها ، صد اوسیمای جمهوری	مرکز آموزش پرستاری ، مامائی و
۴۸۰ اسلامی ایران	پیرا پرستاری دانشگاه شیراز
مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک	۱۳۶
دانشگاه تهران ۷۶	مرکز آموزشی - درمانی آیت الله
مرکز تحقیقات روستائی ۳۹۷	طالقانی ۱۱۹
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۴۲۸	مرکز اسناد و مدارک علمی ۳۶۴
مرکز تحقیقات طرحهای صنعتی و	مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقیقاتی
تولیدی ۴۸۲	وزارت کشاورزی ۳۸۰
مرکز تحقیقات علوم بیولوژیکی و صنایع	مرکز اطلاعات شبکه ۲ صد اوسیمای
تخمیری ۳۵۴	جمهوری اسلامی ایران ۴۷۹
مرکز تحقیقات کاربرد ی ایران ۳۴۲	مرکز اطلاعات هسته ای ۲۲۲
مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه جنوب	مرکز انرژی خورشیدی ۱۴۲
"غرب" صفی آباد " ۳۸۱	مرکز باستان شناسی ایران ۳۶۵
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی	مرکز برنامه ریزی آموزشی ۳۶۶
شمال شرق ۳۸۳	مرکز پزشکی ایران ۲۱۳
مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۳۲۲	مرکز پژوهش و خدمات علمی وزارت
مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی	نفت ۴۳۹
۸۳	مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد
مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل	و نیرو ۳۶۸
محیط زیست دانشگاه صنعتی	مرکز تحقیقات الکترونیک دانشگاه
شریف ۱۶۳	صنعتی شریف ۱۶۲

- مرکز مدارك فنی و کتابخانه سازمان
 ۲۳۵ برنامه بودجه
- مرکز مرد شناسی
 ۳۷۰
- مرکز مطالعات عالی بین‌المللی
 ۸۴
- مرکز نشر دانشگاهی
 ۴۷۸
- مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست
 ۸۵
- معاونت آموزش و تحقیق وزارت صنایع
 سنگین
 ۳۴۵
- معاونت امور اقتصادی و بین‌المللی
 وزارت امور اقتصادی و دارایی
 ۲۸۱
- معاونت امور انرژی وزارت نیرو
 ۴۴۳
- معاونت طرح و برنامه وزارت کشاورزی
 و عمران روستائی
 ۳۹۹
- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
 ایران
 ۳۴۰
- موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر
 قند
 ۴۰۱
- موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
 ۴۰۲
- موسسه باستان‌شناسی دانشگاه
 تهران
 ۳۶
- مرکز تحقیقات و آزمایشگاه وسایل گاز
 سوز نگاه کنید به : امور
 پژوهش و آزمایشگاه تجهیزات
 مواد شرکت ملی گاز ایران
- مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و
 بهداشت کار
 ۳۷۶
- مرکز تحقیقات و توسعه ماهیگیری
 خلیج فارس
 ۳۹۵
- مرکز تحقیقات هسته ای
 ۲۲۳
- مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
 ۲۲۴
- مرکز تهیه و توزیع کاغذ و چوب
 ۲۸۷
- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
 ۱۴۴
- مرکز درمانی و آموزشی فیروزگر
 ۲۹۷
- مرکز سنجش ازد و رایران نگاه کنید
 به : طرح استفاده از ماهواره
 سازمان برنامه بودجه
- مرکز سیاست علمی و پژوهشی
 ۳۶۹
- مرکز عشایری ایران
 ۳۹۸
- مرکز قلب دانشگاه تبریز
 ۲۵
- مرکز مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی
 ۲۸۰

- موسسه توسعه تحقیقات اقتصادی
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
۳۹
- موسسه جغرافیادانشگاه تهران ۳۷
موسسه خاکشناسی وحاصلخیزی
خاک ۴۰۸
- موسسه روانشناسی ۸۶
موسسه ژئوتکنیک ایران ۱۴۳
موسسه ژئوفیزیک ۸۸
موسسه سرطان ۷۰
موسسه عالی توانبخشی ۷۱
موسسه غدد داخلی و متابولیسم ۶۹
موسسه لغت نامه د خدا ۳۸
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
۳۷۱
موسسه مطالعات حقوق اسلامی
وتطبیق ۷۴
موسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی ۶۸۸
موسسه واکسن و سرم سازی رازی ۴۰۹
مهند سین مشاور یکم وزارت کشاورزی
وعمران روستائی ۴۱۰
نکاچوب ۳۸۷
هنرستان عالی موسیقی ۲۰۲
- موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی
۴۴۰۰
موسسه بررسی گیاهان داروئی ایران
۷۷۲۲
موسسه بررسیها و آزمایشگاههای
منابع آب ۴۴۴
موسسه بینائی سنجی (درمانگاه)
دانشگاه مشهد ۱۸۳
موسسه بین المللی روشهای سواد
آموزی بزرگسالان ۳۶۳
موسسه پزشکی هسته ای و تحقیقات
غدد مترشحه داخلی ۶۹
موسسه پژوهشهای هواپیمائی
طیرا " ابابیل ۴۸۳
موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تبریز ۶۱
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
۳۸۴
موسسه تحقیقات دامپروری حیدر
آباد ۳۸۵

Copies : 1500

Price : \$ 10

Published by the Iranian Documentation Center

P.O. Box 51-1387 Tehran

1188 Enqelab Avenue, Tehran, Iran

Islamic Republic Of Iran

Ministry Of Culture and Higher Education

**Directory of
Training , Research
and Information - Producing
Centers in Iran**

IRANIAN DOCUMENTATION CENTER

TEHRAN - DEC. 1983

Islamic Republic of Iran
Ministry of Culture and Higher Education

Directory of
Training , Research
and Information – Producing
Centers in Iran

IRANDOC

TEHRAN - DEC. 1983